

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**«O‘ZBEKISTONDA VINOCHILIK VA SANOAT
UZUMCHILIGI SOHASINING MUAMMOLARI VA
ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»**

**Respublika ilmiy-texnikaviy konferensiya
ilmiy ishlar to‘plami
2023-yil 12-13-oktyabr**

**Сборник научных трудов республиканской научно-
технической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ВИНОДЕЛИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО
ВИНОГРАДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»
12-13 октября 2023 года**

Toshkent 2023

UO'K: 62:663-665:368.6

Ushbu to'plam oziq-ovqat, vinochilik va sanoat uzumchiligi sohasining dolzarb muammolariga bag'ishlangan. Ma'ruzalarda Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali, Farg'ona politexnika instituti, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti va boshqa oliygohlar professor-o'qituvchilari, ilmiy izlanuvchilari, magistr hamda talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlarini natijalari aks ettirilgan. Mualliflar maqolalar mazmuniga javobgardirlar.

Сборник посвящен актуальным проблемам пищевого, винодельческого и промышленного виноградарства. В материалах отражены результаты научно-исследовательской работы профессоров, научных сотрудников, магистрантов и студентов Ташкентского химико-технологического института, Шахрисабзского филиала Ташкентского химико-технологического института, Ферганского политехнического института, Навоийского государственного горно-технологического университета и других вузов. Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Редакционная коллегия: т.ф.н., доц. Абдуллаева Б.А.

т.ф.н., доц. Закирова М.Р.

PhD., доц. Бобоев А.Х.

PhD., доц. Маликов А.Н.

Taqrizchilar: b.f.d., prof. Bobayev I.D.

b.f.n., dots. Qarshiyev T.O.

PhD., dots. Normatov A.M.

PhD., dots. Eshmatov F.X.

Tashkiliy qo'mita

Usmonov Botir Shukurillayevich - rais
Safarov Toyir Tursunovich - rais o'rinbosari
Po'latov Xayrulla Lutfullayevich - rais o'rinbosari
Abdullayev Umid Kuychiyevich - rais o'rinbosari
Boboyev Akmal Xotamovich
Xasanov Xasan Tursunovich
Abdullayeva Barno Atabekovna
Zakirova Muyassar Raximovna
Rustambekova Feruza Furkatovna
Irgasheva Gulmira Raximjanovna
Aliyeva Muxabbat Ilxomjonovna
Xakimova Saida Shamsudinovna
Abduraximov Akmal Xojiakbarovich
Malikov Azim Ne'matovich
Sharipov Polvon Ro'zimatovich

Konferentsiya tashkilotchilari

- Toshkent kimyo-texnologiya instituti (TKTI)
- ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ
- "Uzumfermer" MChJ

**HOZIRGI ZAMON VINOSHUNOSLIGINING MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI**

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ВИНОГРАДА

Абдуллаева Барно Атабековна, Алиева Мухаббат Ильхомжоновна

Ташкентский химико-технологический институт

abd.barno@mail.ru

Виноделие и виноградарство Республики Узбекистан занимает определяющее место в социально-экономическом развитии страны. Узбекистан располагает богатой сырьевой базой и благоприятными почвенно-климатическими условиями для производства ценной винодельческой продукции. Сегодня перед виноделами стоит большая задача – обеспечить население республики высококачественными винами и поставлять их на мировой рынок [1]. Выяснилось, что при отсутствии надлежащего контроля за источниками поступления и содержанием загрязняющих веществ пищевые продукты могут представлять большую опасность для здоровья человека [2]. Для борьбы с болезнями и вредителями винограда наряду с ранним сбором при первых признаках болезни активно применяются пестициды. Несмотря на то, что пестициды имеют ряд существенных недостатков, они являются могучим средством в борьбе с вредителями и болезнями [3].

Определение наличия в готовом продукте остаточных количеств токсинов является обязательным пунктом при сертификации качества сельскохозяйственной продукции.

Избыток токсичных элементов, зачастую обнаруживаемых в классических сортах винограда, обуславливается попаданием их в виноград и продукты его переработки на стадиях возделывания виноградного растения и на всех этапах производства винодельческой продукции.

Необходимость проведения эколого-токсикологического мониторинга виноградников убедительно доказана печально известной практикой широкого применения ДДТ, ГХЦГ (и его изомеров), метафоса, 2,4-Д-аминной соли и др., продолжающих активно мигрировать в экосистемах виноградников и других агроландшафтах по настоящее время.

Результаты экспериментов показали, что в исследуемых наиболее широко используемых в виноделии сортах винограда (Баян ширей, Ркацителли, Саперави) пестициды обнаружены в количествах ниже предельно-допустимых норм. Но факт того, что они хотя и в меньших количествах, но все равно имеют место, говорит о том, что опасность загрязнения присутствует.

В последнее время в мире наблюдается тенденция к употреблению вин типа Ice wine, технология приготовления которых подразумевает переработку замороженного на лозе винограда. Эти вина называют одними из самых сложных и трудоемких произведений в истории виноделия. Для получения поллитра ледяного вина необходимо 15 кг винограда. Настоящее ледяное вино нуждается в холодном климате, где ягоды винограда способны замерзнуть на лозе. В своей работе мы провели замораживание винограда в искусственных условиях и исследовали влияние низкотемпературной обработки винограда на количественные показатели некоторых пестицидов.

Измерение количественного содержания пестицидов проводили методом газожидкостной хроматографии на хроматографе Кристаллюкс 4000М с детектором по захвату электронов.

В работе исследовались следующие пестициды хлорорганической структуры: α -ГХЦГ, γ -ГХЦГ, Гептахлор, Альдрин, ДДЕ, ДДД и ДДТ.

При определении остаточных количеств пестицидов использовались их количественные показания в винограде до и после проведения технологического приема. Анализу подвергли перезревшие сорта винограда Баян ширей и Мускат Узбекский. Контрольными образцами служил виноград до замораживания, а опытным – после замораживания до -7°C . Результаты анализов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Содержание пестицидов в составе винограда

Пестициды	Сорта винограда			
	До обработки (контроль)		После обработки (опыт)	
	Баян ширей	Мускат	Баян ширей	Мускат
	Концентрация, мг/кг			
Альфа-ГХЦГ	0,002	0,003	0,0	0,003
Гамма-ГХЦГ	0,003	0,006	0,0	0,007
Гептахлор	0,064	0,022	0,021	0,022
Альдрин	0,0	0,0	0,0	0,0
ДДЕ	0,0	0,0	0,0	0,0
ДДД	0,0	0,0	0,0	0,0
ДДТ	0,0	0,0	0,0	0,0
Σ	0,068	0,032	0,021	0,032

Как видно из данных таблицы, не смотря на то, что содержание пестицидов в винограде хоть и меньше ПДК, но все-таки имеет место. Концентрация каждого из исследуемых пестицидов различна. Такие пестициды, как Альдрин, ДДЕ, ДДД и ДДТ в исследуемых образцах не обнаружены. Наибольшее содержание отмечается у пестицида Гептахлор, причем в сорте винограда Баян Ширей его концентрация втрое выше, нежели в сорте Мускат Узбекистанский. Но, если после проведения низкотемпературной обработки его концентрация в сорте Баян Ширей уменьшается в 3 раза, то в сорте Мускат Узбекистанский его количественное содержание совсем не изменяется. Аналогичная ситуация в этом сорте и с пестицидами α -ГХЦГ и γ -ГХЦГ. Их концентрация осталась неизменной. В сорте Баян Ширей после проведения обработки эти пестициды не обнаружены.

Суммарное количество исследуемых пестицидов в сорте Баян Ширей составило 0,068 мг/кг до обработки и 0,021 мг/кг после низкотемпературной обработки. Общее количество пестицидов в процессе замораживания снижается примерно на 44%.

Суммарное количество исследуемых пестицидов в сорте Мускат Узбекистанский составило 0,032 мг/кг до и после обработки, т.е. низкотемпературная обработка никаким образом не повлияла на концентрацию токсинов.

Не смотря на то, что в сорте Баян Ширей начальная концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов выше, чем в Мускате Узбекистанском, после проведения обработки холодом винограда их концентрация снижается в 3 раза. А в сорте Мускат Узбекистанский хотя их начальная концентрация и меньше, но она достаточно стабильна и не подвержена действию низких температур.

Следовательно, низкотемпературная обработка положительно повлияла на экологическую чистоту винограда сорта Баян Ширей. Проведение этой технологической операции привело к снижению количественного содержания пестицидов в его составе.

При этом следует отметить, что каждый сорт винограда имеет свой индивидуальный характер поведения пестицидов.

Литература.

1. Воробьева Т.Н., Киян А.Т., Макеева А.Н. Современная оценка эколого-токсикологического состояния виноградников // Виноделие и виноградарство. – Москва, 2005. - № 3. - С. 38-39.
2. Воробьева Т.Н., Вовнобой Г.М. Экологические проблемы применения пестицидов на виноградниках // Виноград и вино России. – М., 2000. - С. 43-44.
3. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н., Хабибуллаев Б.М. Инновационные технологические приемы переработки винограда // Молодой ученый. Международный научный журнал. №9 (299) / февраль 2020. С. 37-39.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИНМАТЕРИАЛАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЗАРАЖЕННОГО ПЕСТИЦИДАМИ ВИНОГРАДА

Абдуллаева Барно Атабековна

Ташкентский химико-технологический институт

Известно, что виноградники, как монокультура, подвергаются многократным сезонным химическим обработкам токсичными веществами. Длительно сохраняемые в агроландшафтах пестициды вызывают увеличение экологической напряженности и нарушают в природе равновесное состояние всей экосистемы. Большая часть распыляемых на растения опасных химических веществ воздушными и водными потоками разносится по обширным сельскохозяйственным и другим площадям. Поэтому в виноградарстве, являющемся одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, существует повышенная опасность и степень риска возникновения и нежелательного прогресса трудно поправимых эколого-токсикологических последствий [1].

Вино - это продукт питания, то есть вещество, предназначенное для еды и содержащее питательные макро - и микронутриенты, способные обеспечить нужды человеческого организма. В свете такого определения вино, без сомнения, является продуктом питания, потому, что оно содержит питательные макровещества (углеводы, некоторые протеиды), обеспечивающие организм энергией, и особенно микровещества (минеральные соли, микроэлементы и витамины).

В состав вина входит более 400 натуральных природных веществ. Среди них около 20 органических кислот и их солей, десятки ароматических спиртов и эфиров, аминокислоты, фенольные, минеральные вещества, ряд ценных ферментов, витаминов и микроэлементов, способствующих нормальному пищеварению и обмену веществ. Растворенные в воде с малым содержанием этилового спирта, эти вещества оказывают благоприятное воздействие на человека, обеспечивая бактерицидность среды в желудочно-кишечном тракте и регулируя кислотоосновное равновесие. Большое разнообразие и широкое распространение виноградных вин обязаны тому вниманию, которое с древнейших времен проявляет человек к этому напитку.

Состав минеральных веществ винограда и вина весьма разнообразен. В сусле обнаружены минеральные вещества в количестве 3 – 5г/л, в вине – 1,5 – 3,0 г/л, что составляет от 5 до 15 % к общему количеству экстрактивных веществ (без сахара) как в сусле, так и в вине [2]. К макроэлементам относятся калий К, кальций Са, кремний Si, магний Mg, натрий Na, сера S, фосфор P, хлор Cl. К микроэлементам относятся бор В, бром Br, ванадий V, железо Fe, йод I, кобальт Co, марганец Mn, медь Cu, молибден Mo, никель Ni, селен Se, фтор F, хром Cr, цинк Zn.

Содержание минеральных веществ в винах сильно варьирует в зависимости от сорта винограда, состава почвы, климатических условий и др. Минеральные вещества присутствуют в вине в органической и неорганической форме. Калий, кальций, натрий и железо частично утилизируются дрожжевыми клетками. Алюминий, медь, свинец и олово на 80-90% взаимодействуют с сульфатами и выпадают в осадок. Цинк, марганец, свинец, медь и кобальт включаются в ферментные комплексы дрожжей и, по мере их отмирания, также выпадают в осадок. Калий выпадает в осадок в виде винного камня. Снижение количества минеральных веществ продолжается при обработке и выдержке виноматериалов.

Для изучения количественного состава витаминов в виноматериалах в модельный раствор сусла красных сортов винограда вносили фиксированное количество смеси пестицидов различных химических структур. Смесь состояла из органических соединений пестицидов хлорорганической (α -ГХЦГ, γ -ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ), фосфорорганической структуры (фозалон, фосфамид) и синтетических пиретроидов (децис). Брожение сусла проводили следующими способами [3]:

1. Периодическое брожение в холодных условиях при температуре 10°C, лимитируя рост дрожжей температурой
2. Брожение двухступенчатым способом.

Длительное брожение в двухступенчатом режиме, при котором первая ступень брожения осуществляется в непрерывном потоке в условиях экспоненциальной фазы (скорость потока сусла - 0,1-0,2 час⁻¹). В этих условиях обеспечивается интенсивный рост дрожжей, образование продуктов глицерино-пировиноградного брожения. Брожение на второй ступени осуществляется дрожжами, находящимися на стационарной фазе развития, при установившемся составе бродящей среды 9-10%об. этанола и 0,2-1% сахара при скорости потока сусла 0,01-0,02 час⁻¹. Вторая ступень брожения осуществляется беспроточно, чем обеспечивается длительная ферментация вина.

Результаты анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание катионов сусла и виноматериалов

	Катионы, мг/л					
	Аммоний, NH ₄	Калий, K	Натрий, Na	Кальций, Ca	Магний, Mg	Σ
Виноградный сок	22,09	97,3	544,9	266,5	84,01	1014,8
Белое холодное	7,5	12,4	410,9	45,9	50,3	527,2
Красное холодное	17,2	30,8	334,8	44,6	48,9	476,3
Красное двухступенчатое	6,9	30,7	332,1	45,6	44,2	459,5

По данным таблицы видно, что содержание минеральных элементов в виноградном сусле и виноматериалах, полученных различными способами соответствует допустимым нормам, т.е. введение пестицидов в сусло не влияет на катионы виноматериала, полученного из него. Следовательно, при брожении любыми способами пестициды не влияют на минеральный состав виноматериалов.

Исследования по содержанию азотистых веществ и фосфора показали, что сумма азотистых веществ в виноградном соке составляет 50,98 мг/л. Его содержание снижается при брожении в 1 варианте – на 27,6 мг/л, во 2 и 3 – на 34 и 26,6 мг/л соответственно. Эти данные говорят о том, что оптимальное содержание N сохраняется, что является свидетельством того, что жизнедеятельность дрожжей протекает в оптимальном режиме. Изменения фосфорных анионов неадекватно при различных способах брожения. Например, количество P в 1 и 3 вариантах снижается соответственно на 26,6 и 16%, а во 2 случае количество фосфорных анионов увеличивается до 50,4%. Следовательно, пестициды влияют на содержание минеральных элементов в виде фосфатанионов.

Литература.

1. Антоненко, М.В. Качество виноградного сырья и экологическая безопасность винодельческой продукции / Т.И. Гугучкина, Е.Н. Якименко, М.Г. Марковский, М.В. Антоненко // Виноделие и виноградарство. - 2009. - №1. - С. 5.
2. Абдуллаева Б.А., Гулямов Ш.М., Сапаева З.Ш., Иргашева Г.Р. Технология производства экологически чистых вин без остаточных количеств пестицидов и тяжелых металлов // I Республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) «Зеленая химия в интересах устойчивого развития» Самарканд, 26-28 марта 2012. – с. 171-173.
3. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А. Контаминация пестицидов брожения // Маҳалий хом ашёлар ва маҳсулотларни қайта ишлашнинг замонавий технологиялари: Республика илмий-техника анжуманининг мақолалар тўплами. - Ташкент, 2005. Т.2. – С. 73-75.

O‘ZBEKISTON VINO SANOATINING MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLARI

ERGASHEV A.A.

Farg‘ona politexnika instituti
+998911210505

Uzumchilik sohasi qadimiy dehqonchilik udumimiz bo‘lib, asrlar davomida xalqimizning milliy qadriyatiga aylangan desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Bugungi kunda yurtimizda uzumchilikni jadal rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish, qayta ishlash tarmoqlarini kengaytirish borasida ko‘plab ezgu tashabbuslar hayotga tatbiq etilyapti. [1]

Jahon bozorida uzumga bo‘lgan talab yil sayin oshib bormoqda. O‘zbekistonda uzumning ho‘l meva va quritilgan ko‘rinishda (mayiz) eksport qilish imkoniyatlari juda keng. O‘zbekiston hududida uzumchilik sanoatini rivojlantirish uchun Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumani, Samarqand, Toshkent va Farg‘ona viloyatlari iqlimi juda qulay hisoblanadi. [2]

2023 yilda O‘zbekiston uzum eksportini 200 mln dollarga, tabiiy vinolar eksportini esa - \$50 mln dollargacha yetkazishni rejalashtirgan qilgan. [3]

O‘zbekistonda vinochilik sanoatining ham istiqbollari porloq bo‘lishi mumkin, buning uchun respublikada asosiy xom-ashyo – ya‘ni uzum yetarli. Lekin aynan vinochilikni samarali rivojlantirish uchun bir qator muammolar majud bo‘lib qolmoqda, deydi Xolod.

Birinchi, bu O‘zbekiston uzumining o‘ta shirinligi, quyoshli kunlar ko‘pligi sababli O‘zbekistonda yetishtirilgan uzumlarda shakar miqdori juda yuqori bo‘ladi. Bunday uzumdan esa spirtsiz vino (suxoy vino) ishlab chiqarish mushkul. Shuning uchun O‘zbekistonda asosan muskat, kagor va portveyn kabi shirin va desert vinolar ko‘proq ishlab chiqariladi. Bunday vinolarga esa jahon bozorida talab kamroq, deydi ekspert. [4]

So‘nggi vaqtlarda quruq vino ishlab chiqarish uchun O‘zbekistonda boshqalarnikiga o‘xshamagan texnologiya qo‘llanilmoqda. Bunda uzumlar hali pishmasdan terib olish yoki uzumzorlarni tog‘ oldi hududlarida tashkil qilish, mevalarni qo‘yoshdan himoya qiladi va shakar miqdori oshib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Ushbu yo‘nalishda O‘zbekiston hatto Rossiyaning Kurchatov nomidagi o‘simliklar genetikasi ilmiy instituti bilan ham hamkorlik qilmoqda. Yaqinda ushbu institut direktori Mixail Kovalchuk Toshkentda bo‘lib ikki tomonlama hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan edi.

Ikkinchi katta muammo, bu O‘zbekiston vinosi haqida jahon bozorida ma‘lumot juda kamligi va o‘zbek brendlarini hech kim bilmasligi. Shuning uchun ham sifatli vinolarni targ‘ib qilish kerak, mutaxassislarni va xaridorlarni jalb qilish kerak, jumladan o‘zbek taomlari restoranlari orqali ham. Davlat bu sohada vinochilarga yordam berishi kerak, deb hisoblaydi ekspert. [5]

Yana bir muammo bu – O‘zbekiston ichida iste‘mol qilinayotgan spirtli ichimliklar orasida vino ulushi atigi 2%ni tashkil qiladi. Ushbu fakt ham soha rivojlanishiga xizmat qilmaydi, albatta.

“Uzumchilik – bu O‘zbekiston raqobatbardosh bo‘lgan sohalardan biridir, deydi Leonid Xolod. Ushbu hukumat tomonidan qo‘lab quvvatlanayotgani – bu juda yaxshi. Kelajakda bu sohani rivojlantirishga xizmat qiladi”. [6]

Mutaxassislar fikricha, 1 gektar xo‘raki uzum yetishtirish uchun o‘rtacha 100 million so‘m xarajat qilib, to‘rt yildan keyin yiliga 250 million so‘m sof foyda olish mumkin. Shuningdek, uzum danagidan olinadigan bir kilogramm yog‘ning jahon bozoridagi narxi – 10-15 dollar bo‘lib, O‘zbekistonda bir yilda 1,5 ming tonna yog‘ ishlab chiqarish imkoniyati mavjud.

Uzumning shirasi va pulpa gazaklari bilan qoplangan (emallangan idishlar) ichiga quyiladi va 25-28 daraja haroratda 2-3 kunlik fermentlar uchun ochiladi. Ch o‘chishdan s o‘ng, olx o‘ri, bektoshi uzumlari, gilos, qaynatilgan suv bilan (15-20% og‘irlikdagi pulpa) va 60-70 darajagacha issiqlik qo‘shing, aralastirish bilan yarim soat ushlab turing. [7]

Sharbatni pulpadan ajratish mumkin bo‘lgan har qanday qurilma bilan amalga oshirilishi mumkin: mato, sharbat chiqargich yoki tana po‘stidan foydalangan holda elakdan yoki siltadan qo‘lda.

Dastlabki o‘ramda olingan pulpa qayta ishlatiladi. Buning uchun pulpa iliq suv bilan 1: 5 nisbatda quyiladi, 2-3 soat davomida himoya qilinadi, siqiladi va filtrlanadi. [8]

Ba’zi hollarda, sharbatlarning ajratilishini yaxshilash uchun mash fermentasyonu qo‘llaniladi, pulpaga shakar qo‘shiladi (pulpaning 1 kg 100 g) va suv (pulpa hajmining 1/3 qismi). Aralash 3-4 kun davomida 20° C gacha bo‘lgan haroratda saqlanadi. So‘ngra pulpa siqiladi, pulpa suv bilan seyreltilir va 3 kundan so‘ng ular siqiladi.

Yana bir soha, bu distillyatlar ishlab chiqarish va ularni eksport qilish. Qozog‘istonda bug‘doy ko‘p yetishtiriladi, shu sababli ushbu mahsulot bo‘yicha hozircha u yetakchilik qilmoqda. Lekin uzum distillyatlari ishlab chiqish bo‘yicha O‘zbekiston ham yetakchi bo‘lishi mumkin, deb hisoblaydi ekspert. [9]

“O‘zbekiston o‘z hududiga xos bo‘lgan uzum sortlari bilan ishlaydi, shu sababli ham mahalliy vinochilar mahsuloti xorijiy vino mahsulotlaridan farq qiladi. Vino ishlab chiqarishda mahalliy uzum sharbati, uzum turpi (jom), uzum donachalari va uzum boshlaridan foydalaniladi”.

Ma’lumot uchun, Markaziy Osiyo hududida uzum yetishtira boshlanganiga 6 ming yil, vinochilik bilan shug‘ullanish boshlanganiga ham taxminan shuncha vaqt bo‘lgan. Faqatgina VII asrda musulmon dini kirib kelishi bilan vinochilik sanoati inqirozga uchragan, lekin vino ishlab chiqarish butunlay yo‘q bo‘lib ketmagan.

Rossiya Imperiyasi 19-asrda Markaziy Osiyoga kirib kelganidan so‘ng Toshkentda Ivan Pevushin va Samarqandda Dmitriy Filatov ismli savdogarlar tomonidan vino zavodlari qurilgan.

Ushbu zavodlar vino mahsuloti Rossiyada katta shuhrat qozongan va Parij ko‘rgazmalarida sovrinlarga ega bo‘lgan.

Sovet Ittifoqi davrida ham O‘zbekistonda vinochilik sanoati rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilgan.

Respublikada 13,6 mln dekaltir vino ishlab chiqarilgan va ushbu ko‘rsatgich bo‘yicha

O‘zbekiston Moldova, Armaniston va Gruziya bilan raqobat qilgan. O‘zbekiston vinolari Ittifoq va xorijiy ko‘rgazmalarda sovrinlar olgan. [10]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2006, 2013.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “Vinochilik sohasini va alkogolli mahsulotlarni realizatsiya qilishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. Prezident raisligida 2019-yil 8 yanvar kuni joriy yilgi investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi.
4. Bo‘riev X.Ch., Rizaev R.M., Meva-uzum mahsulotlarini biokimyosi va texnologiyasi. -T.: Mexnat, 1996.
5. Закон «О стандартизации». Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994, № 2.
6. Собственный RX 51-010-96 ГСС Уз. Формирование требований и нормативных документов.
7. Закон «О качестве и безопасности пищевой продукции» Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998.
8. Уз Т 51-052 ГСС Уз. Методология сравнительного анализа и гармонизации международных и отечественных нормативных документов
9. Ismatullaev P.R. va boshq. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. -Toshkent, 2001, -360 b.
10. Азимов А.К. Стандартизация (концептуальная лекция). Ташкент, 2004. -140 с. 22. Уз ДСт ИСО/ИЭК 21:2001 ГСС Уз. принятие международных и региональных стандартов в качестве государственных стандартов Узбекистана (СО/ИЭК 21:1999 ДТ).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИНА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИХ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ

Иргашева Гулмира Рахимджановна
Ташкентский химико-технологический институт
gulmira.irgasheva@mail.ru,

Виноград произрастал практически в каждом теплом уголке Земли, однако классическое искусство виноделия развилось, при изготовлении вина в древности использовали виноградный сок, фрукты, растения и смолу в качестве антисептика. Вино перевозилось в керамических сосудах – амфорах. Амфоры, предназначенные для длительной транспортировки, покрывали смолой изнутри и укупоривали пучком соломы, обмазанным толстым слоем глины. Таким образом, вино было защищено от двух его главных внешних врагов – кислорода и микроорганизмов [1, 2].

Усовершенствование существующих технологий и отдельных его этапов и стадий возможно реализовать через технологические приёмы виноделия с регулируемым содержанием кислорода. Поэтому, изучение содержания оксидантов и системы антиоксидантной защиты является актуальной научно-технической задачей. Перспективы развития отрасли ориентированы на производство конкурентоспособных, устойчивых к различного вида помутнениям марочных столовых и крепленых вин, отвечающих современным требованиям рынка. Столь высокий интерес к антиоксидантам объясняется их способностью блокировать вредное воздействие на человеческий организм свободных радикалов и защищать его от самых опасных заболеваний и от старения. В связи с этим, возникло новое научное направление – биология свободных радикалов. На один из первых планов выдвигается проблема количественного измерения содержания антиоксидантов в напитках и пищевых продуктах, исследование совместимости различных антиоксидантов (т.е. явлений их синергизма и антагонизма), биодоступности (биопроницаемости) основных антиоксидантов.

Избавиться от сульфитов (диоксида серы) – цель, которую преследует все большее число виноделов и потребителей! В практике виноделия отказаться от использования сернистого ангидрида не так просто. Требуется альтернативные меры, чтобы сохранить сенсорный профиль вина, чистые, свежие тона в букете.

Введение. В мировом масштабе 140 стран производят более 250 млн. гектолитров вина при общей площади виноградников 7,6 млн. га. Испания, Китай, Франция занимают первое, Узбекистан тринадцатое место в мире по площади виноградников, возделывается на 73 тысяч гектарах, из которых 10 тысяч гектаров считаются винными сорта винограда.

Анализ и результаты. Влияние технологических обработок на антиоксидантную активность (АОА) сухих белых, красных и крепленых виноматериалов. Антиоксидантная активность белых, красных сухих и крепленых вин изучали при оклейке бентонитом, тепловой обработке (52-54°C) и обработке холодом (минус 2-5° С). В исходном образце до и после каждого технологического приема определяли антиоксидантная активность, количество молекулярного кислорода, активность тирозиназы.

На рис. 1 приводятся результаты анализов АОА по определению интенсивности прохождения процесса окисления различных вин, подвергшихся технологическим обработкам. При исследовании белых вин установлено, что антиоксидантная активность снижается в 0,12 раза при оклейке, увеличивается при обработке холодом в 3,3 раза, при тепловой обработке - в 3 раза.

Рис. 1. Влияние технологических обработок на антиоксидантную активность белого сухого вина

В белых винах окислительный процесс определяется не только содержанием фенольных веществ, но и за счет процессов созревания и стабилизации, имеющих место при температурной обработке [3, 4]. Заметим, что максимальную антиоксидантную активность придает обработка холодом. На рис. 1. видна разница в антиоксидантной активности всех трех исследуемых технологических обработок. Обработка белого виноматериала холодом дает самую высокую АОА, в разы превышающую АОА при оклейке и несколько отстающую от неё АОА при тепловой обработке. Но, обработка холодом, и выдержка при температуре охлаждения сухих белых вин обязательна и наличие при этом, антиоксидантной активности, говорит о том, что имеет место процесс окисления.

Выводы и предложения. Следовательно, во избежание окисления компонентов вина и виноматериалов, осветление проводить обработкой их минеральными веществами и в целях придания им стабильности к кристаллическим помутнениям обрабатывать холодом. Определено, что обработка холодом инактивирует все исследованные ферменты системы антиоксидантной защиты вина и виноматериалов. Иными словами, данный технологический прием обеспечивает устойчивое состояние вина к кислородным стрессам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сапаева З.Ш Туйчиева С.Т. Процессы окисления вин // Журнал Виноделие и виноградарство. –Москва, 2006.- №3. - С.40-41.
2. Казимов И.Г., Агеева Н.М., Антоненко О.П., Антоненко М.В. Активность полифенолоксидазы при производстве коньячных спиртов. Виноделие и виноградарств 2013г., №6, С.38-39.
3. Гулямов Ш.М., Туйчиева С.Т., Абдуллаева Б.А. Иргашева Г.Р. Биохимические элементы термокислородной обработки вин. «Химия и химическая технология». - Ташкент, 2012.-№1. – С. 61-64
4. Irgasheva G.R., Sapaeva Z.Sh. Study of the antioxidant protection system og the antioxidant protection system of red grappes and wine. // International journal of innovations in engineering research and technology [ijiert] issn: 2394-3696 website: ijiert.org vol. 8 no. 06 (2021), pp. 302-308.

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ВЫДЕРЖКИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Алиева Мухаббат Ильхамджановна, Мендалиева Азиза Темуровна
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время винодельческую отрасль Узбекистана представляют 65 промышленных предприятия, из которых 42 предприятия по розливу, 20 заводов первичного виноделия, 3 завода по производству спирта. Предприятиями вырабатывается большой ассортимент продукции, среди которых особое место занимает коньячная продукция. В стране выпускается 24 вида коньяков, при этом собственные коньячные дистилляты и замкнутый технологический цикл производства имеют лишь отдельные предприятия. Ввиду натуральности и экологичности продукции, неиспользования красителей, ароматизаторов и других компонентов коньяк и коньячные спирты являются экспортной продукцией на внешних рынках.

Качество коньяка зависит от множества факторов, среди которых наиболее важным является химический состав, компоненты которого формируются при производстве коньячных виноматериалов, их перегонке, выдержке коньячных дистиллятов (спиртов), купаже. Многообразные превращения соединений при выдержке коньячного спирта в контакте с древесиной дуба формируют высококачественный коньячный дистиллят. Важная роль в формировании коньяка играют окислительные процессы, в которых участвуют такие компоненты как [1] альдегиды, фенольные вещества, эфиры, спирты, лигнин, гемицеллюлозы и т.п.

Павлова Н.М. [2] на основании исследований представила усовершенствованную технологию производства коньяка. Где в коньячный дистиллят, насыщенный фенольными компонентами, вводят перекись водорода, из расчета 0,05-0,10 мл/дм³. Добавление перекиси водорода в коньячные дистилляты [3] способствует интенсификации окисления танидов, что приводит к снижению общего содержания неокисленных форм дубильных веществ. Искусственное повышение окислительно-восстановительного потенциала при этом ведет к превращению высших спиртов в альдегиды, что приводит к упрощению букета коньяка из-за разрушения других ароматических соединений. Последующей обработкой коньячного дистиллята теплом способствуют усилению окислительных процессов, образованию танатов железа и других солей и выпадению их в осадок при дальнейшей обработке холодом.

Для повышения качества, улучшения органолептических показателей, в том числе полноты вкуса коньяка, необходимо проведение дополнительных научных исследований по изучению антиоксидантов и антиокислительной активности выдержанных дистиллятов и коньяка.

С этой целью, коньячный виноматериал и коньячные дистилляты комбината «Ташкентвино», хранящиеся в подвальных помещениях предприятия подвергли анализу и определили суммарное содержание летучих компонентов коньячных виноматериалов и дистиллята различных лет выдержки; исследовали качественный состав летучих компонентов, участвующих в окислительных процессах.

Физико-химические показатели определяли по действующим методикам ГОСТ Республики Узбекистан. Концентрации летучих компонентов устанавливали методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Кристалл-2000М».

Качество коньяков оценивается по концентрациям в них летучих соединений – альдегидов, высших спиртов, средних эфиров и летучих кислот. В таблице 1 показано изменение содержания альдегидов, как основного участника окислительного процесса (в пересчете на уксусный альдегид) в трёхлетних и пятилетних коньячных спиртах. Изменение концентрации альдегидов в трёхлетних и пятилетних коньяках приводится в таблице 1.

Концентрация альдегидов в трехлетних и пятилетних коньяках

Срок выдержки	Концентрации альдегидов, мг / 100см ³ б.с.									
	3 года	20	24	26	25	24	23	19	21	25
5 лет	12	16	15	13	18	14	16	19	21	20
Δ	8	8	11	12	6	9	3	3	3	8

Из табличных данных видно, что существенно варьируются концентрации альдегидов в трех- и пятилетних коньячных спиртах. Выявлена тенденция к снижению концентраций альдегидов в пятилетних по сравнению с трехлетними коньяками.

Установлено, что в трехлетних коньяках массовая концентрация альдегида варьирует от 19 до 28,0 в среднем 23,5 мг/100см³ б.с., в период выдержки до пяти лет его количество снижается от 12 до 20,0 в среднем 16 мг/100см³ б.с. Видимо, в опытных образцах преобладают весьма реакционноспособные альдегиды алифатического ряда. В первые годы выдержки коньячного спирта увеличение окисленных соединений, одним из представителей которого являются альдегиды, происходит вследствие взаимодействия летучих компонентов с кислородом и появлением в коньячном спирте окисленных соединений. Окисленные соединения впоследствии сами участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, определяющих вкус и аромат коньяка, вследствие чего наблюдается снижение альдегидов уже при пятилетней выдержке.

В количестве до 1,40 мг/100см³ б.с. отмечено присутствие ацеталей – веществ, которые являются продуктом окисления альдегидов, обладающих цветочным ароматом. Образование ацетальдегида наблюдается при созревании коньячного спирта, когда происходит окисление этилового спирта.

При постоянном новообразовании альдегидов и ацеталей отмечается уменьшение их за счет испарения (они обладают коэффициентом испарения больше 1, это говорит о том, что они испаряются быстрее этилового спирта).

Исследование качественного состава летучих компонентов коньячного спирта различных лет выдержки установило, что в трехлетних коньяках массовая концентрация альдегида варьирует от 10 до 29,0 мг/100см³ б.с., в период выдержки до пяти лет его количество снижается от 12 до 20,0 мг/100см³ б.с. Это объясняется высоким содержанием в коньячном спирте пятилетней выдержки низкокипящих эфиров: это в основном этилформиат и этилацетат. Но понижение при выдержке концентрации низкокипящих эфиров (этилацетата) препятствует их чрезмерному накоплению и появлению нехарактерного эфирного тона в аромате.

Анализ полученных данных по определению количественного состава высших спиртов свидетельствует о том, что исследованные коньячные спирты содержат в основном этилацетат, этилформиат.

Таким образом, по полученным сведениям о суммарных концентрациях альдегидов, высших спиртов и средних эфиров сложно судить об окислительных процессах в дистилляте при его выдержке.

Использованная литература.

1. Скурихин И.М. Химия коньяка и бренди.-М.: Дели, 2005
2. Павлова А.Н. Фенольный комплекс коньячных спиртов различного качества /А.Н. Павлова, Н.М. Агеева // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Матер. 4-ой всерос. науч.-практич. конф. молодых ученых. – Краснодар: КубГАУ, 2010. – С. 288-289.
3. И.В.Николаев и др. Оценка антиоксидантной емкости коньяков // Виноделие и виноградарство N 2, 2009. С.13-15.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ В ВИНЕ

Закирова Муяссар Рахимовна

Ташкентский химико-технологический институт

muyassar.zakirova@mail.ru

Вино - это среда, содержащая факторы, активирующие или ограничивающие развитие молочнокислых бактерий, поэтому исследования влияния факторов среды на развитие молочнокислых бактерий являются актуальными. К таким факторам относятся рН, спирт, питательные вещества, диоксид серы, температура, ингибиторы.

Молочнокислые бактерии присутствуют в виноградной ягоде, листьях, почве и остаются на поверхности оборудования, способны к росту в разнообразных средах, включая виноградное сусло. Молочнокислые бактерии относятся к родам *Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Leuconostoc* и *Oenococcus*. Бактерии микроаэрофильны, нуждаются в углеводах, и для роста они должны снабжаться аминокислотами и витаминами. Независимо от разновидности молочнокислой бактерии, главное их значение в винном производстве — это способность осуществить яблочно-молочное брожение. Деградация L-яблочной кислоты в L-молочную кислоту и CO₂ — процесс, который снижает кислотность в вине. Однако яблочно-молочное брожение представляет собой не только биологическую нейтрализацию кислоты, но и существенно воздействует на органолептические свойства вина. Они могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от бактериальной разновидности и, в особенности, от штамма молочнокислой бактерии, используемой для проведения яблочно-молочного брожения. Штаммы молочнокислых бактерий, которые отрицательно влияют на конечный продукт, могут вызвать целый диапазон нежелательных изменений органолептических свойств, изменений цвета вина и привести к появлению биогенных аминов.

Вина с рН ниже 3,5 содержат штаммы только *Oenococcus oeni*, в то время как вина с рН выше 3,5 могут содержать различные разновидности *Pediococcus acidilactici* и гетероферментативные штаммы *Lactobacillus*. Эти бактерии не размножаются и отмирают в процессе алкогольного брожения, хотя в некоторых случаях в винах с высоким рН может наблюдаться небольшое увеличение нежелательных разновидностей. Снижение жизнеспособности клетки можно объяснить чувствительностью к этанолу. После лаг-фазы, точная продолжительность которой зависит от свойств вина, выжившие клетки начинают размножаться и после достижения критической биомассы инициируют расщепление яблочной кислоты. Выживание молочнокислых бактерий после завершения яблочно-молочного брожения строго зависит от состояния вина и его хранения. Внесение диоксида серы приводит к прогрессирующей потере жизнеспособности этих бактерий, но следует учитывать и рН вина. При низком рН молочнокислая бактерия погибает интенсивнее, тогда как при рН выше 3,5 популяция молочнокислых бактерий продолжает увеличиваться. Не только бактерии *Oenococcus oeni*, но также *Pediococcus acidilactici* и *Lactobacillus* могут достигнуть высокого уровня и впоследствии испортить вино. Поэтому рекомендуется как можно раньше привести рН к уровню ниже 3,5.

Витамины. Для развития молочнокислых бактерий, особенно для палочковидных форм, витамины являются необходимыми факторами.

Установлено, что все виды палочковидных бактерий нуждаются в пантотеновой кислоте, биотине, никотиновой кислоте, а гетероферментативные — еще и в тиамине. Не требуется им инозит, холин и п-аминобензойная кислота. Количество пиридоксина (витамина В6), необходимое для развития молочнокислых бактерий, зависит от качественного и количественного аминокислотного состава среды, что является свидетельством определенной функции витамина В6 — катализ синтеза необходимых им аминокислот.

Таблица 1

Витамины	Потребность молочнокислых бактерий в витаминах, мкг/л	Среднее содержание витаминов,	
		в сусле	в винах
Тиамин	2,5	330	8
Рибофлавин	25	21	100
Пантотеновая кислота	25	820	890
Пиродоксин	2,5	420	460
Никотиновая кислота	50	3260	1730
Биотин	0,012	2,6	2, 0
Мезоинозит	250	500000	415 000
Парааминобензойная	5	51	67
Птероилглутаминовая	0,5	1,2	2,0
Холин	5000	26000	25000

Факторы, влияющие на развитие молочнокислых бактерий, связаны с технологией производства вина, химическим составом, физическими свойствами вина и взаимодействием между молочнокислой бактерией и другими микроорганизмами вина.

В зависимости от химического состава вина все факторы среды можно условно разделить на следующие группы - экстремальные, трудные, малоблагоприятные и благоприятные. В связи с этим исследование их влияния на молочнокислые бактерии вина представляет определенный интерес как с научной, так с практической точки зрения.

В качестве объектов использовали образцы красных и белых вин, выработанных на предприятиях Узбекистана. Проведены исследования по выявлению влияния различных факторов среды (вино) на развитие молочнокислых бактерий и протекание процесса яблочно-молочного брожения и его остановку.

Наиболее распространенным способом остановки яблочно-молочного брожения (ЯМБ) является добавление диоксида серы в концентрации 150-180 мг/дм³. Недостатком этого приема является то, что в больших дозах диоксид серы отрицательно влияет на организм человека, как при работе с ним, так и при употреблении виноматериалов, полученных с его использованием.

Вторым по частоте применения является метод пастеризации виноматериала перед розливом. Однако недостаток этого способа - появление во вкусе и аромате увареных тонов.

При окончательном фильтровании вин обычно используют плотные диатомитовые, пластинчатые или мембранные фильтры. Сорбаты не эффективны относительно большинства молочнокислых бактерий, и последующая их активность в присутствии сорбатов в бутылке может привести к формированию аромата герани.

Полифенолы тормозят развитие активности нежелательных микроорганизмов в винах, в том числе молочнокислых бактерий, ввиду чего красные вина микробиологически более устойчивы, чем белые. Наши исследования показали, что внесение танина в вино оказывает ингибирующее действие на молочнокислые бактерии в концентрации свыше 1 г/дм³.

При проведении кислотопонижения в дубовой таре нами установлено, что в вине увеличивается содержание альдегидов, летучих кислот и эфиров.

Литература

1. Бурьян Н.И. Практическая микробиология виноделия. Симферополь: Таврида, 2003. -560 с.
2. Кушнерева, Е.В. Сравнительный анализ современных способов кислотопонижения / Альманах современной науки и образования. - 2010. - №8. С.80-84.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИКЛОВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО МЕТОДОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОДУКЦИИ БРОЖЕНИЯ

МЕДАТОВ Р.Х.

Ферганский политехнический институт

Действующие в настоящее время винокуренные заводы используют непрерывные, циклические и непрерывные методы ферментации.

При циклическом методе работа начинается с непрерывного роста дрожжей в батарее. Варка начинается в биогенераторе дрожжей. Затем в основном оборудовании батареи накапливаются дрожжевые грибы в количестве 25-30 процентов.

Размножение дрожжевых грибов в оборудовании для выращивания и первичного разведения занимает 14-16 часов. Кислотность сока повышают добавлением раствора серной кислоты до 0,9-1,2°Т в дрожжевом оборудовании и 0,5-0,6°Т в головном бродильном оборудовании. Иногда молоко подкисляют, чтобы повысить его кислотность. В процессе полноценного размножения в дрожжевом оборудовании концентрация дрожжевых клеток увеличивается с 20-25 до 80-100 млн/мл.

В оборудовании для выращивания дрожжей дрожжи выращивают в дополнительно засахаренном соке в течение 40-60 мин, пастеризуют при температуре 75-78°С в течение 20-30 мин и охлаждают; сок поступает в оборудование первичного брожения из общей магистрали без пастеризации, с заданным уровнем кислотности.

В начале работы основное оборудование батареи заполняется соком и дрожжами. Скващенный в этом оборудовании сок вместе с дрожжевыми грибами непрерывно один за другим переносят в бродильное оборудование и заливают его примерно на 25-30 часов. После этого сок непрерывно ферментируют в течение 32-38 часов при температуре не выше 30°Т. На каждое 6-7 снаряжения рекомендуется использовать 2-3 аккумулятора. После заполнения первой батареи сок и дрожжи направляются во вторую батарею. Первая батарея разрядится раньше, чем заполнится вторая. Разряд аккумулятора начинается с последнего устройства и движется к пятому устройству. Новый цикл тренировок в первой батарее начинается с 7-го аппарата.

В аккумуляторе с обратной зарядкой сок остается на первоначальный заряд. Таким же образом свежий сок передается на последнее оборудование второй батареи.

После окончания циклического метода стерилизацию проводят первый раз от основного оборудования к последнему и второй раз от конца к основному оборудованию.

Если перерабатывается сырье среднего качества, например, промышленные дрожжи, обычно используется сброженный сок из первого последующего бродильного оборудования. Плотность этого сока, видимая на сахарометре, должна составлять 8-10 процентов. С помощью другого специального насоса из первого бродильного оборудования в основное бродильное оборудование откачивают бродильный сок до объема 25-30 процентов, повышают его кислотность до 0,7-0,9°Т раствором серной кислоты, температура 23-27°Т, после выдержки кипятят 6 ч и заливают в основное оборудование.

В процессе циклической варки продолжительность сохранения сока, приготовленного в некотором аккумуляторном оборудовании, различна. Больше всего в основном оснащении батареи, меньше всего в последнем, а в остальном средней продолжительности. Обычно это приводит к загрязнению окружающей среды и прокисанию каши, причем начинается это обычно с основного оборудования. Если в основное оборудование подается большое количество сока и производственных дрожжей, брожение можно в некоторой степени предотвратить. Обе системы работают одновременно, и при остановке одной из них для стерилизации непрерывность потока сока не нарушается.

Стерилизация каждой системы проводится через 24 часа, а системы солодового сока – через 8 часов. При правильной организации циклического брожения продолжительность процесса сокращается на 15%, количество спирта, извлекаемого из каждого кубометра

бродильного оборудования, увеличивается в 2,0 раза, сахар полностью сбраживается, технологическая ценность сброженного сока Показатели частично улучшаются.

Классический способ длительного приготовления предполагает проведение процесса от начала до конца в одной емкости. В варочном оборудовании готовят сок, охлаждают до 300°Т, добавляют производственные дрожжи и с помощью насоса направляют в варочную емкость. При непрерывном засахаривании дрожжи заливаются непосредственно в бродильные чаны. В таких случаях в стерилизованную и охлажденную варочную посуду сначала заливают небольшое количество сока (1-2м³). после этого 6-8 процентов объема оборудования заполняют дрожжами и оборудование заполняют соком, подаваемым впервые. Сок ферментируют дрожжами в течение трех дней.

Начальную температуру сока устанавливают в зависимости от принятой продолжительности варки. Нормативное время от заполнения оборудования до его опорожнения составляет 72 часа. На предприятиях, не имеющих достаточного количества кожевенного оборудования, продолжительность временного дубления принимается равной 48 часам.

Начальная температура сока должна быть 18-20°Т при трехдневном непрерывном брожении и 24-25°Т при двухдневном брожении. Температуру поддерживают на уровне 29-30°Т в течение начального периода нагрева и 27-28°Т в период после нагрева. Низкая температура в конце брожения не дает дрожжам голодать и не позволяет повысить кислотность среды. Регулирование температуры осуществляется путем подачи холодной воды в змеевик варочного оборудования или в теплообменник, установленный снаружи оборудования. Необходимо не давать кипящему соку полностью остыть. Потому что в таких случаях процесс выпечки замедляется.

Для активизации процесса засахаривания начальную температуру вареного крахмалистого сырья доводят до 26-27°Т в процессе брожения сока, приготовленного засахариванием, с помощью дрожжевых ферментов. В таких случаях засахаривание вареного крахмала сначала происходит медленно по сравнению с солодовым, но в конце ускоряется и процесс становится более полным и глубоким.

Чтобы конденсировать пары спирта с СО₂, выделяющимся при приготовлении пищи, кухонное оборудование подключают к уловителю спирта.

По окончании брожения закваску из бродильного оборудования переливают в перегрузочный резервуар или перекачивают закваску на ректификационную установку. Варочный инвентарь, освобожденный от разваренной каши, промывают горячей и кипящей водой. При этом имейте в виду, что СО — токсичное вещество. необходимо соблюдать правила технической безопасности. Неосторожное вдыхание газа может вызвать сильное головокружение и потерю сознания. Во избежание подобных досадных событий, например, при взятии пробы из кухонного оборудования, нельзя дышать, наклонив голову к верхнему люку. Или перед мытьем оборудования вставьте в него горящую свечу, не следя за тем, чтобы не осталось углекислого газа. войти в мастерскую невозможно. После промывки очистного оборудования внутреннюю часть открытого оборудования обрабатывают хлорной известью, а через 15-20 минут хлорную известь смывают. На внутреннюю поверхность деревянных емкостей для хранения наносят хлорную известь, затем зажигают серные фитили и обрабатывают сульфитным ангидридом. Серные батарейки изготавливаются путем нанесения серы на бумажную полоску. Пили изготавливаются путем сжигания 10 г оллингиигирта на кубический метр емкостей. При включении серных батарей устье теплоемкости должно быть закрыто.

Список литературы

1. Яровенко В.Л. Технология спирта. Учебное пособие. -М. Колос, 2002, 464 с.
2. Маринченко И.А. и др. Технология спирта. М. 1981 г.
3. Мариченко В.А., Метюшев Б.Д. Технология спирта из мелассы. Киев, 1975 г.

VINO TARKIBINI LABORATORIYA USULLARI YORDAMIDA O'RGANISHNING AHAMIYATI

Usmanov B.S., Valijonova S.

Farg'ona politexnika instituti

Vinomaterial tarkibidagi qoldiq shakar miqdorini aniqlash zarur. Bundan tashqari uchuvchan kislotalar miqdorini ham aniqlash zarur. Bu analiz asosida bijg'ish jarayonini to'g'ri borganligi va vinoning sifati baholanadi. Bir vaqtning o'zida vinoning sifati organoleptik jihatdan baholanib, uning hidi, mazasi tekshirilib, begona hid va maza yo'qligi aniqlanadi. Bu analizlar har bir rezervuar va bochka uchun o'tkazilishi kerak. Olingan natijalar jurnalga qayd etiladi, chunki bu natijadalar vinomateriallarni guruxlashda kerak bo'ladi. Quruq vinolardagi qoldiq shakar miqdori Bertran usulida, shirin vinolarda esa Len-Eynon usulida aniqlanadi.

Bijg'ish jarayoni tugagach vinomaterial tinishi uchun yana biroz turushlarda turadi. Bunda ham vinoning tarkibi biroz o'zgaradi, shuning uchun turushlardan ajratilgach va tindirilgach, vinomaterialning so'nggi tahlili va degustasion baholash o'tkaziladi.

So'nggi analizda spirt miqdori (areometr va haydash usulida), shakarlar miqdori (Bertran yoki Len-Eynon usulida), titrlanuvchi kislotalik (ishqor bilan titrlash orqali), shuningdek uchuvchan kislotalar miqdori (titrlash va haydash usulida aniqlanadi).

Refraktometr futlyardan olinib, qopqog'i ochiladi va oynagi avval ho'l, so'ngra quruq paxta yoki doka bilan artiladi.

Pipetka yordamida prizmaga distillangan suv tomizilib, qopqog yopiladi va okulyar yoruqa tutilib ko'riladi.

Okulyar shkalasidagi sonlar noaniq bo'lsa, okulyar xalqa yordamida sozlanadi.

Uzum sharbati tarkibidagi shakarlar miqdorini aniqlash uchun bir tomchi sharbat prizma yuzasiga tomizdirilib, qopqog yopiladi va okulyar shkalasidan qiymat ko'rib aniqlanadi. Sharbat tomchisi tomizdirilayotganda, prizma va uning qopqog'i quruq bo'lishi kerak. Refraktometr ko'rsatkichlari quyidagi jadvaldan suslodagi shakarlar miqdoriga o'tkaziladi.

1-rasm

1-rasm: Susloning solishtirma og'irligini areometr yordamida aniqlash

Uzum suslosi 55-70% suv, 17-25% shakarlar va nisbatan oz miqdordagi oragnik va mineral moddalardan iborat. Suvning 20°C dagi solishtirma og'irligi - 0.99823, shakarlarning (glyukoza va fruktoza) solishtirma og'irligi - 1,6000 atrofida. Suslodagi shakarlar miqdori qancha ko'p bo'lsa,

suslarning solishtirma og'irligi shuncha katta bo'ladi. Bu bog'liqlik asosida maxsus jadval ishlab chiqilgan.

Shakarlardan tashqari suslo tarkibida uning solishtirma og'irligiga ta'sir etuvchi boshqa moddalar ham borligi uchun bu usulda shakarlarni aniqlash taxminiy hisoblanadi. Lekin bu usulning soddaligi va osonligi uning keng tarqalishiga sabab bo'ldi.

Solishtirma og'irlikni aniqlash sig'imi 250 ml bo'lgan idishlar, areometr, termometr bo'lishi kerak.

Analiz quyidagicha bajariladi: Tekshirilayotgan suslo tindirilib, filtrlanadi. Tindirilgan suslo quruq toza silindrga qo'yilib, unga toza, quruq areometr botiriladi.

Areometrni silindrga ehtiyotsizlik bilan botirilganda, areometr og'irlashib, ko'rsatkichlari o'zgaradi. Areometr silindrga botirilayotganda uning devorlariga tegmasligi kerak. Areometr bilan ishlayotganda, suyuqlik sathi bilan ko'z teng turishi kerak. Areometr shkalasida harorat bo'yicha graduurovkalangan bo'lib, shuning uchun susloni haroratini o'lchash kerak.

1.1-Jadval

Refraktometr ko'rsatkichlarini uzum suslosi tarkibidagi shakarlarning miqdoriga o'tkazish jadvali

Refraktometr ko'rsatkichlari	Shakar, %	Refraktometr ko'rsatkichlari	Shakar, %	Refraktometr ko'rsatkichlari	Shakar, %
9	6,6	15,8	14,1	22,6	22,2
9,2	6,8	16	14,4	22,8	22,5
9,4	7	16,2	14,7	23	22,8
9,6	7,2	16,4	15	23,2	23,1
9,8	7,4	16,6	15,3	23,4	23,4
10	7,6	16,8	15,6	23,6	23,7
10,2	7,8	17	15,9	23,8	24
10,4	8	17,2	16,2	24	24,3
10,6	8,2	17,4	16,5	24,2	24,6
10,8	8,4	17,6	16,8	24,4	24,9
11	8,6	17,8	17,1	24,6	25,2
11,2	8,8	18	17,4	24,8	25,5
11,4	9	18,2	17,7	25	25,8
11,6	9,2	18,4	18	25,2	26,1
11,8	9,4	18,6	18,3	25,4	26,4
12	9,6	18,8	18,6	25,6	26,7

Xulosa qilib aytganda suslarning harorati areometr shkalasidagi qiymatga to'g'ri kelmasa, areometr ko'rsatkichlariga tuzatma kiritish kerak. Areometr 20°C ga graduurovkalangan. Suslarning solishtirma og'irligi 1,085. Suslo harorati 17°C. Demak tuzatma $0,0002 \cdot 3 = 0,0006$ ni tashkil qiladi. So'nggi solishtirma og'irlik $1,085 - 0,0006 = 1,0844$ ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Vinohilik sohasini va alkogolli mahsulotlarni realizatsiya qilishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimov O. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. -T.: Mehnat, 2002.
3. УзДСТ ИСО/МЭК 21:2001 ГССТ Уз. Процедурное принятие международных и региональных стандартов и государственных стандартов в Узбекистане (ISO/IEC 21:1999, IDT)

VINO SANOATIDA IKKILAMCHI MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH

**Abdiyev Akbar Narziqulovich, O'ktamova Dilnoza O'tkir qizi,
Pardayeva Charos Ismatillo qizi**

Toshkent kimyo-texnologiya insitituti Shahrisabz filiali

E-mail: udilnoza51@gmail.com

Annotatsiya: Vinochilik sanoati keng va chuqur rivojlanmoqda. Buning yorqin misoli sifatida vino ishlab chiqarish va uning ikkilamchi mahsulotlarini ham qayta ishlash yo'lga qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Uzunni qayta ishlab vino va sharbat mahsulotlari tayyorlashda 15-20% gacha chiqindilar hosil bo'ladi, bu chiqitlarni qayta ishlash natijasida olinadigan mahsulotlar ba'zi bir sanoatlar uchun muhim ahamiyatga ega mahsulotlar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Uzum moyi, vino toshi, achitqi qoldig'i, uzum tagasi, konyak moyi (enantoviy efir), ferment pereparatlari, achitqi avtolizati, uzum turpi, konyak bardasi, aminokislota, ozuqa uni.

Hozirgi vaqtda vino sanoati chiqitlarini qayta ishlashga katta ahamiyat berilmoqda. Bu ishlarni amalga oshirish sanoatda chiqitsiz ishlab chiqarishni tashkil etishni va iqtisodiy samaradorligini oshishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda vino sanoati korxonalarida chiqitlarni qayta ishlash bo'limlari bo'lib u yerda turli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Vino sanoati chiqitlari turiga qarab ba'zilar hosil bo'lishi bilan, ba'zilar ma'lum vaqt saqlangandan keyin qayta ishlanadi. Uzum boshi og'irligini 1,8-8,5%ni uzum tagasi tashkil etadi. Uzum donalari ajratish davrida tagas sharbat bilan yuviladi va donalar ajratilgandan keyin qolgan ho'l tagas yuzasida ma'lum miqdordagi sharbat qoladi. Bu sharbat tagasni presslash yoki suv bilan yuvib olinadi. Bir tonna tagasdan 1dal sharbat olinib, tarkibida shaker moddasi 1-1,5%; vino kislotasi 0,1%; oshlovchi modda(tanin) 1,3-3,2%; mineral moddalar 2,4%gacha bo'ladi.

Uzum turpi eng ko'p chiqit hisoblanib o'rtacha 7-17%ni tashkil etadi. Tarkibida uzum donasini po'sti, urug'i, tagas bo'laklari va qoldig' sharbatdan iborat. Shnekli presslarda olingan turp tarkibida 25-30%gacha sharbat bo'ladi. Uzum turpi qayta ishlanib, undan spirt, vino toshi, uzum moyi, chorva ozuqasi uchun un, oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan bo'yoq(enontanin) olinadi.

Achitqi qoldig'i bu- uzum sharbatini bijg'itgandan keyingi cho'kmaga tushgan qoldiq bo'lib, u vinoni 3-8%ni tashkil etadi. Achitqi qoldig'i qayta ishlanib undan spirt, vino toshi, achitqi avtolizi, chorva ozuqasi uchun un, enantoviy efir olinadi.

Yelim cho'kmasi - vinoni okleykalashda hosil bo'lgan cho'kma. Bu cho'kma qayta ishlanib undan spirt olinadi. Vinoni sariq qon tuzi (SQT) bilan okleykalashda hosil bo'lgan cho'kma maxsus usul bilan yo'q qilinadi. Karbonat anhidrid ajralish ahamiyati katta. Uzum sharbatini germetik yopiq sig'implarda bijg'itish vaqtida ajratib olinadi. Undan vinolami saqlashda foydalaniladi.

Vino toshi vinolarni sig'implarda saqlash vaqtida sig'im devorlariga yopishib qoladi. Sig'implar bo'shatilgandan so'ng yig'ishtirilib olinadi va quritiladi, chiqqan mahsulotdan vino kislotasi olinadi. Vino materialdan konyak spirti olgandan keyin qolgan qoldig' bu konyak bardasi hisoblanadi, undan vino kislotasi olishda foydalaniladi.

Spirt-sires bu-rangsiz tiniq suyuqlik, o'ziga xos hidi va tamga ega, quvvati 40%dan kam emas. Uning tarkibida yuqori molekulyar spirtlar, aldegitlar, uchuvchan kislotalar, efir moddalari bor. Spirt-sires rektifikatsiya qilinib 95,8 quvvatli spirt olinadi va bu spirt quvvatlangan vinolar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Uzum moyi asosan uzum urug'idan presslash yoki ekstraksiyalash usulida olinadi. Bu moyni 85%ni to'yinmagan yog' kislotalaridan tashkil topgan va shu sababdan ham bu moy qonda xolestirin moddasini ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Bu moy asosan margarin mahsulotlarini ishlab chiqarishda va farmatsevtikada keng qo'llaniladi.

Uzum chiqitlaridan oziq-ovqatbop bo'yoqlar ham olish mumkin, u asosan qizil rangli uzumningturpidan konsentrat yoki kukun holda olinadi. Bu bo'yoq moddalar qandolatchilikda va gazlangan ichimliklarni ishlab chiqarishda ishlatiladi. Enantoviy efir yani konyak moyi achitqi qoldig'idan spirt ajratib olingandan keyin olinadigan mahsulot hisoblanadi. Umuman olganda bir tonna achitqi qoldig'idan 300-400g enantoviy efiri olinadi. Etil efirining yuqori molikulali spirtlar bilan hosil qilgan aralashmasi rangsiz suyuqlik, spirtida yaxshi eriydi, suvda erimaydi. Bu efir oziq-ovqat va parufmeriya sanoatida ishlatiladi.

Shulardan ortgan ortiqcha chiqindilar esa chorva mollari uchun ozuqa uni bo'la oladi. Achitqi qoldig'idan spirt va vino kislotasi ajratib olingandan so'ng qolgan mahsulotni tashlab yuborilmaydi va u chorva mollari uchun yaxshi ozuqa bo'ladi.

Vino kislotasi tuzlarini kislotali usulda ajratishda, turp sulfat kislotasini suvli eritmasi bilan ekstraksiyalanadi. Bunda vino kislotasini kaliyli va kalsiyli erimaydigan tuzlari, kislota bilan reaksiyaga kirishib, oson eriydigan vino kislotasiga aylanadi:

Eritmadagi vino kislotasini va uning tuzlarini cho'kmaga tushirish uchun barda kalsiy xlorid eritmasi bilan netralizatsiya qilinadi. Vino kislotasi tuzlarini ishqorli usulda ajratishda turp natriy karbonatni suvli eritmasi yordamida ekstraksiya qilinadi. Bunda quyidagi reaksiyalar ro'y beradi:

Bu tuzlarni cho'kmaga tushirish uchun eritma kalsiy xlorid eritmasi bilan neytralizatsiya qilinadi. Ekstraksiya qilingan turp presslanib quritiladi va undan uzum urug'i ajratib olinadi. Achitqi qoldig'ini qayta ishlash. Sharbatni tindirishda go'sha cho'kmasi, bijg'itilgan vinomaterialda achitqi cho'kmasi hosil bo'ladi. Bu cho'kmalarni tarkibini 95 % suyuq fazadan tashkil topgan, shu sababdan ham bu cho'kmalar sig'imlarga solinib tindirilib undan suyuq qismi ajratib olinadi va qolgan qismi filtr presslarda filtrlanib, suyuq qismi ajratib olinadi. Ajratib olingan suyuq qismi vinoga qo'shiladi va qolgan qattiq qismi keyingi ishlov berishga yuboriladi. Qattiq achitqi qoldig'ini qayta ishlash quyidagi texnologik jarayonlardan: suv bilan aralastirish, bijg'itish, haydash usulida spirtini ajratish, vino kislotasini ajratish va oqsili ozuqa tayyorlashdan tashkil topgan.

Xulosa qilib aytganda hozirgi vaqtda vino ishlab chiqarish va vino ishlab chiqarishdagi zamonaviy texnologiyalar hattoki vinoni qayta ishlab, ikkilamchi mahsulotlar olish keng ko'lamda amalga oshirilmoqda va bu borada yangiliklar kiritilmoqda. Birgina vino ishlab chiqarishda yangidan yangi uzum navlari yetishtirilib sifati ham siyrati ham go'zal bo'lgan ko'p yillik vinolar o'ylab topilmoqda. Vino tayyorlashda uzumdan chiqadigan chiqindilardan ham turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin, bu esa korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshishiga olib keladi. Uzum hiqindilaridan qayta ishlangan holda spirt, vino toshi, uzum moyi, vino kislotasi va shunga o'xshash turli xil mahsulotlar olinadi. Bu qayta ishlangan mahsulotlar tibbiyot va kosmetologiya sohalariga qimmatli mahsulotlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. I. Hakimova "Sharobchilik mikrobiologiyasi" –T.
2. Z. N. Kishkovskiy, A. A. Merjanian "Texnologiya vina". –M. 1984.
3. E. P. Sholt, V. F. Ponomarev "Tehnologiya pererabotki vinofada". –M. 1990.
4. L. T. Vakarchuk "Tehnologiya pererabotki vinofada". –M. 1991.
5. N. Sh. Abdullayev, O. A. Ortiqoov "Vino tayyorlash texnologiya". –O'qituvchi. 1996.
6. T. R. Shomurodov, R. X. G'afurov, O. A. Saidmurodov, N. Sh. Abdullayev "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va spirtli ichimliklar mashina va jihozlari". –T. 2010.

ОБОГАЩЕНИЕ КОНЬЯКОВ ПРИ ВЫДЕРЖКЕ ЭКСТРАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Абдиев Акбар Нарзикулович, Зарипов Равшан Хакимович
Шахрисабзский филиал

Ташкентского химико-технологического института

Ординарные коньяки представляют собой купаж из спиртов с выдержкой от трех до пяти лет в бочках или резервуарах с дубовой щепой. За последние годы в производство ординарных коньяков широко внедряется способ выдержки коньячных спиртов в металлических эмалированных резервуарах с погруженными дубовыми клепками. Однако дубовые клепки постепенно обедняются дубильными и красящими веществами. При необходимости с поверхности клепок снимают слой древесины и снова укладывают их в резервуары.

После залива на ранее использованные (3-4 раза) клепки коньячный спирт рекомендуется обогащать компонентами древесины методом тепловой обработки на клепках или стружках. Более перспективно и экономично обогащать коньячный спирт экстрактивными веществами дуба в процессе перегонки. Ранее был исследован процесс созревания и старения коньячных спиртов путем обогащения их экстрактивными веществами в процессе перегонки с использованием ультразвуковых колебаний. Для проведения исследований была использована новая дубовая стружка и проведена частичная модернизация лабораторного спирто – перегонного аппарата шарантского типа. Новую дубовую стружку для выщелачивания водорастворимых дубильных веществ помещают в холодную воду на 14 суток. Воду сменяют через 3-4 дня. Затем стружку обрабатывают 5% - ным горячим раствором соды, а потом горячей и холодной водой, для сушки оставляют при комнатной температуре.

После сушки стружку разделяют на две части, одну часть обрабатывают теплом при 140°C до получения коричневого цвета. Для обогащения коньячного спирта экстрактивными веществами в процессе перегонки используют смесь обработанной теплом и необработанной стружку в соотношении 1:1. Для проведения процесса спирт – сырец крепостью 32% об. наливали в перегонный куб, головные и хвостовые фракции отделяли через холодильник.

Медный змеевик находящийся в холодильнике, заполняли дубовой стружкой, приготовленной вышеизложенным способом. Внутри холодильника смонтирован магнитостриктор, подключенный к ультразвуковому генератору. При прохождении паров и конденсата коньячного спирта через дубовую стружку их обрабатывали ультразвуковыми колебаниями частотой 13,5 кГц в течение 20-30 мин.

Контролем служил коньячный спирт, полученный пропусканием через дубовую стружку без ультразвуковой обработки. Головные фракции были взяты по 1,5%, отбор средней фракции продолжался до показания спиртомера 50% об.

Результаты анализа контрольных и опытных образцов коньячного спирта показывают, что по количественному содержанию танина, экстракта, кислот, эфиров, альдегидов и ацетелей коньячный спирт, полученный предлагаемым способом, приближается к спиртам, выдержанным в дубовых бочках 1,5-3 года, он отличается сравнительно интенсивной окраской, приятным тонким ароматом и вкусом.

По сравнению со спиртом, полученным по классической технологии, в спирте, полученном предлагаемым способом, уменьшается количество ацетальдегида, этилацетата, этилацетата, метанола, н-пропанола, изобутанола, н-бутанола, метил-2- бутанола-1, метил-3-бутанола-1. По количественному содержанию ароматических веществ спирты, полученные пропусканием через дубовые стружки и предлагаемым методом, существенно не отличаются.

Для оценки качества коньячной продукции используют также показатель соотношения сиреневый альдегид/ванилин, которое формируется в процессе гидролиза и окисления

экстрагированного из бочек лигнина, его величина в натуральных коньяках и бренди колеблется в пределах 2-4, то есть значительно преобладает сиреневый альдегид. Ароматизация ванилином эту пропорцию нарушает [1-6].

В образцах коньяков «La Fayette», «Армянский 5 звездочек» и «Шаумян 3 звездочки» это соотношение соблюдается. В образцах коньяков «3 звездочек» и «5 звездочек» соотношение нарушено добавлением большого количества ванилина. Ванилин добавляется с целью сокрытия технологических недостатков, как доступное и сильное ароматобразующее соединение.

Хромато-масс-спектрометрические исследования показали, что коньяк и бренди «Аист» по хроматографическому профилю идентичны. В обоих образцах был обнаружен триацетин - растворитель для ароматизаторов.

Список литературы

1. Скурикин И.М. Химия коньяка и бренди, М. ДеЛи Принт, 2005. С. 225-252
2. Центроев М.В. Автореферат «Совершенствование технологии российского коньяка в условиях Чеченской Республики». 2011.
3. Журнал «Виноделие и виноградарство СССР». 1989. №6.
4. Литвина, Т.М. Экспресс метод оценки качества коньяков / Т.М. Литвина, С.В. Бельтюкова. – Одесса: Одесская национальная академия наук.
5. Скурихин, И.М. Химия коньячного производства / И.М. Скурихин. - М.: Пищевая промышленность, 1968. -383с.
6. Скурихин, И.М. Химия коньяка и бренди Химия коньячного производства / И.М. Скурихин. - М.: ДеЛи Принт, 2005. - 296с.

QIZIL UZUM MEZGASINI TURLI XIL MATSERTSIYALASH JARAYONLARINING BIOKATALITIK ASOSLARI

Abdullayev Umid Kuychiyovich texnika fanlari nomzodi Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Uzum sharbatini vinoga aylantirish juda murakkab biokimyoviy jarayon hisoblanib, tayyorlanadigan vinoning sifati va organoleptik ko'rsatgichlari xom ashyo, qo'llaniladigan enologik texnika va texnologiyaga, achitqi turkumi va etilish kabi turli omillarga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa qizil vinolarning sifati asosan uzum tarkibidagi fenol birikmalarni – bo'yovchi va oshlovchi moddalarni sharbatda ekstraksiyalash va vinoda saqlab qo'lish bilan baholanadi. Xususan antosiyaninlar va flavonoidlarni vinoda oksidli transformatsiyaga uchratmasdan saqlab qolish texnologdan katta mahoratni talab etadi.

Fenol birikmalar qizil vino sifatining hal qiluvchi omili bo'lib, intensiv rang, ta'm, hushbo'ylikni va vino buketini shakllantirib, qizil vinoning organoleptik xususiyatlarini namoyon qiladi, shuningdek, mazkur birikmalar vinoning etilish qobiliyatini ham belgilaydi. Uzum fenol birikmalari asosan teri va teriga yopishgan et qismida lokalizatsiyalangan bo'lib, ushbu moddalarni ekstraksiyalash orqali sharbatta diffuziya yo'li bilan vino tarkibiga o'tish davri matsertsiya jarayoni deb ataladi [1, 2].

Tadqiqotlar 2021 va 2022 yillar vinochilik mavsumida, Kaberne-Sovinon va Saperave navli vinobop qizil uzumlardan foydalanib, klassik usulda matsertsiyalash, kriomatsertsiyalash, ferment preparatlari bilan matsertsiyalash hamda karbonat gazili matsertsiyalash jarayonlarini taqqoslash yo'li bilan olib borildi. Bunda avval vinobop qizil uzum navlari hisoblangan Kaberne-Sovinon va Saperavening kimyoviy tarkibi tahlil qilindi hamda natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Kaberne-Sovinon va Saperave uzum navlarining kimyoviy tarkibi

Ko'rsatgichlar	Uzum navlari 2021 yil		Uzum navlari 2022 yil	
	Kaberne-Sovinon	Saperave	Kaberne-Sovinon	Saperave
Qandi, g/100 ml	18,4	18,5	18,7	18,2
Titrlangan kislotaligi, g/dm ³	6,65	6,25	6,5	6,2
Umumiy azot, mg/dm ³	1040	1029	980	1005
Fenol moddalari, mg/dm ³	5546	6215	5305	5753
Antotsian, mg/dm ³	2320	2680	2145	2472
pH	3,5	3,4	3,45	3,57
Pektin g/dm ³	2,5	2,7	2,3	2,6

1-jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, 2021 va 2022 yillar vinochilik mavsumida olingan namunalar texnik jihatdan etilgan vinobop qizil uzum navlari ekanligini, navlarning qandi – 18,4 va 18,2 g/100 ml, titrlangan kislotaligi – 6,65-6,2 g/dm³ni tashkil etishidan hamda fenol moddalari va antotsianlarning ham maksimal to'planganidan ko'rishimiz mumkin.

Qizil uzum navlaridan Saperavini turli xilda matsertsiyalash jarayonlari quyidagi tartibda olib borildi. Klassik usulda matsertsiyalash jarayoni 25-30°C haroratda aralashtirgich bilan jihozlangan maxsus vertikal s'igimlarda uzum maydalanib mezga holatiga keltirilib, s'igimning 75% mezga bilan to'ldirilib, mezgada saqlash jarayoni orqali amalga oshirildi. Bunda mezgada hosil bo'lgan shapkani bo'ktirish matsertorning aralashtirgichi orqali har 5 soatda 1 soat aralashtirish orqali amalga oshirildi. Jarayonning davomiyligi 72 soatni tashkil etdi. Matsertsiyalash jarayonidan so'ng mezga presslanib sharbat olindi. Kriomatsertsiyalash jarayonida uzum mezgasi maxsus gorizantal, o'z o'qi atrofida aylanuvchi sig'imda 8-10°C haroratda 72 soat davomida amalga oshirildi. Bunda ham hosil bo'lgan shapkani bo'ktirish jarayoni sig'imni o'z o'qi atrofida har 5 soatda 1 soat davomida aylantirish orqali amalga oshirildi. Ferment preparatlari bilan matsertsiyalash jarayoni Italiyaning DELLA TOFFOLA GROUP kompaniyasida ishlab chiqarilgan pnevmatik-membranalni vakuum pressda pektin liaza (PL), pektin methyl esteraza (PE), polegalakturonaza (PG), gemiselluloza, tselluloza va proteaza ferment preparatlari ishtirokida uzum mezgasini 14-16°C haroratda, 2 soat davomida fermentativ matsertsiyalash orqali amalga oshirildi. Matsertsiyalash jarayoni bilan mezgani presslash jarayoni bir uskunada va ketma-

ketlikda bir vaqtda amalga oshirildi. Karbonat gazli matseratsiyalash jarayon uzum mevasi mezga holiga keltirilmasdan maxsus gorizantal, yuqori bosimga chidamli va o'z o'qi atrofida aylanuvchi sig'imning 75% miqdorida to'ldirildi va matserator germetik zich yopilgandan so'ng, matseratorga 6,5-7 atm bosim ostida reduktor orqali balondan karbonat gazi berildi va uzum mevasi karbonat gazi bilan 4 soat davomida to'yintirildi hamda 2 soat davomida sig'im o'z o'qi atrofida aylantirilib muhit aralastirildi. Jarayon davomiyligi 5 soat davom etgandan so'ng sig'imdan karbonat gazi tezlik bilan chiqarildi, mazkut jarayon 4 marotaba takrorlandi va matseratsiyalash jarayoni shu tariqa 20 soat davom ettirildi. Natijada uzum mevasi karbonat gazi bosimi ostida mexanik parchalanib mezgaga aylandi, shuningdek, shapka hosil bo'lishiga yo'l qo'yilmadi. Mezga presslanib sharbat ajratildi 2-jadvalda barcha matseratsiyalash jarayonlarining fizik-kimyoviy va biokimyoviy ko'rsatgichlari keltirilgan.

2-jadval

Turli matseratsiyalash jarayonlarining fizik-kimyoviy va biokimyoviy ko'rsatgichlari

Uzum sharbatining ko'rsatgichlari	Turli matseratsiyalash jarayonlari			
	Klassik matseratsiyalash	Kriomatseratsiyalash	Fermentativ matseratsiyalash	Karbonat gazli matseratsiyalash
Qandi, g/100 ml	15,1	17,0	16,5	18,5
Titrlangan kislotalik, g/dm ³	5,5	5,75	6,05	6,55
Umumiy azot, mg/dm ³	720	842	581	514
Fenol moddalari, mg/dm ³	2346	2561	3635	5753
Antotsian, mg/dm ³	420	560	1425	2205
Pektin g/dm ³	2,3	1,45	1,03	0,75
Gidrolizlovchi fermentlar faolligi, sh.b.:				
pektin lyaza (PL)	5,73	21,4	44	40
pektin methyl esteraza (PE)	6,02	21,0	42	41
polygalacturonaza (PG)	6,5	22,5	52	47
proteaza (PR)	5,2	20,0	50	45
Spirit miqdori, %xajmda	1,87	0,83	1,1	0,0
Qovushqoqligi, 10 ⁻⁶ m ² /sek	7,2	3,75	2,63	1,90
1 tonna uzumdan sharbat chiqishi, dal	76,85	77,6	79,8	82,5

2-jadvaldan ko'rinadiki, karbonat gazli matseratsiyalash jarayonidan boshqa barcha jarayonlarda sharbatning asosiy ko'rsatgichlari bo'lgan qandni 3,4 g/100 mlgacha va titrlangan kislotaligi 1 g/dm³gacha kamayib, spirt miqdorini 1,87 %xajmgacha ko'paygan. Bu o'z navbatida, muhitda spirtli bijg'ish jarayoning boshlanganini ko'rsatadi. Bundan tashqari uzum zymogen fermentlarining faolligi klassik va kriomatseratsiyalash jarayonlarida karbonat gazli matseratsiyalashga nisbatan 7-7,5 barobarga kamligi uzum biopolimerlarining kam miqdorda gidrolizlanib, sharbat qovushqoqligini 2-5 barobarga ko'paytirgani va 1 tonna uzumdan sharbat chiqishini 5 dalgacha kamaytirgani aniqlandi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, karbonat gazli matseratsiyalash jarayonida uzum zymogen fermentlari biokatalitik jarayonlarni interamolekulyar nafas olish orqali olib boradi.

ADABIYOTLAR

1. Chantal Ghanem, Patricia Taillandier, Ziad Rizk, Nancy Nehme, Jean Pierre Souhard and Youssef El Rayess. *Evolution of Polyphenols during Syrah Grapes Maceration: Time versus Temperature Effect. International Journal of Molecules*, 2019, vol. 24, pp. 28-45. DOI:10.3390
2. U.K. Abdullayev. *Mahalliyashtirilgan vinobop-texnik qizil va oq uzum navlari fenol birikmalarining zaxirasini va ekstratsiyalanish jarayonini tadqiq etish. Kimyo va kimyo texnologiyasi jurnali*, 2020, 4-son, 74-79 b. DOI: 10.51348/SEDS5524

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ДВУХКОРПУСНОЙ УСТАНОВКИ ВЫПАРИВАНИЯ ВИНОГРАДНОГО СОКА

Д.т.н., проф. А. Артиков, магистрант Ш.Максетов
Ташкентский химико-технологический институт

В производстве виноградного сока большое значение имеет оптимизация процесса установки выпаривания виноградного сока. Применение системного мышления дает возможность глубже ее анализировать [1,2]. Оно позволяет получить достоверные текущие данные и результаты о процессе, правильно оценить возможность повышения эффективности, степени использования сырьевых ресурсов, снижения энергопотребления в производстве и предложить приемлемую систему исследования.

Системный анализ [3,4] и синтез системы двухкорпусной установки выпаривания виноградного сока выполнен в следующей последовательности:

Первая стадия (системное мышление и анализ)

предварительно выбрана и изучена двухкорпусная установка выпаривания виноградного сока, состоящая из элемента – системы и процесса. Формируются требования; определяются входные и выходные параметры, как системы, так и исследуемого процесса. определение взаимосвязи параметров, требовало углубления в двухкорпусную выпарную установку.

Более детально изучена двухкорпусная установка выпаривания виноградного сока. разработана ее многоуровневая иерархическая структура учитывая составляющих элементов подача пара, подача сока, выпарных аппаратов, отвод вторичного пара, отвод упаренного сока, отвод конденсата, устройства для создания вакуума.

Вторая стадия (Определение взаимосвязи параметров). Определение количественного соотношения параметров требует к составлению математических и компьютерных моделей [5.6] двухкорпусной установки выпаривания виноградного сока.

Третья стадия (Выбор оптимального решения). Здесь уточняются и конкретизируются требования выпарной установки на основе системного анализа. Выбираются критерии оптимизации, как для выпарной установки, так и для подсистем каждой иерархической ступени. Выбирается способ поиска оптимального решения. Определяется оптимальное решение. На основе функции цели осуществляется расчет, согласно выбранной методики поиска. Решение, удовлетворяющее поставленным требованиям, считается оптимальным.

Для построения математической и компьютерной моделей необходимо мысленно войти в физическую модель выпарной установки и углубиться к второй ступени анализа. Здесь имеющаяся каждый элемент будет иметь свои входные или выходные параметры. На пример, устройства подвода пара, его входным параметром является давление пара до крана, и степень открытия крана. Выходным параметром этого устройства будет расход пара и давление после крана в греющую камеру. А для устройства подачи раствора выпарной установки входным параметром является давление жидкости - сока и степень открытия крана. Выходным параметром является расход и давление жидкости после крана.

Каждый выпарной аппарат мысленно разбит на составляющие элементы и рассмотрен в виде отдельных квазиаппаратов. Выпарной аппарат рассматривается детально как корпус, греющая камера, греющая стенка, парожидкостная фаза, камера сепарации.

На следующем этапе каждый элемент рассмотрен в виде квазиаппарата, например греющая камера имеет квазиаппарат пара, конденсата - жидкой фазы, а парожидкостная камера имеет квазиаппарат жидкости, парожидкости и вторичного пара и т.д.

Таким образом, разработанная многоуровневая иерархическая структура установки выпаривания позволяет разработать математические и компьютерные модели процессов отдельных квазиаппаратов и объединением на общую компьютерную модель исследовать процесс выпаривания протекающее двухкорпусной установке выпаривания виноградного сока.

Объединяя все эти модели процессов греющей камеры, трубчатой зоны, жидкостной зоны переходим к составлению математической и компьютерной моделей рабочей зоны и переходят к модели процессов выпарного аппарата и двухкорпусной установки выпаривания виноградного сока. Это позволяет определить оптимального процесса и рассчитать оптимальной двух корпусной установки выпаривания виноградного сока

Литература

1. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. — М.: Высш. шк., 2004. — 616 с.
2. Спицнадель В. Н., Основы системного анализа: Учеб. пособие. — СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000 г. — 326 с.
3. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Ташкент «Ворис нашриёт» - 2012. 160 с.
4. А.Артиков. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016
5. Artikov A.A., Narziyev M.S., Musayeva N.X. Systems thinking in the analysis of the juice evaporator // European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Vol. 2. – Issue 2. – ISSN: 2795-8612. – P.71-76. (SJIF: 2022 = 6.958).
6. Artikov A.A., Narziyev M.S., Musayeva N.X. System thinking in the analysis of the juice evaporation plant in the food industry // ETESD-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1112 (2022) 012095. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012095 1. – 2022. – P. 1-6.

**O'ZBEKISTONDA SANOAT UZUMCHILIGINING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

UZUMNI SHAROBOP DURAGAY SHAKLLARINING KIMYOVIY TARKIBI

¹A.N. Malikov, ²G'.H. Evatov, ³A.D. Parmonova

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, Shaxrisabz filiali

³Toshkent davlat agrar universiteti

Sharobbop uzum duragaylaridan yuqori va sifatli hosil olishning asosiy omillaridan biri uning ota-onasining navlariga bog'liqligidir. Hosil sifati va uzumboshlarining kimyoviy tarkibi ham navlarning biologik xususiyati hamda yetishtirish texnologiyalariga ham bog'liq bo'ladi.

Sharobbop navlardan vino mahsuloti tayyorlash uchun uzumning yaroqli-lik mezonlaridan biri bu sharbatining qandlilikiga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Hosil pishgandan so'ng, terib olinadigan uzumning yetarli miqdorda (20-22,0% va undan yuqori) qand to'play oladigan namunalari hosildan yuqori sifatli yengil (suxoy), desert va likyor vinolar tayyorlanadi. Uzumdagi g'ujum sharbatining to'plangan kislota miqdori ham katta ahamiyatga egadir. Yuqori kislotali namunalari esa, shampan vinosi materiallari tayyorlashda qo'llaniladi. Uzumning kislotalilik darajasi past bo'lgan namunalardan kam kislotali, ta'mi o'tkir bo'lgan sharoblar olinadi.

Tadqiqotlar Qibray "Sharob" ilmiy eksperimental korxonasi tajriba dalasida olib borildi. Tajribada o'rganilgan duragaylar 20 yoshli tok tuplarida olib borildi. Tajribadagi duragaylarning uzum boshlarini tarkibi analitik tarozida o'lchanib, foizlarda hisoblandi. O'tkazilgan tajribalarni tanlash, variantlarni joylashtirish umum qabul qilingan usullarda olib borilib, olingan ma'lumotlarning statistik tahlili B.D.Dospexov [2] uslubi yordamida amalga oshirildi.

1-jadval

Duragay shakllarning bir tupdagi uzum boshlar soni va kimyoviy tarkibi (2016-2018 yy.)

Nav va duragay shakllar nomi	Bir tupdagi uzum boshlar soni, dona	Qandlili, %	Kislotalilik, g/l
Saperavi (st)	51	22,4	5,3
Rekatseteli (st)	47	24,7	5,4
Гибрид 12-9-6/10	45	23,6	4,3
Гибрид 12-10-1/5	51	24,2	4,6
Гибрид 12-11-1/5	43	23,5	4,2
Гибрид 12-6-1/5	48	22,6	3,8
Гибрид 12-4-15/18	37	24,3	5,2
Гибрид 12-3-2/9	52	23,1	4,6
Гибрид 12-3-23/28	34	22,3	3,8
Гибрид 12-3-21/22	47	24,1	5,1
Гибрид 12-9-21/25	45	23,1	4,6
Гибрид 12-10-16/20	46	21,6	3,7
Гибрид 12-3-11	51	23,2	3,9
Гибрид 12-5-1/5	48	23,8	4,3
Гибрид 12-5-16/20	52	24,1	4,1
Гибрид 12-8-26/30	42	24,3	4,5
Гибрид 12-7-31/34	39	22,1	3,6

Duragay shakllardan sharobbop yo'nalishidagi duragay namunalari tanlab olindi va ularning hosildorligi hamda kimyoviy tarkibi o'rganildi. Barcha duragay shakldagi uzumlarda bir tupdagi uzum boshlar soni o'rtacha 44,6 donani tashkil etdi, shundan eng yuqorisi Gibril 12-3-2/9 va Gibril 12-5-16/20 duragay shakllarida 52 dona uzum boshni tashkil qildi, eng pasi esa Gibril 12-3-

23/28 duragay shaklida 34 dona uzum boshni tashkil qilganligi aniqlandi (jadval).

Tadqiqot natijalaridan to'plangan ma'lumotlar asosida Gibrid 12-4-15/18 va Gibrid 12-10-1/5 duragaylari eng ko'p 24,3% qand to'plagani ma'lum bo'ldi. Bunda ushbu duragay shakllardagi g'ujum sharbatining kislotaliligi esa 5,2-4,5 g/l ni tashkil etdi.

Eng past qand to'plagan Gibrid 12-10-16/20 duragayi (21,6%) bo'lib, g'ujum sharbatining kislotaliligi esa 3,7 g/l ni tashkil etdi. Kislotaliligi eng yuqori bo'lgani Gibrid 12-4-15/18 duragayida 5,2 g/l bo'lganligi aniqlandi. Qolgan barcha shakllarning qandiligi o'rtacha 23,9% va kislotaliligi 4,2 g/l bo'ldi.

O'rganilgan uzumning sharobbop duragay shakllarida bir tupdagi hosil miqdorini eng yuqori Gibrid 12-10-1/5 daragayida 21,4 kg bo'lib, Gibrid 12-5-1/5 va Gibrid 12-3-23/28 duragay shakllarida eng past hosil mos ravishda 6,2-7,1 kg atrofida shakllantirdi (rasm).

Rasm. Sharobbop duragay shakllarning bir tupdagi hosili va hosildorligi (2016-2018 yy.)

Shu bilan bir qatorda, o'rganilgan uzumning sharobbop duragay shakllarida Saperavi (st) va Rekatseteli (st) navlariga nisbatan Gibrid 12-10-1/5 daragayida mutanosib ravishda 4,2-13,8 t/ga eng yuqori hosildorlikni tashkil qildi. Biroq, Gibrid 12-5-1/5 va Gibrid 12-3-23/28 duragay shakllarida esa gektaridan eng past hosildorlikni Saperavi (st) naviga nisbatan 12-10 tonna bo'lgan bo'lsa, Rekatseteli (st) naviga nisbatan esa 4,8-2,8 t/ga ni namoyon qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Temurov Sh. Uzumchilik. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent – 2002.
2. Доспехов Б.Д. Методика полевых опыта. – М.: Колос, 1986.

O'ZBEKISTONDA UZUMCHILIKNING TARIXI, HOZIRGI AHVOLI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Safarov Botir Norboyevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

E-mail: botirsafarov8989@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda uzumchilikning tarixi, hozirgi ahvoli va rivojlantirish istiqbollari va unga xos sifatlar ma'no xususiyatlari ochib berilgan. O'zbekistonda uzumchilikning tarixi, hozirgi ahvoli va rivojlantirish istiqbollari ma'no xususiyatlari birlamchi manbalarga tayanilib tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Tokchilik, qadimgi gulli o'simlik, chirmashib o'sadigan Vitaceae, Vitis avlodi, Vitis vinifera, sun'iy tanlash, tokni parvarishi, tup va novdalar, vinochilik, tokzor barpo qilish, tog' va tog' oldi hududlar, keksa toklarni yoshartirish, kasalliklarga chidamli navlar.

Annotation: The article describes the history of viticulture in Uzbekistan, its current state and prospects for development, as well as its characteristics and characteristics. The history, current situation and development prospects of viticulture in Uzbekistan are analyzed based on primary sources.

Key words: Viticulture, ancient flowering plant, creeping Vitaceae, Vitis genus, Vitis vinifera, artificial selection, vine care, trunk and branches, winemaking, vineyard establishment, mountain and sub-mountain regions, old vine rejuvenation, disease-resistant varieties.

Kirish. Tok eng qadimgi gulli o'simliklarga kiradi. Uning ajdodlari (Vitaceae) quyosh tushib turadigan, ochiq joylarda o'sgan buta holdagi tabiatan yorug'sevor o'simlik bo'lgan, so'ngra ular yorug'lik uchun kurashda chirmashib o'sadigan shaklga kirib, o'rmonda yashashga moslashgan. Vitis (tok) avlodining vakillari dastlab yer sharining iqlimi bir vaqtlar issiq bo'lgan arktika zonasida o'sgan.

Ilmiy nazariy asoslari. Muzlik davrida arktika zonasidagi toklarning bir qismi nobud bo'lgan, bir qismi janubga siljigan, Shimoliy Amerika va Sharqiy Osiyoda uning qadimgi turlari hozirgacha saqlanib qolgan. Janubiy Yevropada o'lchamli davrning oxirgi erasida yoki bundan ancha oldin paydo bo'lgan Vitis avlodi saqlanib qolgan. U ekish uchun yaroqli hisoblanadi. Materik bo'linib ketgandan so'ng Vitis avlodi uch turga: shimoliy amerika, sharqiy osiyo va yevropa-osiyo guruhlariga bo'linib ketgan. Oxirgi guruhga kiruvchi Vitis vinifera turini uzoq vaqt sun'iy tanlash natijasida hozirgi toklarning ko'p xilma-xil navlari yetishtirildi. Tok navlarining kamrog'i boshqa turlardan kelib chiqqan. Markaziy Osiyo uzumchiligining tarixi uzoq asrlardan boshlangan. U yerda tok Aleksandr Makedonskiy yurish boshlashidan ancha oldin (IV asrda yangi eragacha) ekilgan. Greklar Markaziy Osiyoni bosib olishi davrida (yangi yeraning I asri) bu yerda tokchilik va vinochilik rivojlangan edi, bunda Farg'ona vodiysi alohida maqtovg'a sazovor bo'lgan, Chunki bu yerda yirik feodallarning katta-katta tokzorlari bo'lib, ular vino tayyorlab, uni 10 yillab saqlar edilar. Arab hukmronlari (VII-VIII asrlar) xalqaro aloqani kengaytirdilar. Bu bilan O'rta Osiyoga Arabiston, Hindiston, Eron va boshqa mamlakatlardan tokning yangi navlarining keltirilishiga yordam berdilar. Tok markaziy Osiyoning barcha sug'oriladigan dehqonchilik viloyatlarida, ayniqsa, Toshkent, Farg'ona, Zarafshon vodiysida, Qashqadaryoda, Amudaryoning o'ng va chap sohillarida, Xorazmda ko'p ekilgan. Tokchilik sanoat miqyosida katta ahamiyatga ega. Mayiz va shinni faqat qo'shni sharq mamlakatlari bilangina savdo tovari bo'lib qolmay, balki Volga bo'yi tomonlarga ham olib boriladi. Ekiladigan tok navlarining xilma-xilligi, tokni parvarish qilishning ancha murakkab sistemasi bu davrda tokchilikni rivojlantirish yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Masalan, bir tup tokka bir necha nav tok ulanganligi, shingillar alohida yoqimli mazali bo'lishi uchun tup va novdalarga har xil eritmalar yuborilganligi va hokazolar haqida ma'lumotlar bor. Mo'g'ullarning O'rta Osiyoga hujumi (eramizning XIII asrida) natijasida bosib olingan yerlar xarobaga aylanadi, bu esa qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarining inqirozga uchrashiga sabab bo'ldi. Lekin, XV asrda tokchilik qayta tiklandi. Keyingi asrlarda O'rta Osiyodagi feodal davlatlarda (Xorazm, Buxoro, Qo'qon xonliklarida) musulmon dinining talabiga muvofiq vino

ichish man qilingan edi. Shuning uchun, tokning faqat mayiz qilinadigan va kishmish navlari ekilar edi. Tokzorlardagi vino uchun ishlatiladigan toklar olib tashlanib, ular boshqalari bilan almashtirildi. Bu maqsad uchun ekiladigan toklarning faqat juda qimmatbaho navlari (Baxtiyoriy, Obaki, Vassarg'a va boshqalar) saqlanib qolgan. Bularni yangiligicha iste'mol qilish va shinni qilib ishlatish mumkin edi. Vinochilik juda cheklangan holda mavjud edi. O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shilishi bilan yangi uzum va mayiz Rossiyaning markaziy bozorlarida olib borila boshlandi. Vinochilik tez suratlarda bilan rivojlana boshladi, shu bilan bir qancha savdo firmalari va soxibkorlar shug'ullandilar. Tokning Qrim, Moldaviya, Kavkaz ortidan va boshqa joylardan keltirilgan yevropa vinobop navlari o'stirila boshlandi. Shu vaqtda Turkistonga sohibkorlar keldi. Uzumchilikni rivojlantirishda Rossiya bog'dorchilik jamiyatining Turkiston bo'limi ijobiy rol o'ynaydi, bu bo'lim keyinchalik qishloq xo'jaligining Turkiston jamiyatiga aylantirildi. Bu jamiyat ko'paytirish uchun tokning eng yaxshi navlarini tavsiya etdi va ularni boshqa tokchilik hududlaridan olib kelish ishlarini tashkil qildi. 1911 yilda Turkiston uzumchilik va vinochilik qo'mitasi tashkil qilindi. U tokchilikda, xususan, tokzorlarni filloksyeradan saqlashda, tokning oidium kasalligiga qarshi kurashda va bundan tashqari, ko'chatzorlar barpo qilishda ko'pgina agrotexnika tadbirlarini qo'llashga, mevachilik va uzumchilik bo'yicha ko'rgazmalar tashkil etishga, vinolarning sifatini oshirishga va boshqalarga ta'sir etdi. 1924 yildan boshlab tokchilik va vinochilik umuman tez rivojlandi. Vinochilik sanoati uchun asosiy xom ashyo bazasi hisoblanadigan bog'dorchilik-uzumchilik xo'jaliklari tashkil etildi. 1970 yillardan boshlab O'zbekistonda uzumchilik yaxshi rivojlana boshladi. Toshkent va Samarqand viloyatlarida bir qancha uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar tashkil etildi va shu davrdan boshlab intensiv tokzorlar barpo etila boshlandi. Ayniqsa, O'zbekiston sobiq ittifoqning mayiz yetishtiradigan asosiy bazasiga aylantirildi yoki ittifoqda yetishtiriladigan barcha mayizning 70-75% ini O'zbekiston berar edi. 1985 yilda sobiq ittifoq hukumatining ichkilikbozlikka qarshi kurash mavzusida qabul qilgan qaroriga muvofiq, bir qancha vinobop uzum navlari ekilgan maydonlar buzildi, keyinchalik ularning o'rniga xo'raki va mayizbop uzum navlari ekildi. 1991 yildan boshlab uzumchilikni rivojlantirishga O'zbekiston hukumati katta e'tibor bera boshladi. Ko'pchilik tok ekilgan maydonlar fermer xo'jaliklariga, oilaviy pudratlarga bo'lib berildi, yangidan barpo qilinayotgan tokzorlarga asosan mayizbop navlarni ekish tavsiya qilindi. Bir qancha paxtachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda ham uzumchilik brigadalari va fermer xo'jaliklari tashkil etildi.

Natijalar va muhokama. 1997 yilda O'zbekistonda jami 125 ming gektardan ko'proq tokzorlar maydoni mavjud bo'lib, shundan 100 ming gektariga yaqin hosilga kirgan tokzorlar edi. O'zbekiston bo'yicha hosildorlik gektaridan 55-60 s ni tashkil etadi, lekin bir qancha ixtisoslashgan xo'jaliklarda esa 200-220 s gacha hosil olinmoqda, ayniqsa vinobop uzum navi Bayan Shireydan ayrim oilaviy zvenolar gektaridan 600 s gacha hosil olmoqdalar. Kelgusida O'zbekistonda uzumchilikni rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berilishi kerak: tokzor barpo qilish uchun yaroqli bo'lgan tog' va tog' oldi hududlarida tokchilikni rivojlantirish; mavjud bo'lgan tokzorlardagi xatolarni to'ldirish, keksa toklarni yoshartirish; xo'jalikning yo'nalishiga qarab uzumning yuqori hosilli, kasalliklarga chidamli navlarini ekish, masalan, vinobop navlardan Rkatsiteli, Bayan Shirey, Kuljinskiy, xo'raki navlardan Daroi, Kattaqo'rg'on, Nimrang, Pushti toyfi, mayizbop navlardan Oq kishmish, Qora kishmish, Botir kishmish, Qorajanjal, Sultoni tokzorlarda asosiy agrotexnologik jarayonlarni o'z vaqtida sifatli qilib bajarish, kasalliklarga qarshi kurashning eng samarali usullarini qo'llash va hokazo.

Xulosa. Respublikamizda so'nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, ularning assortimenti va eksport salohiyatini tubdan oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining Qishloq xo'jaligini modyernizatsiya qilish va jadal rivojlantirishga bag'ishlangan 3.3-bandida ham «...mamlakat oziq-ovqat 5 xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish» masalalari alohida belgilab qo'yilgan.

MARKALI VINOBOB UZUM NAVLARINING AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Umurzakova.Sh.M., Umarova M. 74-21 OOT guruh talabasi
Farg'ona politexnika instituti

Xo'jalik uchun qimmatli belgi-xususiyatlari nisbatan barqaror, irsiy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan klonlarning vegetativ yo'l bilan ko'paytirib xosil qilingan nasli uzum navi deb ataladi. Toklarning nav tarkibi juda boy va xilma-xildir.

Hozirgi kunda ularni 2000 ga yaqin navi ekib o'stiriladi. Ularning eng katta kolleksiyasi 1814 yilda tashkil etilgan bo'lib, Qirimdagi Butun ittifoq vinochilik va uzumchilik ilmiy-tekshirish institutida, Moldaviya, Gruziya, Ukraina uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish institutlarida va O'zbekistonda VIR institutida o'stiriladi. O'zbekistonda birinchi uzum kolleksiyasi 1902 yilda Turkiston qishloq xo'jaligi tajriba stantsiyasida A.A.Dilevskiy tomonidan barpo etilgan.

O'zbekistonda uzumlarning assortimenti juda ko'p. Ko'p asrlik xalq selektsiyasi natijasida yaratilgan mahalliy navlar alohida qimmatga ega. Ular 200 dan ortiq navni tashkil etadi. Respublikamizda boshqa mamlakatlardan keltirilgan navlar ham ko'p o'stiriladi. Bulardan Kavkazorti navlaridan Bayan Shirey, Saperaviy, Rkatsiteliy, Takveri; G'arbiy Yevropa navlaridan-Risling, Morastel, Aleatiko va Muskatlardir.

O'zbekiston sharoitida ular yaxshi o'sadi, mo'l xosil beradi va ulardan yuqori sifatli vinolar tayyorlanadi. Sanoatbop mahalliy navlari kam bo'lib, ular hali keng tarqalmagan, ayrim yerlardagina yig'ilgan xolos. Ularning ba'zilar-Soyaki, Baxtiyoriy, Bishti kabi navlaridan oq stolovoy va shampan vinolari, boshqa navlari Buvaki, Yumaloq va Vassarg'a kabi navlaridan yuqori sifatli dessert vinolar tayyorlanadi.

Zamonaviy texnologiyalar asosida meva-sabzavot maxsulotlarini chuqur qayta ishlash tashqi va ichki bozorda talab yuqori bo'lgan tayyor, ekologik toza mahsulot hajmini 5-7 karra oshirish imkonini beradi. [1]

Respublikamizda yetishtiriladigan vinobob uzum navlaridan tayyorlangan shampän, Markali vinolar ittifoqdosh Respublikalar bo'yicha uchinchi o'rinda turadi. Professor M. A. Xovdenka, A. M. Negrul tadqiqotlariga ko'ra vinobob uzum navlari Respublikamizni barcha hududlarida yaxshi o'sadi va rivojlanadi. [2]

Aleatiko navi Italiyadan kelib chiqqan bo'lib, uzum boshlari o'rtacha 200gramm, mevasining shakli tsilindsimon, donachalar tig'iz joylashgan. G'ujumlari o'rtacha yirik, to'q ko'k rangda bo'lib, binafsha tusda tovlanadi va kuchli mumsimon g'ubor bilan qoplangan. Po'sti o'rtacha qalin. Eti sersuv, kirsillaydigan, muskat hidli. Sentyabr oyida pishadi. Tupi kuchli o'sadi, hosildorligi yuqori. Namlikka talabchan. Qandiligi 25-26 %. Sovuqqa va kasalliklarga chidamli. Bu navning uzumidan "Aleatiko" markali to'q yoqut rangli, nozik ta'mli, muskat hidli dessert va o'rtacha shirin vinolar tayyorlanadi.

Bayan Shirey navi Ozarbayjondan kelib chiqqan. Uzumidan stolovoy, shampän va o'rtacha shirin vinolar tayyorlash, hamda konyak vino materiallari tayyorlanadi. Hosildorligi yuqori. Uzum boshlari o'rtacha katta 250-300 gramm, mevasining shakli tsilindr-konussimon shaklda, o'rtacha tig'iz. G'ujumlari yirik mevasini shaklli yumaloq, och yashil-sariq rangda. Meva eti sersuv, yoqimli ta'mga ega. Po'sti o'rtacha qalin bo'lib, sirti mayda nuqtalar bilan qoplangan. Sentyabr oyida pishadi. Mevasini tarkibida 20-22 % shakar va 4,2-5,6 l/g kislota bo'ladi. Tupi kuchli o'sadi. Hosildorligi yuqori bo'lib, 600 ts/ga gacha xosil beradi, kasalliklarga chidamli.

Kuldjinskiy navi O'rta Osiyoga mansub bo'lib, o'rta pishar nav hisoblanadi. Hosildorligi 200-250 ts/ga ni tashkil etadi, bir tupida 16 kilogrammgacha xosil beradi zamburug'li kasalliklarga va sovuqqa, qurg'oqchilikka chidamli. Vino materiallari uchun yaxshi xom ashyo hisoblanadi, sharbat chiqish darajasi 80% ni tashkil etadi. Qandlilik darajasi 18-20 %, kislotalilik darajasi 9-11 % ni tashkil etadi. Maxsulotidan vino va shampän vinolari tayyorlanadi. Mevasi tashishga chidamli. Saqlanuvchanligi past darajada.

Morastel navi Ispaniya navi hisoblandai. Uzum boshlari o'rtacha 200 gramm, shakli tsilindrsimon. G'ujumlari o'rtacha yirik, yumaloq, to'q ko'k rangda, eti sersuv. Sentyabr oyida pishadi. Mevasini tarkibida 30% gacha qand bo'ladi, kislotaliligi 10 % gacha bo'ladi, tupi kuchli o'sadi. Mahsulotlaridan markali vinolar tayyorlanadi.

Muskat VIR - VIR ning O'rta Osiyo stantsiyasida Aleatiko bilan Gamburg Muskatini chatishtirish natijasida yaratilgan. Hosildorligi o'rtacha 200-250 ts/ga ni tashkil etadi. Kasallikka chidamligi o'rtacha mevasining qandlilik darajasi 28-30 % gacha, kislotaliligi 5-6 % ni tashkil etadi. Mevasidan dessert vinolar tayyorlanadi.

Risling navi Germaniya seleksiyasi hisoblanadi. Uzum boshlari yirik 200-250 ts/ga mevasini shakli tsilindrsimon shaklda, tig'iz bo'ladi. G'ujumlari mayda, yumaloq, och yashil rangda bo'ladi. Po'sti qalinligi o'rtacha. Eti sersuv, ta'mi va hidi o'ziga xos bo'ladi. O'rta pishar. Mevasini qandlilik darajasi 19-20 % gacha, kislotaliligi 8-10 %. O'rtacha o'suvchi nav, xosildorligi 150-180 ts/ga ni tashkil etadi. Bu navning uzumidanshirin vinolar tayyorlanadi. Sovuqqa va kasalliklarga chidamliligi o'rtacha.

Saperaviy navi Gruziya seleksionerlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda yuz yildan ortiq ekiladi. Uzum boshlari o'rtacha 150-200 gramm, mevasini shakli konussimon shaklda bo'ladi. G'ujumlari o'rtacha, yirik, ovalsimon shaklda, qora rangda bo'ladi. Eti sersuv, po'sti yupqa. Shirasi pushti rangda bo'ladi. Sentyabr oyida pishadi, hosildorligi 200-250 ts/ga ni tashkil etadi.

Muskat navi Arab mamalakatlarida o'suvchi turidan tarqalgan bo'lib, Ukraina o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot instituti orqali ommalashtirilgan. 130-140 kunda pishib yetiladi, 175-180 ts/ga xosil beradi. Asosan markali vino tayyorlashda foydalaniladi. Tayyorlangan vino tarkibida 14-16 % spirt, 20-22 % qand, 1,7-7,5 g/l kislota, 0,4 g/l azotli modda va 0,31 g/l oshlovchi moddalar bo'ladi.

Rkatsiteli navi Gruziya navi bo'lib, respublikamiz sharoitida yaxshi hosil beradi. 150 kunda pishadi, 250-300 ts/ga xosil beradi, 24-28 % gacha qandga ega, 35-40⁰ haroratga chidaydi. Tayyorlangan vino tarkibida 20 % qand, 3 % kislota, 0,7 % oshlovchi modda bo'ladi. Bu navdan o'tkir va markali vinolar tayyorlanadi.

Uzum navlaridan sok olish ya'ni dastlabki qayta ishlash jarayonlari boshqa meva turlari kabi texnologik talablari asosida qabul qilinadi. Shu jumladan ular bir xil polilogik turga ega bo'lishi, nav va uni toaligi kasallanmaganligi, qand va kislota miqdorlari talab me'yorlariga mos kelishini talab etiladi.

Markali vino tayyorlashda asosiy ko'rsatkich bir xil navga ega bo'lishi va qandlilik darajasi 23-25 %, kislotalik darajasi 3-4 % bo'lishi, tayyorlangan vino xushbo'y, rangi oq yoki rangi va tiniq bo'lishi, tayyor Markali vinoda qandlilik 17-18 %, spirtlilik quvvati 16-17⁰, titrlangan kislota 3,6-3,8 % gacha, oshlovchi modda 0,22-0,23 g/l bo'lishligi talab etiladi. [3]

Talab me'yorlari asosida Markali vino tayyorlash uchun o'z navbatida qabul qilinadigan maxsulot belgilangan sifat ko'rsatkichiga mos bo'lishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдураззақова.С.Х“Совершенство технологии броидильных производствна основе стимулирования биокаталитических процессов”. Ташкент, 1990 ст.139.
2. Марчевская. Т. В. “Хранение и переработка кладов, овощей и картофеля”. Горский, 1971 г, ст.222.
3. Нечаев. Л. Н. “Качество переработка и хранение винограда”. Ростов, 1966 г, ст.236.

ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛО ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

Хамракулова М.Х. доцент Мухторова Ф. студентка группы 94-20 ТПФДП
Fargona politexnika instituti

Способ получения масла из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, а для получения высококачественного нерафинированного виноградного масла с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 350 атм, температуре 40-50°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности экстракции 60 мин. По второму варианту, способ получения масла и воска из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, а для получения жирного масла и натурального воска с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 450 атм, температуре 60°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности 60 мин, а затем масло от воска отделяют центрифугированием. Изобретение позволяет упростить процесс получения масла из косточек винограда сверхкритической флюидной экстракции за счет исключения использования соразтворителя, повысить выход масла с помощью подбора условий экстракции - степени измельчения косточек винограда, давления, температуры и времени.

Способ получения масла из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, отличающийся тем, что для получения высококачественного нерафинированного виноградного масла с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 350 атм, температуре 40-50°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности экстракции 60 мин. [1]

Способ получения масла и воска из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, отличающийся тем, для получения жирного масла и натурального воска с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 450 атм, температуре 60°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности 60 мин, а затем масло от воска отделяют центрифугированием.

Способ получения масла и воска из косточек винограда (grapeseedoil), методом сверхкритической флюидной экстракции. Образцы косточек винограда высушенные и очищенные от примесей, измельченные до фракции 0.25-0.45 мм, экстрагируют сверхкритическим диоксидом углерода: при давлении 350-450 атм, температуре 30-60°C и времени 60 мин, поток флюида 50 г/мин.

Масло из косточек винограда полученное сверхкритическим диоксидом углерода, характеризуется высоким содержанием: незаменимых ненасыщенных жирных кислот (витамин F) более 88%: пальмитолеиновая кислота (C16:1Δ9) - 0.20, линолевая кислота (C18:2Δ6) - 70.50, олеиновая кислота (C18:1Δ9) - 17.50, линоленовая кислота (C18:3Δ3) - 0.35; насыщенных жирных кислот (около 12%): миристиновая кислота (C14:0) - 0.25, пальмитиновая кислота (C16:0) - 7.50, стеариновая кислота (C18:0) - 4.20; незаменимых жирорастворимых биологически активных веществ: токоферолов (витамин E) 292 мг/%, каротиноидов (провитамин A) 4.7 мг/%, хлорофиллов 4.9 мг/%; отсутствием органического растворителя. Изобретение может быть использовано в масложировой промышленности, в частности для получения высококачественного нерафинированного масла и натурального воска из виноградных косточек сверхкритической экстракцией углекислым газом.

Технологический процесс при переработке виноградных косточек прессовым способом складывается из следующих операций: очистки косточек от сорных примесей, кондиционирования косточек (сушка до влажности не выше 12%), если это необходимо, измельчение косточек на рифленых и гладких вальцах, подготовки мезги в чанной жаровне, прессования мезги на прессах однократного окончательного отжима типа экспеллера.[2]

При холодном прессовании виноградных косточек эффективность выхода масла в значительной мере определяется степенью их измельчения и глубиной вскрытия клеточной структуры. Повышение давления в смеси сопровождается естественным повышением ее температуры до 60°C, что не отражается отрицательно на качестве продукта. Масло, полученное таким способом, характеризуется выраженным ароматом и вкусом, и в нем практически полностью сохраняются БАВ. Такое масло не подвергается рафинации, которая значительно снижает его качество. Однако этот метод не позволяет получить масло в большом объеме и с высоким выходом, что и объясняет достаточно высокую цену на такое масло.

Известен способ получения растительных масел, включающий очистку семян от примесей, измельчение, обработку реагентом, в качестве которого используют глицин в количестве 0,3-1,0% к массе мятки, в виде водного раствора при постоянном перемешивании в течение 3-5 мин. Далее проводят влаготепловую обработку и выделение масла методом прессования.

Недостатками известного способа применительно к получению масла из виноградных косточек являются:

- глицин (аминоуксусная кислота) является органической кислотой и не позволяет влиять на разрушение клеточной структуры мятки и ослабления форм связи масла с твердой фазой, следовательно, не увеличивает выход масла;

- глицин работает на поверхности твердой фазы мятки, не проникая внутрь клетки, и за счет этого не оказывает влияние на сопутствующие липидам вещества, т.е. не снижает их выход при извлечении масла;

- сложность получения глицина и высокая стоимость не позволяют его использовать в технологии получения масла из виноградных косточек.

Известен способ получения масла из виноградных косточек, включающий очистку косточек от примесей, измельчение, обработку мятки реагентом, влаготепловую обработку проводят при нагревании мятки до температуры 105-110°C и последующее выделение масла прессовым методом. В качестве реагента для увлажнения мятки используют электроактивированную жидкость с рН 1,4-2,5 в количестве 3-10% от массы сырья. При этом электроактивированную жидкость получают путем электролиза 1-5% водного раствора NaCl, при силе тока 1,0-1,5 А, напряжении тока не более 50 Вт и скорости потока жидкостей в электролизере католита 5-10 см³/ч, анолита 2-3 см³/ч

Недостатком данного способа является сложность процесса связанный с необходимостью получения электроактивированной жидкости и влаготепловой обработкой мятки при 105-110°C. При такой технологии выход масла больше, по сравнению с холодным прессованием, но его качество ниже, так как при высокой температурной обработке масло теряет ряд своих ценных витаминных свойств.

Перспективной технологией извлечения жирного масла из косточек винограда является сверхкритическая флюидная экстракция диоксидом углерода, которая может обеспечить высокую степень извлечения масла, и при этом лишена недостатков, связанных с необходимостью отгонки токсичного растворителя.

Используемые литературы.

1. Сергеев А.Г. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Том 1. Книга 2. Л.: ВНИИЖ, 1974. - 331 с.
2. Патент RU 2219227 Способ получения растительных масел / И.Ф. Горлов, Т.В. Каренгина, М.И. Сложенкина. Заявл.: 2002112113/13, 06.05.2002. Оpubл.: 20.12.2003.

UZIMCHILIK KLASTERI RIVOJLANISHI ISTIQBOLLARI

Ergashev A.A.

Farg'ona politexnika instituti

Uzumchilik xalqimizning bog'dorchilik an'anasi sifatida juda qadimdan mavjud. Tarixiy manbalarda bu haqda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino asarlarida uzumning shifobaxsh xususiyatlari haqida so'z borsa, Xitoyning miloddan avvalgi II-I asrlarga mansub "Shiji" solnomasida yurtimiz hududida yashagan o'troq aholi uzumchilik bilan shug'ullanishi, har bir xonadonda uzum yetishtirilishi, uning sharbati va shinnisi turli hajmdagi xumlarda qishga saqlab qo'yilishi haqida hikoya qilinadi. Ilm-fan taraqqiy etgan bugungi kunga kelib, dunyoda zamonaviy uzumchilik va vinochilik sanoati ham misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Ushbu sohani zamonaviylashtirish va unga innovatsiyalarni joriy etishni davrning o'zi talab qilmoqda. Bugun qo'llanayotgan uzum navlaridan ularni parvarishlash, meva yetishtirish, yig'ishtirib olish va qayta ishlash texnologiyalarigacha bo'lgan tizim tubdan yangilanadi. Soha ravnaqi borasidagi munosabat va tushunchalarimizni qayta ko'rib chiqib, tarmoq bugungi kun talablariga mos holda yangi bosqichga ko'tariladi.

Darhaqiqat, dunyoda mavjud hosildor va tezpishar uzum navlari seleksiyasi shiddatli kechyapti. Jahon uzumshunoslik fani genetika va seleksiya fanlari bilan hamkorlikda bu ajoyib ne'matning turli iqlimlarga moslashtirilgan, kasalliklarga chidamli o'nlab yangi navlarini taqdim qilgan.

Masalaga ilm-fan nuqtayi nazaridan qarasaq, dunyo uzumshunoslik reyestridan o'rin olgan navlarning barchasi xuddi inson "barmoq izlari" kabi o'zining genlar to'plamiga ega. Deyarli barcha taniqli navlarning DNK barkodlari yaratilgan bo'lib, dunyo ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tkazish tizimi mavjud. Shu sababli mahalliy va qadimiy tok navlarining hamda xorijdan keltirilayotgan navlarning yurtimiz iqlimiga, oldimizga qo'yilgan maqsadlarga qay darajada mosligi bilan birga, har bir tok turining intellektual mulk deb hisoblanishiga ham e'tibor qaratish zarur. Bu, o'z navbatida, nafaqat o'z navlarimizni himoya qilish, balki xorijiy navlardan bog'-rog' yaratib, yetishtirilgan mahsulotni jahon bozoriga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Genomika va bioinformatika markazida molekulyar DNK markerlar yordamida ilk bor Markaziy Osiyodagi 150 dan ortiq uzum navining genetik pasporti yaratildi. Yevropa komissiyasining 1994-yil 20-iyunda qabul qilingan amaldagi GENRES 081 standarti bo'yicha Markaziy Osiyo uzum navlarining ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi buyurtmasiga ko'ra, uzumning hozir keng ekilib parvarishlanayotgan 135 dan ortiq mahalliy navining genetik pasporti yaratilmoqda. Germaniyalik hamkorlar bilan birga uzum genomining genetik xaritalari tuzilib, kasallikka chidamlilik genlariga genetik birikkan molekulyar markerlar aniqlandi. Ular asosida birinchi marta uzum seleksiyasini ikki barobar tezlashtiradigan, markerlarga asoslangan seleksiya platformasi yaratilib, amaliyotda keng qo'llanmoqda.

Genomika va bioinformatika markazi olimlari tomonidan uzumning qator mahalliy va qadimiy navlari, jumladan, istiqbolli sakkizta navi — shardone, pino-gri, sovinyon, kaberne, dyubre de marsel, puke, qizil malvaziya, alfons lavale navlari In vitro usulida ko'paytirildi. Sanoatbop uzumning 8 navi uchun import o'rnini bosuvchi maxsus sun'iy ozuqa muhiti tuzib chiqildi va ular samarali ravishda In vitro usulida yaratildi. Eksport salohiyati yuqori bo'lgan mahalliy xo'raki uzum navlarining urug'siz muqobillarini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bunday navga xos In vitro ozuqa muhiti Qishloq xo'jaligi vazirligi laboratoriyalarida va qator xususiy mahalliy kompaniyalarda ham yaratilmoqda. Asosiy maqsad, mamlakatimizdagi eskirgan va deyarli hosil bermay qo'ygan tokzorlarni yangilab olish va hosildorlikni tiklashdir. Xatirchi tumanida Amir Temur davridan buyon yetishtirib kelinayotgan, eng qadimiy oq dum va ommalashgan qizildum uzum navlari In vitro sharoitida qayta tozalanib, yangi sog'lom ko'chatlar olishga kirishildi. Genetik tahlillar va molekulyar pasportlash ishlari olib borildi. Natijada oq dum qizildumga nisbatan qadimiy nav ekani aniqlandi. Qisqa muddatda bu ikki nav uchun yangi ozuqa muhiti yaratilib, maxsus o'stirish va klonlash yordamida virus va boshqa infeksiyalardan tozalanib,

sogʻlomlashtirildi. Ahamiyatli jihati, ular yurtimiz sharoitida zamonaviy In vitro usulida olingan va fermerning bir gektar dalasiga yetib borgan ilk nihollar hisoblanadi. Hozir ular toʻliq mevaga kirdi va yuqori hosildorlikni namoyon etmoqda. Endigi vazifa esa qalamchalash usuli bilan bu koʻchatlardan bir necha yuz minglab nihol tayyorlab ekish va tokzorlarni yangilashdir.

Bu qadimiy navlar boshqa hududlarga ham tarqatilmoqda. Xususan, Namangan viloyati Chust tumanini innovatsion hududga aylantirish boʻyicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi doirasida tumandagi “Yangi tomorqa xizmati” fermer xoʻjaligining bir gektar yeriga In vitro usulida olingan oq dum va qizildum navlari koʻchatlari ekilgan. Kelgusida qalamcha usulida koʻpaytirilib, tayyor boʻlgan nihollardan yangi uzumzorlar tashkil etiladi.

Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanida ham shunday koʻchatzor tashkil qilinmoqda. Mazkur hududdagi 5 ming gektar uzumzorni yangilash haqida topshiriq berilgan. Bu borada koʻlamli ishlar bajarilmoqda.

Innovatsion rivojlanish vazirligi oldida qisqa muddatda Rossiya va Chilidagi qator ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlik oʻrnatish va uzumchilikdagi ilgʻor texnologiyalarni sohaga joriy etish vazifasi turibdi. Rossiyada bu sohada katta yutuqlarga erishgan maskan Kurchatov instituti milliy tadqiqotlar markazidir. Oxirgi ikki yilda markazda uzumning Rossiya tarixidan maʼlum boʻlgan qadimiy navlari genomlari toʻliq oʻqildi va uzumchilik klasteri rivojlanishida asosiy ishtirokchiga aylandi. Hozirgi kunda 4 ming gektardan ortiq maydonda uzumchilik va vinochilik sohasida genetik tadqiqotlar oʻtkazilmoqda.

Vazirlik mutasaddilari va tadqiqotchilar ishtirokida Kurchatov instituti olimlari bilan videokonferensaloqa tarzida uchrashuv tashkil etilib, amaliy hamkorlik va istiqboldagi rejalar muhokama etildi. Birlamchi qadam sifatida Kurchatov instituti bilan birgalikda oʻzaro hamkorlik bitimini imzolashga kelishildi.

Mazkur hamkorlik doirasida joriy yil yakuniga qadar uzumning 10 ta mahalliy va qadimiy navi (jumladan, oq dum va qizildum navlari) hamda vinochilik va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan mikroorganizmlarning bir necha noyob shtammlari tanlab olinib, toʻliq genomlari oʻzbek olimlari ishtirokida Kurchatov institutidagi katta hajmli DNK sekvenatorlarda oʻqiladi.

Aniqlangan genom axboroti asosida uzum seleksiyasi uchun yangi avlod genom texnologiyalarini yaratish hamda uning asosida uzumning yuqori mahsuldor urugʻsiz (danaksiz) navlarini yaratish texnologiyalari ishlab chiqiladi. Hamkorlik doirasida hozir mavjud istiqbolli Rossiya navlarini Oʻzbekistonga olib kelib, In vitro sharoitda koʻpaytirishni yoʻlga qoʻyish hamda In vitro koʻpaytirish texnologiyasini oʻzlashtirish va joriy qilish ham koʻzda tutilmoqda.

Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya institutidagi mikroorganizmlarning sanoat shtammlari genomlari Kurchatov institutining 2500 dan ortiq shtammiga qiyosiy oʻrganilib, institutdagi kolleksiyada mavjud boʻlmagan yangi shtammlar bilan boyitiladi hamda vinochilikda oʻzbek brendi sifatini oshirish uchun yangi shtammlar sanoatga joriy qilinadi.

Xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshiradigan yana bir ishimiz Chili tajribasini yoʻlga qoʻyishdan iborat. Bejiz bu davlat tajribasini oʻrganish va u yerdagi ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlik oʻrnatishga kirishilmadi. Sababi, Chili uzum va vinochilik klasterida qoʻshimcha qiymat yarata olgan eng ilgʻor davlatlardan, desak mubolagʻa boʻlmaydi. Masalan, Chilidagi Talka universitetining qishloq xoʻjaligi fanlari fakulteti negizida uzumchilik va vinochilik texnologiyalari markazi faoliyat koʻrsatadi. Markazdagi 5 ta laboratoriya kichik ishlab chiqaruvchilarning anʼanalarini saqlab qolish, ularni ragʻbatlantirish va vinochilikda tannarxni arzonlashtirish bilan birga, qoʻshimcha qiymat yaratish maqsadida mahsulotlarni sopol idishlarda ishlab chiqish, saqlash va tarqatish uchun prototiplar yaratilishini doimiy qoʻllab-quvvatlaydi. Bu yoʻnalishda muntazam izlanishlarni yoʻlga qoʻygan. Sunʼiy intellekt yordamida turli hududlarda yetishtirilayotgan uzumzorlar hosildorligini prognozlaydi va uzum navlarining genetik sofligini taʼminlaydi.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОЧВЕННЫХ МИНЕРАЛОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КСЕРОФИТНЫХ И ГАЛОФИТНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Жўраев Ш.Т. PhD. Доц, Шодидулов Ж.М. PhD. доц., Муминова Д.Р. магистр
Навоийского горно-технологического университета

Аннотация.

В тезисе рассмотрены вопросы определения минералогического состава почвенных образцов г. Навои и Карманинского района (поселение Хазора в 24 км от города) и выявления степени засоления этих староорошаемых почв региона. Проведенные исследования позволили установить для г. Навои карбонатный тип засоления, а для Карманинского района отмечено доминирование сначала карбонатного – 45,4%, затем сульфатного 28,8% и только в последнюю очередь появился третий тип засоления, представленный хлоридным – 0,8%, обнаруженной на поверхностном слое почвы (0-0,1 мм).

Ключевые слова: типы засоления, галофиты, ксерофиты, вторичные минералы, карбонаты, сульфаты, хлориды.

Рельеф Навоийской области разнообразен: на севере простирается пустыня Кызылкум, на юго-востоке территория переходит в адыры и горы. В Кызылкуме встречаются останцовые горы высотой 500–900 м, между которыми расположены впадины. Климат резко континентальный: лето жаркое, сухое, зима холодная и сравнительно сухая. Средняя температура января от 0 до минус 4 °С, июля – от плюс 27 до плюс 30 °С. Осадков выпадает мало – от 108 мм на севере до 200 мм на юго-востоке. Почвы пустынные, песчаные, серо-бурые, такырные, солончаковые, в долине Зарафшана – староорошаемые луговые сероземы [1]. Характерным для почв Навоийского региона является их минералогический состав, представленный смесью первичных и вторичных минералов, в свое время образовавшиеся из породообразующих минералов. Для того чтобы защитить такие типы почв от деградационных процессов, сохранив их высокий производственный потенциал, необходимы комплексные системы управления производством, способствующие укреплению здоровья агроэкосистемы и являются устойчивыми с социальной, экологической и экономической точек зрения.

Поэтому, для сохранения здоровой агроэкосистемы и моделирования процессов выращивания ксерофитных и галофитных видов сельскохозяйственных культур [2] необходимо определение минералогического состава почвенных грунтов Навоийского региона и целью проводимых исследований для этого служило определение структурного минералогического строения почвенных образцов Карманинского района (Хазора) Навоийской области.

Исследование образцов почв проводили методом рентгеноструктурного анализа выполненного на дифрактометре, который был использован для определения минералогического состава образцов почв.

В таблице обозначены дифрактометрическая диаграмма (обозначение РСО показывает степень погрешности опыта) и представлен анализ минералогического состава нормального почвенного образца из Карманинского района (Хазора), расположенного в 24 км от г. Навои. Характеристика нормального почвенного образца из Карманы (Хазора) по содержанию кварца (37,3 и 36,6) показал схожий результат при сравнении с образцом из г. Навои. Однако, количество карбонатсодержащего минерала кальцита CaCO_3 (13,0%) и доломита $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ почти на 2 и 1,1% превосходило количество кальцита в образце из Навои (11,2%). Данный результат говорит о наличии карбонатного засоления почвы.

Полученные результаты показали, что в соленой корке почвы отмечено преобладающее количество сульфатного типа засоления, обусловленное увеличенным количеством минерала астраханита $(\text{Na}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})$ до 18,8%. Дополнительно к астраханиту появился новый сульфатсодержащий минерал кокимбит $(\text{AlFe}_3(\text{SO}_4)_6(\text{H}_2\text{O})_{12} \cdot 6\text{H}_2\text{O})$ в количестве 2,0% и хлорсодержащий галит (NaCl) с содержанием 0,8%.

Дифрактометрическая диаграмма и минеральный состав соленого почвенного образца Карманинского района (поселение Хазора).

Минерал	Формула	Кол-во, %	PCO
Кварц	SiO ₂	39,3	0,4
Хлорит	(Mg,Fe) ₃ (Si,Al) ₄ O ₁₀ (OH) ₂ ·(Mg,Fe) ₃ (OH) ₆	6,6	0,4
Альбит	NaAlSi ₃ O ₈	13,3	0,3
Рутил	TiO ₂	0,2	0,1
Кальцит	CaCO ₃	12,7	0,2
Мусковит 2M1	[KAl ₂ (AlSi ₃ O ₁₀ (FOH) ₂]	18,1	0,5
Актино лит	Ca ₂ (Mg _{4.5-2.5} Fe ²⁺ _{0.5-2.5})Si ₈ O ₂₂ (OH) ₂	0,3	0,1
Гипс	CaSO ₄ ·2H ₂ O	0,6	0,1
Доломит	CaMg(CO ₃) ₂	4,2	0,3
Микрок лин	(KAlSi ₃ O ₈)	4,6	0,3
Астраха нит	Na ₂ Mg(SO ₄) ₂ ·4H ₂ O	0,3	0,1

Таким образом, в г. Навои преобладает карбонатный тип засоления, представленный минералом кальцитом в количестве 11,2%. Количество сульфатного засоления незначительно и представлено всего 1,0%. Нормальный почвенный образец из Карманы (Хазора) также представлен карбонатным типом засоления. Анализ слабосоленого и соленого грунтов Карманы (Хазора) показал, что наряду с карбонатным (16,9%) присутствует сульфатное засоление в количестве 22,5%, а также отмечено появление хлоридного типа засоления в количестве 0,8%. В Карманинском районе (Хазора), также на поверхностном слое почвы вместе с доминированием карбонатного, присутствует сульфатное и появляется хлоридное засоление. При карбонатном типе, засоление обусловлено основными углеродсодержащими минералами кальцитом и доломитом, серусодержащими минералами являются гипс, астраханит и кокимбит, а хлорсодержащим минералом – галит.

Использованная литература:

1. Чембарисов Э. И., Лесник Т. Ю., Насрулин А. Б., Чембарисов Т. Э. Современное мелиоративное состояние орошаемых земель Навоийской области Узбекистана. Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем при Ташкентском институте ирригации и мелиорации, Ташкент, Республика Узбекистан. 2014. с. 57-63. <http://www.cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/chemb4.pdf>.
2. Bahrom Jurakulov, Ilkham Tagaev, Begali Alikulov, Shahzod Axanbayev, Ixtiyor Akramov, Zafar Ismailov. Population of *Halocnemum strobilaceum* M.Bieb in a dry salt lake of the Central Kyzylkum. PLANT SCIENCE TODAY. ISSN 2348-1900 (online) Vol 3. 2023. с. 1-8. <https://doi.org/10.14719/pst.2062>.

РОЛЬ ГАЛОФИТНЫХ РАСТЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАСТВОРЕНИЮ СОЛЕННЫХ ГРУНТОВ

Тагаев И.А. к.сх.н. доцент, Иботова Н.Р. магистр, Тухташев Г. магистр
Навоийского горно технологического университета.

Аннотация. Рассмотрена зависимость засоления и опустынивания почв от степени минерализации грунтовых вод и климатических факторов, связанных с избыточной солнечной инсоляцией и высокими температурами. Под действием высоких температур, растворенные в почвенной влаге вещества, поступая в верхние горизонты почвы, откладываются на ее поверхности в виде соли. На примере пересыхающего соленого озера моделируется степень засоления с постепенным формированием растительных сообществ на засоленных участках.

Ключевые слова: грунтовые воды, минерализация, осадки, ксерофиты, гипергалофиты, ИК-спектры, функциональные группы, щелочные и щелочноземельные элементы, солонцы, солончаки.

Избыточное засоление почв в Центральных Кызылкумах стало основным лимитирующим фактором развития растениеводства, пастбищного животноводства, особенно, каракулеводства [1], а степень минерализации грунтовых вод на территории Навои-Канимехского оазиса варьирует от 2 до 10 г/л, в Бухарском, - от 1,6 до 10,8 г/л и в Каракульском от 3 до 15 г/л [2].

На изученных нами засоленных почвах преобладал сульфатный и хлорид-сульфатный типа минерализации, тогда как на периферии, где грунтовые воды находятся в условиях замедленного стока, наблюдается пестрый характер минерализации, - карбонатный, хлоридный и сульфатный типы засоления. Исследования позволили оценить динамику развития растительного покрова и изменения физико-химических параметров, вызвавших засоление изучаемой нами местности с параллельным испытанием влияния различных гелеобразных соединений для накопления и сохранения влаги, а также участия ксерофитных и галофитных растений в формировании устойчивого разнообразия растительного сообщества в Центральных Кызылкумах.

Целью исследования было изучение процесса формирования солончаков под действием климатических, физических и химических факторов, способствующих растворению минералов на основе легкорастворимых щелочных и щелочноземельных элементов. Вызывая минерализацию грунтовых вод, соли этих элементов приводят к интенсивному засолению впадин и низменностей. В задачу данной работы входило использование ИК-спектроскопических и химических методов исследования для выявления дополнительных признаков и свойств галофитов, которые способствуют росту и развитию растений на сильно засоленных впадинных пересыхающих озерах Центральных Кызылкумов. Объектом исследования были образцы почвы вокруг, а также в ризосфере корневой системы гипергалофитного растения сарсазан (*Halocnemum strobilaceum* (Pall.)), которое относится к семейству Амарантовых (*Amaranthaceae*) и *Halocnemum*. Анализируемые растения произрастают на месте пересыхающего соленого озера, расположенного в 150 км от г. Навои (Тамдынский район, Навоийская область, Республика Узбекистан 40°49'59" N, 64°52'52" E, h=162, фото Google Maps).

При исследовании образцов почвы вокруг корневой системы сарсазана использовали данные анализа ИК-спектра. Химический анализ солей в почве пересыхающего озера показал наличие на разных участках его территории сульфатного, хлоридного и карбонатного типов засоления, относящихся к тенардиту (Na_2SO_4), мирабилиту ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$), галиту (NaCl) и астраханиту ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$). Кроме того, в образцах почв отмечено наличие растворимых форм известняка (CaCO_3) в количествах, угнетающих рост растений - более 0,1—0,3 %. Результаты подтверждают тезис о легкой растворимости

указанных типов минеральных солей, а также ускорение этого процесса под действием корневых выделений галофита сарсазана.

Применение метода ИК-спектроскопического анализа позволяет получать представление о морфологии разных типов грунта (так называемые «отпечатки пальцев»), а также, сравнение пиков на диаграммах позволяет локализовать наличие разных функциональных групп химических элементов в образце. Так, при засолении почв, характерным признаком является растворение солей щелочных и щелочноземельных элементов и поглощения их галофитами. Для определения ИК-спектров растворенных хлоридов диапазон частот (см^{-1}), интенсивность полос поглощения функциональных групп простых ковалентных связей C-Cl находятся на длинах волн $800\text{--}600\text{ см}^{-1}$ с сильным валентным колебанием. Для сульфатных связей характерны более широкие интервалы, где средние и простые ковалентные колебания, например S-H находятся на длинах волн $2600\text{--}2550\text{ см}^{-1}$, то переменные валентные колебания функциональных групп SO отмечены на длинах волн $870\text{--}690\text{ см}^{-1}$. Двойные ковалентные связи S=O в виде сульфоксидов отмечены в виде сильных валентных колебаний на длинах волн $1225\text{--}980\text{ см}^{-1}$. Сильные валентные колебания сульфонов (SO_2) отмечены на длинах волн $1350\text{--}1300\text{ см}^{-1}$ и $1160\text{--}1140\text{ см}^{-1}$. Сильные валентные колебания связей O-SO₂-, отмечены уже на длинах волн $1200\text{--}1145\text{ см}^{-1}$, $1420\text{--}1330\text{ см}^{-1}$. Интенсивные полосы поглощения в ИК-спектрах при $1100\text{--}1110$ и 620 см^{-1} относятся к сульфат-иону [3]. Для определения ИК-спектров, характерных для карбонатов C-O, основой, по всей видимости могут служить первичные валентные спирты с длинами волн $1075\text{--}1000\text{ см}^{-1}$ и сильными валентными колебаниями. Для двойных связей C=O, характерных для валентных насыщенных альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и сложных эфиров, характерны сильные валентные колебания в пределах длин волн $1750\text{--}1700\text{ см}^{-1}$ [4].

Таким образом, по положению полос в ИК-спектрах можно судить о характере изоморфных замещений в анализируемых образцах почвы. Особенно интересным является накопление свободной и кристаллизационной воды вокруг корневой системы растения, характерные широким пиком в пределах длин волн от 3000 до 3600 см^{-1} . Это обстоятельство подтверждает идею о суперксерофитности сарсазана, - способности выживать в критически стрессовых ситуациях за счет запасаания кристаллизационной воды вокруг корневой системы растения.

Использованная литература:

1. Засоленные почвы. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
2. Исанова Г.Т., Абдувайли Ц., Мамутов Ж.У., и др. Засоленные почвы и определение провинции соленакопления на территории Казахстана. АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2017, том 23, № 4 (73), с. 35-43.
3. Тагаев И.А., Джуракулов Б.А., Рахматова З.А. Результаты изучения степени накопления влаги гелеобразными соединениями на различных типах почв. **Международная научно-практическая конференция «интеграция науки, образования и производства – залог прогресса и процветания», том II, Респ. Узбекистан, Навои. 2022, с. 289-292.**
4. Tagaev I.A., Jurakulov B.A., Shermatova Yu.I. Markaziy Qizilqum vohasida o'suvchi sho'rga va suvsizlikka chidamli o'simliklarni o'rganish va ko'paytirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi. **Межд. Науч.-практ. конф. «Интеграция науки, образования и производства – залог прогресса и процветания», том II, Респ. Узбекистан, Навои. 2022, с. 292-295.**

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГЕННОГО ФАКТОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ В ФОСФОРИТАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

к.с.х.н. доцент Тагаев И.А., Шодикулов Ж.М. PhD. доц., Рахматуллаева Л.В.
ассистент Рустамов Б.А

Навоийского горно технологического университета.

Аннотация: считается, что фосфориты являются отложениями морской фауны, но до сих пор не рассматривался вопрос участия низших водных растений в происхождении фосфоритов. Для нормального роста и развития водных растений необходима специальная водная среда, в которой сбалансированы все элементы питания. При обогащении низкосортных фосфоритов слабыми растворами серной кислоты полезный компонент P_2O_5 , оставался в осадке, а большинство, так называемых «ненужных примесей» переходило в раствор. Эти примеси способствовали нормальному росту и развитию низших одноклеточных растений.

Ключевые слова: осадки, зернистые фосфориты, пласты, полезные компоненты, щелочные и щелочноземельные металлы, низшие растения, происхождение отложений, одноклеточные водоросли, биогенный фактор.

Изучение бактериально-водорослевой природы фосфоритовых руд до настоящего времени не проводилось, т.к. маловероятно сохранение их остатков в течение длительного времени. Поэтому целесообразным является определение характера среды, в которую попали эти организмы, и которая оказалась благоприятной для роста низших растений и микрофлоры в целом.

Первоначальной целью исследований было обогащение низкосортных фосфоритов из месторождения Джерой-Сардара с применением минеральных кислот для дальнейшего использования их в производственном цикле, о результатах которых было сообщено ранее [1-2].

Целью исследований было выделение в раствор соединений наиболее активных химических элементов (солей щелочных и щелочноземельных металлов), что могло привести к увеличению доли полезного компонента – P_2O_5 . Для этого были использованы низкосортные фосфориты с содержанием полезного компонента P_2O_5 до 8,9%.

Постепенное добавление в фосфориты низких концентраций серной кислоты от 2 до 40 г/л, показало, что в растворе и осадке явных отклонений рН среды в сторону повышения кислотности не отмечено, т.к. в раствор выделялись соединения щелочных и щелочноземельных металлов изначально обладавших основными свойствами и способными поддерживать рН раствора на нейтральном значении. Анализ рН среды в растворах показал незначительное отклонение рН среды даже при высоких концентрациях – 20, 30 и 40 г/л, где значение рН среды составляло 7,66, 6,49 и 6,70 соответственно (табл.).

Таблица. Характеристика рН среды, массы сухого осадка и масс-спектрометрический анализ содержания основных элементов в фосфоритовой руде

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Концентрации H_2SO_4 , г/л	0	2	4	6	8	10	15	20	30	40
рН в растворах	7,99	8,19	8,25	8,27	8,14	6,58	6,49	7,66	6,49	6,70
Масса осадков, г	99,8	98,0	98,1	99,1	99,9	102,8	105,9	110,2	117,3	123,9
Содержание P_2O_5 в исходной руде, %	8,69									
Содержание P_2O_5 в растворе H_2SO_4 , %	0,15	0,15	0,11	0,09	0,09	0,12	0,09	0,11	0,15	0,08
Содержание P_2O_5 в осадке H_2SO_4 , %	8,8	9,2	9,5	9,7	10,3	9,1	7,92	7,53	7,15	6,94

Количественный весовой анализ показал уменьшение массы осадков вплоть до применения концентрации 8 г/л, после которой, отмечалось увеличение массы, что обусловлено в основном появлением гидроксидов, выпадавших в осадок. Кроме того, в последних вариантах отмечено увеличение массы осадков до 110, 117 т 123 г, что обусловлено появлением гипса. Содержание полезного компонента P_2O_5 , принципиально не изменилось и весь компонент находился в осадке, что может иметь практическое значение.

Полученные растворы были подвергнуты масс-спектрометрическому анализу, где было обнаружено распределение элементов по химическим свойствам. Растворялись в основном группы элементов, относящихся к классу щелочных, щелочноземельных элементов, некоторые элементы из группы азота, некоторые халькогены и галогены.

Растворы, полученные после сернокислотной обработки, были оставлены на хранение. Спустя 20 дней, эти растворы, за исключением контрольного варианта стали «цвести», т.е. в растворах появились зеленые пятна, количество которых в последующие 10 дней стало увеличиваться.

Фотоснимки с микроскопа при увеличении 20x40, при сопоставлении с определителями из интернета показали наличие кокковидных бактерий, принадлежащих по форме и типу деления к монококкам. В растворах фосфоритов обнаружено наличие одноклеточных зеленых водорослей, напоминающих хлореллу. В большом количестве отмечены водоросли веретенной формы, напоминающие *Closterium Nitzsch ex Ralfs*. Обнаружена также нитчатая водоросль в фосфоритовом растворе, напоминающая цианобактерию *Anabaena*. и представители отдела диатомовых водорослей (Bacillariophyta). Диатомовые водоросли образовывали на стенках сосуда пылеобразный налёт бурого цвета.

Среди всего разнообразия бурых водорослей представители только 4 родов — *Heribaudiella*, *Pleurocladia*, *Bodanella* и *Sphacelaria* — могут обитать в пресных водоемах. В нашем случае, обнажение фосфоритового слоя в виде морского отложения в сернокислом растворе, по всей видимости, является идеальным местом обитания морской бурой водоросли *Sphaerotilus*, *Beggiatoa*.

Таким образом, анализ видового состава одноклеточных монококковых микроорганизмов, одноклеточных водорослей — хлореллы, эвглены, многоклеточной цианобактерии и бурой водоросли позволили сделать вывод, что наличие в растворе сульфат-ионов, соединений щелочных и щелочноземельных элементов, наличие элементов группы азота, халькогенов и галогенов способствовали появлению так называемого «биогеогенного фактора», который обусловил бурное развитие низших водных организмов. Возникающий вопрос об их появлении в растворах отсылает нас к «эоловому» происхождению, т.е. изначальному занесению этих видов организмов ветром и атмосферным воздухом.

Использованная литература:

1. Tagayev I.A., Andriyko L.S., Asrorov A.A., Ergasheva Yu.O., Destruction of low-grade phosphorites of the Central Kyzylkum by heterotrophic microorganisms. National Academy of Sciences of Ukraine. Chemistry Division Chuiko Institute of "Chemistry and Technology of Surface Modification" Ukrainian Conference with International Participation CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE. ISBN 978-966-02-9373-1. October 2020. Kyiv. Ukraine. С.176.

2. Ilhom Tagayev, Nodirjon Doniyarov, Anvar Asrorov, Islom Murodov. The Role of Medium Condition for Uranium Separation from Central Kyzylkum's Low-grade Phosphorite after Sulfuric Acid Treatment. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology. Manuscript received 22 Dec. 2020; revised 13 Apr. 2021; accepted 6 Dec. 2021. Date of publication 30 Apr. 2022. IJASEIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Vol.12 (2022) No. 2 ISSN: 2088-5334 с. 668-673.

MAHALLIY UZUM RIZAMAT F-1 NAVINING BARG QISMIDAGI MAKRO ELEMENTLARI SIFAT VA MIQDOR ANALIZI.

Abdikunduzov Xikmatillo Nuritdin o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Xalqimiz tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi maxsulotlari tarkibida inson salomatligi uchun muhim hisoblangan makro elementlar miqdorini aniqlashni maqsad qilib olganmiz. Ushbu havolamiz orqali mahalliy uzum navi hisoblangan Rizamat F-1 nomli uzumning bahorgi barg qismidagi makro elementlarning sifat va miqdor tarkibi bo'yicha ma'lumot beriladi.

Tadqiqorlarimiz davomida quyidagi natijalar olindi.

Element	Na	K	Ca	Mg	Al	Si	P	S
Miqdor (mg/kg)	43,953	3059,941	1515,474	673,362	5,789	485,806	352,361	759,190

Makro elementlarni sifat va miqdor tarkibidan kelib chiqib, shuni xulosa qilish mumkinki uzum bargi ekstraktlaridan tayyorlangan preparatlar organizm uchun yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi.

Kaliy miya, orqa miya va nervlardan iborat asab tizimining salomatligi uchun juda muhimdir. Kaliy hujayralar va hujayralararo suyuqlik o'rtasidagi osmotik muvozanatda ham rol o'ynaydi. Bu shuni anglatadiki, kaliy etishmasligi bilan tanadagi suyuqlik almashinuvi buziladi. Asab tizimining buzilishi, kaliy miqdori pastligi sababli qon bosimi va miya suyuqligining oshishi bilan birga kuchli bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin [1].

Ko'pchilik insonlar suyaklarini jonsiz deb hisoblashadi. Lekin ustki qismini hisobga olmaganda suyaklar jonli bo'lib, ichida o'ta ingichka tomirlar, asab tolalari va suyak iligi mavjud. Zero, ular kalsiy va fosfor kabi hayotiy zarur moddalarni yig'ib, kerak bo'lganda, yig'ilgan bu moddalarni tanaga qaytarib beradi. Kalsiy umumiy sog'liq uchun juda muhimdir. Bizning tanamizning deyarli har bir hujayrasi kalsiyni qandaydir tarzda ishlatadi. Bizning tanamiz kalsiyni ishlatadigan ba'zi joylar bizning asab tizimimiz, mushaklarimiz, yurak va suyaklarimizdir. Namuna tarkibidagi makro yelementlarning sifat va miqdor tarkibi foydali elementlarga boy ekanligi uzumning foydali xususiyatlarini belgilaydi.

Ma'lumki qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan uzumning meva va barg qismi inson organizmi uchun foydali biologik faol qo'shimchalarga ega mahsulot hisoblanadi. Qadimdan uzumdan tayyorlangan biologik faol qo'shimchalar qon tomir kasalliklarini davolash va ularni oldini olishda ishlatilib kelingan. Uzum barglaridan tayyorlangan dorilar kuchli antioksidant ta'siriga qarab, immunitetni oshiruvchi, teri faoliyatini yaxshilovchi va qarish jarayonini sekinlashtiruvchi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Barglardagi boshqa moddalar ham flavonoidlar bilan birga uchraydi. Bu polifenollar va glikozidlar, taninlar va turli xil vitaminlar, birinchi navbatda C vitamini [2]. Polifenollar va flavonoidlarning ta'siri tufayli qizil uzum barglariga asoslangan preparatlarni qo'llash trombotsitlarning yopishib qolish xavfini kamaytirishi mumkin. Ya'ni o'limning keng tarqalgan sababi bo'lgan tomirlarda qon quyqalari paydo bo'lishi ehtimolini kamaytiradi, ayniqsa keksa yoshdagi odamlarda, chunki ular miya yoki yurak qon ta'minoti to'sib qo'yilganda miyokard infarkti va qon tomirlarini keltirib chiqaradi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Джавакянте Ю., Горбач В. Виноград Узбекистана. – Т.: Шарк, 2001; 10-30
2. Ш. Темуров. Узумчилик. Тошкент-2020;85-87
3. Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов, Р.А.Музычкина, Г.А.Толстикова. Природные флавоноиды. Новосибирск академическое издательство "Гео" 2007; 46-47.

UZUMNING KISHMISHBOP NAVLARI O'SUV FAZALARINI O'TISH MUDDATLARI

¹A.N. Malikov, ²G'.H. Evatov, ³A.D. Parmonova

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, Shaxrisabz filiali

³Toshkent davlat agrar universiteti

Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda ham uzum qadimiy tarixga ega. Eramizdan IV asr ilgari ham bu yerda uzumchilik va vinochilik rivojlangan edi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda IV-VII asrlarda O'zbekistonning hozirgi hududlarida uzumchilik va vinochilik rivojlangan bo'lib, bu yerda nafaqat mahalliy navlar, balki chetdan keltirilgan navlar ham yetishtirilgan. Uzum asosan sug'oriladigan yerlarda yetishtirilgan, Farg'ona, Samarqand, Zarafshon, Xorazm vohalari asosiy uzum yetishtiradigan mintaqalar bo'lgan. [1].

Shu davrda asta sekin kishmish navlar ham yetishtirila boshlandi. Asrlar davomida xalq tomonidan eng yaxish kishmish navlar yaratildi. XVIII-XIX asrlarda ham jahon bozorida kishmishlar sotilib kelingan. O'zbekistonning tuproq iqlim sharoitlari uzum yetishtirish uchun juda qulay bo'lib, bu yerda har - xil muddatlarda pishadigan uzum navlarini o'stirishimiz mumkin. Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysida uzumni xo'raki va vinobop navlari keng tarqalgan. O'zbekistonda kishmish navlari asosan Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida ko'proq yetishtirilgan [2].

O'zbekistonning barcha mintaqalari iqlimi biri biridan farq qiladi, lekin shunga qaramay o'sishi, rivojlanishi, hosil berishi kabi jarayonlar katta farq qilmaydi.

Tokning vegetatsiya davri erta bahorda o'simlikda shira harakatidan boshlanib, so'ng kurtaklar bo'rtishi, gullashi, g'o'ra hosil qilishi, pishishi va o'sish to'xtab barglar to'kilish (xazon rezgi) davrlarini o'z ichichga oladi.

O'suv davrining bunday fazalarga bo'linishi har bir fazada zarur agrotexnik tadbirlarni belgilash, hosilni o'z vaqtida terib olish, shuningdek tokni qishga tayyorlash imkonini beradi. Har bir fazani boshlanishi va davom etishi tashqi muhim sharoitlari, nav xususiyatlari tok tuplarining yoshi kabi omillarga bog'liq.

Respublikamiz tabiiy iqlim sharoitlari uzumni barcha yo'nalishdagi navlarini muvaffaqiyat bilan yetishtirish uchun juda qulay bo'lsada, ularni mintaqalar bo'yicha joylashtirish muhim ahamiatga ega. Buning uchun esa navni biologik – xo'jalik xususiyatlarini o'rganish lozim.

Tok navlarni o'suv davri, undagi fenalogik fazalarni atroflicha o'rganish ularni o'tish muddatlarini bilish uzumdan mo'l va sifatli hosil olishga qaratilgan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotda quritilgan uzum mahsulotlari olish uchun uzumning bir qator kishmishbop navlarini Toshkent viloyati sharoitida o'sishi, rivojlanish xususiyatlari va o'suv finofazalarini o'tish muddatlari o'rganildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki tuplarda kurtaklar bo'rtish muddatlari taqqos navdan deyarli farq qilmadi. Ularni gullash muddatlarida bir oz farq kuzatilib, Askari Vir kishmish navlarida taqqos navimizdan ikki kun oldin, qolgan tajriba navlarida gullash muddati taqqos navdan farq qilmadi.

Uzumning kishmishbop navlarini o'suv fazalarini o'tish muddatlari

Navlar nomi	Fenologik fazalarning o'tishi			Kurtak bo'rtishidan pishgungacha bo'lgan davr (kun)
	Kurtaklar bo'rtishi	Gullashi	G'ujumlarning pishishi	
Oq kishmish (taqqos)	9.IV.	20.V.	15.VIII.	128
Qora kishmish	8.IV.	19.V.	15.VIII.	129
Askeri	6.IV.	18.V.	25.VII.	110
Oqtosh	8.IV.	20.V.	30.VII.	113
Vir kishmish	8.IV.	18.V.	15.VIII.	129
Gibrid ot Molchanova	8.IV.	20.V.	25.VIII.	139
Zarafshon kishmishi	8.IV.	19.V.	10.IX.	155
Irtishar kishmish	9.IV.	21.V.	10.IX.	154
Pushti kishmish	9.IV.	20.V.	30.VIII.	143
Xishrau kishmish	9.IV.	20.V.	30.VIII.	143

G'ujumlarni pishishi bo'yicha navlar orasidagi farq deyarli 45 kunni tashkil etdi. Askari va Oqtosh navlari g'ujumlari 25-30 iyulda yetilib erta pisharligi bilan ajralib turdi. Bu nav vegetatsiya fazasini boshlanishidan g'ujumlarni pishish davrigacha 110-113 kunni tashkil etadi. Kech pisharligi bilan Zarafshon kishmish va Irtishar kishmishi boshqa navlardan keskin farq qilib, pishish davrining davomiyligi 154-155 kunni tashkil etadi. Taqqos navlar Oq kishmish va Qora kishmish navlarga nisbatan Askari va Oqtosh navlar 20-25 kun ilgari Vir kishmish bir vaqtda qolgan navlar esa 10-25 kun kechroq yetildi. Shunday qilib Askari va Oqtosh navlar hosili erta yetilganligi sababli ularni erta muddatda quritish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Temurov Sh. «Uzumchilik», Uzbekiston milliy entsiklopediyasi. Toshkent 2002.
2. Джавакянц Ю. Горбач В. Виноград Узбекистана. Издательство «Шарк», Ташкент 2001.
3. Mirzohidov Sh. Komilov M. «Meva va uzum quritish hamda konservalash». O'zbekiston qishloq xo'jalik jo'rnali, 2001, №6.
4. Mirzohidov Sh. Boyjonov U. «Meva quritishning yangi usullari». O'zbekiston qishloq xo'jalik jo'rnali 2002, №2.

**BIJG'ISH MAHSULOTLARI VA QANDLI MODDALAR ISHLAB
CHIQRISH SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY
TAMOYILLARI**

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКОВОГО СОСТАВА МЕСТНЫХ СОРТОВ НЕТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Ф.Ф. Рустамбекова

Ташкентского химико-технологического института, Ташкент,
rustambekova83@bk.ru

Одним из путей обеспечения населения Узбекистана полноценными, экологически безопасными продуктами функционального питания и безалкогольных напитков, пива из нетрадиционного сырья, способными выполнять профилактические и лечебные функции является промышленная переработка топинамбура. Топинамбур отличается высокими питательными лечебными и диетическими свойствами, он служит сырьем для получения различных продуктов, широко применяемых микробиологии, в пищевой промышленности и в медицине [1, 2].

Сегодня требуется новый подход к проблемам при переработке топинамбура, которого нужно решать используя фундаментальные исследования и разработку научно - обоснованной технологий, а также достижения в науке, в технике и технологии. Клубни топинамбура плохо сохраняются и поэтому экономически целесообразна их быстрая переработка в целевые продукты. Важным процессом является очистка клубней от кожуры так как в коже сосредоточены значительное количество фенольных соединений и окислительные ферменты [3].

В данной работе рассмотрены способ получения порошка из клубней топинамбура сортов «Файз-Барака» и «Мужиза». Определены важные технологические процессы такие как, очистка топинамбура от кожуры «взрывным» способ, который обеспечивает 100% очистку клубней в течение 3-5 минут. За счёт инактивацию окислительных ферментов и стерилизацию поверхности клубней потери сырья составляет 2,5-5% от веса клубней. Затем оголенные клубни отделяются от кожуры в гидрокласификаторе. Определение минерального состава топинамбура проводили методом масспектрометрии индукционно связанной с плазмой на приборе ICP. Результаты анализа приведены в таблице 1. Для определения качество белков полученных из двух сортов топинамбура провели кислотный гидролиз 5,7н соляной кислотой. Для этого взяли точной навески (50 мг) леофильно высушенного белка. Гидролиз проводили при температуре 110°C в течении 24 часов в вакууме. Полученные гидролизаты упаривали на роторном испарителе и передавали на анализ на аминокислотный анализатор Т-339 (Amino Acid Analyzer T 339, Mikrotechna-Prague-Czechoslovakia). Результаты анализа приведены в хроматограммах (рис.1) и в таблице 2. По зольности топинамбура был определен макро-микро элементный состав.

Используя спектрофотометрический количественный метод определения белка в растворе (метод Каар – Каля), провели определения белка в щелочном экстракте в двух образцах топинамбура. Спектрофотометрический метод определения белка основан на способности ароматических аминокислот (триптофан и тирозин) поглощать ультрафиолетовый свет с максимальным поглощением при 280 нм. Таким образом, измеряя величину оптической плотности при этой длине волны, можно судить о количестве белка, присутствующего в растворе. Используя метод Каар-Каля установили, что в порошках топинамбура содержание белка составляет, 3,1% в сорте «Мужиза», в сорте «Файз-Барака» 3,02%.

Белковый состав продукта характеризуется разнообразием составляющих аминокислот. Таким образом, специфичность топинамбура проявляется высоким содержанием в его клубнях белка в местных сортах «Мужиза» 6,4%, «Файз-барака» 6,5%, представленных семнадцатью аминокислотами, в том числе всеми незаменимыми

аминокислотами: треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин. Изученные сорта, по содержанию ценных компонентов, вполне могут быть

Таблица 1

Состав макро-микро элементов исследуемых сортов топинамбура

Наименование макро-микро элементов	Содержание макро-микро элементов		
	«Файз-барака»	«Мужиза»	«Интерес»
Массовая доля макроэлементов, мг/100г			
Магний	150	98	32
Калий	440,0	320,0	225,0
Фосфор	120,0	110,8	79,0
Кальций	120	77	21
Массовая доля микроэлементов, мг/100г			
Кобальт	0,68	0,47	0,29
Медь	2,1	1,9	1,9
Цинк	1,2	0,8	0,3
Железо	42	29	0,5
Марганец	29,00	28,00	14,00
Фтор	32,2	29,0	15,0
Сера	31,8	27,5	14,5
Йод	7,8	5,6	2,1

Рис. 1. Хроматограмма аминокислот

а-«Мужиза»

б-«Файз-барака»

Таблица 2

Аминокислотный состав топинамбура

Аминокислоты	а- Мужиза	б- Файз-Барака	Аминокислот	а- Мужиза	б- Файз-Барака
Аспарагин Asp	0,20	0,17	Изолейцин * Ile	0,12	0,14
Треонин* Thr	0,12	0,11	Лейцин* Leu	0,29	0,27
Серин Ser	0,17	0,14	Тирозин Tyr	0,12	0,13
Глутамин Glu	0,57	0,52	Фенилаланин*Rhe	0,16	0,14
Пролин Pro	0,20	0,22	Гистидин His	0,11	0,11
Глицин Gly	0,19	0,18	Лизин * Lys	0,17	0,17
Аланин Ala	0,23	0,20	Аргинин *Arg	0,28	0,24
Цистеин Cys	0,03	-	Валин * Val	0,19	0,19

использованы для производства соков, сиропов, безалкогольных напитков, пива и природного инулинового концентрата топинамбура, а также богатый состав биологически активных веществ топинамбура делает растение незаменимым в лечебном диетическом питании, в пищевой промышленности и в приготовлении высокоэффективных лекарственных средств.

Литература

1. Мавлянова Р.Д. Изучение топинамбура в Ташкентской области. Изучение топинамбура в Ташкентской области. Ташкент, ТашГАУ, 2001. 277 с.
2. Аманова М., Мавлянова Р., Рустамов А. *Topinambur ekini urug`ciligi bo`yicha tavsifnoma*. [Особенности выращивания семян топинамбура]. Ташкент, Фан., 2011, 21 с.
3. Gedrovica, I., Karkliха, D., Straumite, E. Sensory and qualitative indices (hardness and color) of evaluation of cakes with jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.) powder. *Annual International Scientific Conference - Research for Rural Development 2010 "Research for Rural Development"*. Jelgava, Latvia, 2010, pp. 138-144. Code 127838

TARKIBIDA QAND TUTUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ASOSLASHDA, IKKILAMCHI XOM ASHYOLARDAN OLINGAN KUKUN YARIMFABRIKATNING AHAMIYATI

B.S. Usmanov

Farg‘ona politexnika instituti

Inson o‘z hayot faoliyati davomida doimo turli xidagi ishlarni bajaradi. U uy quradi, mashina va stanoklarni boshqaradi, er xaydaydi, ilmiy ish va asarlar yozadi, bir qancha foydali ishlarni amalga oshiradi. U hatto yotgan xolatda ham ish bajarishda to‘xtalmaydi, ya‘ni yurak urishi, nafas olishi tufayli almashinuv jarayonlari davom etadi.

Organizm sarf qilgan energiyani to‘ldirish esa faqat ovqatlanish, nafas olish orqali to‘ldiriladi

Inson organizmi faqatgina ish bajarmay, balki to‘qima va xujayralarning tiklanishi ham bo‘lib turadi. Ayrim to‘qimalar o‘lsa, o‘rniga yangilari paydo bo‘ladi. Xujayralarda ularni faoliyati davomida bir qancha ichki strukturasi ham o‘zgaradi. Bu jarayonlar uchun organizmga material zarur bo‘lib, uni ovqatlanish orqali olinadi.

Ayrim biologik faol birikmalar, ya‘ni gormon va kofermentlar inson organizmida maxsus moddalardan hosil bo‘lib, ularni vitaminlar deb ham ataladi. Vitamin – lotinchadan o‘girilganda “hayot uchun zarur aminlar” degan ma‘noni anglatadi.

Shunday qilib, ovqatlanish murakkab jarayonlardan biri bo‘lib, ozuqaviy moddlarni hazm bo‘lishi, so‘rilishi, assimilyasiya ya‘ni organizmni energiya sarfi, xujayralarni tuzilishi, tiklanishi, funksiyalarini boshqaradi.

Ovqatlanish jarayonida tashqi muhit faktorlari ovqat hazm qilish bilan o‘zaro ta’sirlashib, ozuqaviy fermentlar ta’sirida qon va limfalarga tushib, organizm ichki muhit faktorlariga aylanadi.

Inson organizmiga zarur ozuqaviy moddlarni optimal miqdorda tushishini ta’minlash zarur.

Ma’lumki, inson organizmi uchun zarur bo‘lgan energiya faqat ovqat orqali organizmga tushadi. O‘zlashtirish va foydalanish jarayonini yonishga qiyoslash mumkin. Haqiqatda ham qo‘plab mahsulotlar, ya‘ni uglevod va yog‘lar issiqlikga ulerod gazi va suvga aylanadi.

Faqat oqsil organizmga bir qancha oksidlanmagan mahsulotlar hosil qilib, u siydik bilan chiqib ketadi. Inson organizmida ozuqaviy moddalarni hazm bo‘lishi o‘rganilganda

- oqsillar 94 %

- yog‘lar 94 %

- uglevodlar 95,6 % o‘zlashtirishi o‘rganilgan

Bugungi kunda 1 gramm oqsil - 4 kilokaloriya, 1 gramm yog‘ – 9 kilokaloriya, 1 gramm uglevod – 4 kilokaloriya energiya berishi aniqlandi.

Shuning uchun normal ovqatlanishda hayot faoliyatini me‘yorida ushlab turish uchun energiya zarur bo‘ladi.

Agar qisqa vaqt organizm uchun kaloriya etarli bo‘lmasa u zaxiradan yog‘ va uglevodni ishlatadi. Bu uzoq muddat davom etsa, zaxiradagi yog‘, uglevod, oqsillar sarflanib, organizm zaiflashadi. O‘ta ortiqcha miqdorda yog‘ va uglevodni organizmga tushishi ularni to‘planishi hamda semirishag olib keladi. Shuning uchun mutaxassislar inson organizmi energiyaga extiyojini uch xil ekanligini aniqlandi:

- asosiy almashinuv

- spesifik dinamik xarakati

- mushak faoliyati

Bizning magistrlik dissertasiya mavzuimiz ham milliy taomga ozuqaviy qo‘shimcha qo‘shish bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun bularni ta’rifi bilan tanishib chiqamiz.

Asosiy almashinuv – bu energiyani minimal miqdori bo‘lib, tinch holatda inson organizmini ushlab turishga sarflanadi. Bu almashinuv standart ekaklar uchun yosh – 30, vazn – 65 kilogramm, ayollar uchun yosh – 30, vazni – 55 kilogramm ular uchun hisoblanib, ular engil fizik mehnat bilan shug‘ullanadi. Ulardagi asosiy almashinuv erkaklarda 1600 kkal, ayollarda esa 1400 kkal energiyani tashqil qiladi.

Spesifik dinamik xarakat – Olimlarning aniqlashlaricha ovqat hazm bo‘lishida ham energiya sarflanar ekan. Bunda eng ko‘p energiya sarfi oqsil hazm bo‘lishida kuzatilib, asosiy almashinuv ham 30 – 40 % ga ortadi. Yog‘lar iste‘mol qilinsa asosiy almashinuv 4 – 14 % ga, uglevodlarda 4-7 % ga, ortadi. Hattoki choy va kofe ham asosiy almashinuv ni ortishiga olib keladi.

Mushaklar xarakatiga energiya sarflash. Jismoniy faoliyat energiya almashinuvi ta‘siri kattadir. Biz insonlarni fizik faolligida energiya sarfini quyidagi jadval ko‘rinishida keltiramiz.

1 jadval

Faoliyat turi	Energiya sarfi, kkal
Uxlash	50
Uxlamay yotish	65
O‘qish	90
Ish yuritish	100
O‘tirib laboratoriyada ishlash	110
Uyda idish yuvish, dazmollash, yig‘ishtirish, supurish	120-240
Laboratoriyada tik turib ishlash	160-170
Yurish	190
Tez yurish	300
Yugurish	360
Chang‘i uchish	420
Eshkak eshish	150-360
Cho‘milish	180-400
Velosiped minish	210-540

Yana shuni hisobga olish zarurki, 18 yoshagcha bolalar va qariyalarda energiya sarfi kam: birinchilarda og‘irligi kamligi uchun ikkinchilarida almashinuv jarayoni va jismoniy faollik past.

Biz hozirgacha ovqatlanishni bir tomonlama faqat energiya ta‘minlanishini tahlil etgan bo‘lsak. Inson uchun normal hayot faoliyati uchun nafaqat energiya balki oqsil, yog‘, uglevod, vitamin va mineral moddalar bilan ta‘minlanganlikni ham ahamiyati kattadir. Er yuzi axolisi ovqatga ming xildagi mahsulotlarni ishlatadi. Bular inson organizmini etarli oqsil, yog‘, uglevod, mineral modda, vitamin kabi moddalar bilan ta‘minlaydi.

Ma‘lumki, nervsistemi xujayralari va mushaklar o‘z faoliyati uchun energiya manbai sifatida glyukoza ishlatadi, yurak mushaklari uchun yog‘ kislotalari zarur bo‘ladi. Oqsilni energiya materiali sifatida ishlatish maqsadga muvofiq emas bo‘lib, birinchidan u qimmat va kamyob, ikkinchidan oqsil oksidlanganda energiya bilan zaxarli moddalar ham hosil bo‘ladi.

Bugungi kunda fan olamida inson ovqatlanishida oqsil, yog‘, uglevod, nisbati 1: 1,2:4 birlikda qabul qilingan bu nisbatlar inson organizmini plastik va energetik talabini qondiradi.

Demak biz, insonga bir kunda qancha miqdorda oqsil, yog‘, uglevod, mineral modda zarur bo‘lishini bilamiz. Masalani yana bir muxim tomoni oqsil, yog‘, uglevod, mineral modda va vitaminlar tarkibi turi turlicha bo‘lib, ular qancha miqdordan zarurligini bilish ham muhimdir.

Oqsil, yog‘ kabi inson xayot faoliyati uchun zarur moddalardan tashqari uglevod, ozuqaviy to‘qimalar, vitaminlar va mineral moddalarning o‘rni kattadir. Sog‘lom odam rasionida ozuqaviy to‘qimalar, vitaminlar va mineral moddalarning o‘rni kattadir. Sog‘lom odam rasionida ozuqaviy to‘qimalar ham bo‘lishi shart bo‘lib, bular pektin va kletchatkadir.

O‘simlik to‘qimalari oshqozon-ichak trakti ish funksiyasini yaxshilab, ichakdagi dimlanishni oldini oladi. Vitamin va mineral moddalar ham insonni ovqatlanish rasionida o‘rni muhim bo‘lib, ularni etishmasligi turli kasalliklar keltirib chiqargan va hozirgi paytda ularni turli mahsulotlarga qo‘shish ishlari ham olib borilgan.

Masalan moylarga D-vitami qo‘shish, tuzga-yod, suvga-ktor kabi moddalarni qo‘shish ishlarni olib borilgan. Ammo yuqoridagi biologik faol moddalar bilan oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishni tabiiy usullarini topish ham muxim bo‘lib, bu masala shu kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

PIVO TARKIBIDAGI ODDIY ORGANIK BIRIKMALARNI INSON SOG'LIGIGA FOYDA VA TA'SIRINI TADQIQ QILISH

Buranova D. Qurbonov H.

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: Maqolada pivoning uy sharoitida tayyorlanishi ularning foydali jihatlari tayyorlangan pivoning ozuqaviy quvvati, kimyoviy tarkibi va texnologik jarayonlarga ta'sir etuvchi ayrim foydali tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: solod, spirt va karbonat anhidrid gazi, pivo, pivoning kimyoviy tarkibi, pivoning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari.

Pivo kuchsiz alkogolli, ta'mi taxirroq, ko'piklanuvchi, xushbo'y, chanqovbosti ichimlik. Pivo uchsiz alkogolli, ta'mi taxirroq, ko'piklanuvchi, xushbo'y, chanqovbosti ichimlik. Fransuz kimyogari va mikrobiologi Lui Paster pivoni bijg'ituvchi achitqilar tirik organizm ekanligini aniqlagan. Dat botanigi Xristian Xanson pivo ishlab chiqarish tarixida katta hissa qo'shgan. U butun umri davomida achitqilarni o'rgangan [1]. Pivo asosan uzum yetishtirish uchun sharoit bo'lmagan hududlarda ishlab chiqarilgan. O'rta asrlarda pivo sharobga nisbatan pastroq pog'onada turgan va uni asosan kambag'allar iste'mol qilishgan. Pivo ishlab chiqarishda ishlatiladigan yordamchi materiallar tarkibiga donli mahsulotlar: maydalangan arpa yoki arpa uni, maydalangan guruch yoki guruch oqshog'i, yog'sizlantirilgan makkajo'xori yormasi yoki uni, yog'sizlantirilgan soya uni, shaker va potoka kiradi [2]. Ayrim pivo navlarini o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini ta'minlash va iqtisodiy sarfni kamaytirish maqsadida bu yordamchi materiallardan foydalaniladi. Solod tayyorlash uchun arpa tozalanadi, namlab undiriladi, ungan arpa maysalari quritiladi [3].

Quritilgan maysalar maydalanib, suv bilan aralashtiriladi. Muayyan haroratda suvli aralashmada fermentatsiya jarayonlarida soloddagi kraxmal shakarga aylanadi, shakarlanish tugagandan keyin aralashma suziladi va tiniq susloga xmel qo'shib qaynatiladi. Natijada atala tiniqlashadi va xushbo'ylikka ega bo'ladi [4]. Keyin suslo qulmoqdan tozalanadi va maxsus tindirgichlarda sovitiladi. Suslo maxsus pivo bijg'itish apparatlarida pivo achitqi (drojji)larining maxsus irqi bilan 5-9°C da 7-8 sutka davomida (pivo naviga qarab) bijg'itilib yetishtiriladi (spirt va karbonat anhidrid gazi hosil bo'ladi). Bijg'igan yoki yosh pivo to'liq yetilishi uchun maxsus katta sig'imli idishlarga quyiladi. Idishlarda to'liq yetilishi va gazdan tozalanish 0-2°C da 21-90 kun davom etadi. Pivo tayyorlashning uzluksiz va jadallashtirilgan texnologiyalari ham qo'llaniladi. Yetilgan pivo qayta suziladi va butikalarga quyiladi. Pivo tarkibida, navlariga qarab, 4-10 % yengil o'zlashtiriluvchi oziq moddalar, asosan, uglevodlar, kam miqdorda aminokislotalar bor. Pivoda 1, 8-6 % alkogol, 0, 3-0, 4 % karbonat anhidrid gazi, qulmoqning achchiq va oshlovchi moddalari qoldig'i, organik kislotalar mavjud. 1 l pivoda 400 dan 800 gacha kkal bor [5].

Pivo xom ashyoning miqdori va tarkibiga, bijg'ish davrining davomiyligiga ko'ra har xil (och va to'q) rangli bo'ladi, navlarga ajratiladi. Pivo tarkibida yuzlab oddiy organik birikmalar mavjud. Ularning aksariyati xamirturush va malt tomonidan ishlab chiqariladi. Xop, etil spirti va karbonat anhidridning achchiq moddalari ta'mi va hidiga ta'sir qiladi. Fermentlangan ichimliklar tarkibida shakar mavjud.

100 gr. pivo kunlik qiymatining foizi quyida keltirilgan

1-jadval

Vitaminlar:	B3 - 3%;	B6 - 2%;	B12 21%	B9 - 1%.
Mineral moddalar:	selen - 1%;	kaliy - 1%;	fosfor - 1%;	Marganets-1%.
Mikroelementlar	Kalsiy – 12 mg Temir – 0, 24 mg	Magniy – 10 mg Natriy – 19 mg	Natriy – 19 mg Fosfor – 16 mg	Kaliy – 48 mg Fosfor – 16 mg
Ozuqaviy qiymati	Kaloriyasi – 50 kkal Oqsil – 0, 7 g	Oqsil – 0, 7 g Uglevodlar – 6, 2 g	Uglevodlar – 6, 2 g	Organik kislota – 0, 3 g Suv – 92 g Quruq qoldiq – 0, 28 g

Pivoning afzalliklari. Pivoning foydali xususiyatlari qon tomirlarini tozalash, kasalliklarning oldini olish va semirishga qarshi kurashishdir [6].

- Yurak va qon tomirlari uchun pivo xolesterin miqdorini pasaytiradi
- Ichkilikni o'rtacha darajada iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklarining oldini oladi
- Nervlar uchun. Pivo o'rganish va xotirani yaxshilaydi, kognitiv nuqsonlarni yo'q qiladi. Parkinson kasalligi ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolar tufayli rivojlanadi. Pivo ichak mikroflorasiga foydali ta'sir ko'rsatadi va Parkinson kasalligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi
- Ovqat hazm qilish trakti uchun. Pivo semirishga qarshi kurashishda yordam beradi
- Oshqozon osti bezi uchun. Pivo diabetning ikkinchi turini rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ishlaydi.
- Immunitet uchun. Pivo semirib ketgan va qondagi qand miqdori yuqori bo'lgan odamlarga foyda keltiradi. Kattalarning taxminan 23% bu muammoldan aziyat chekmoqda
- Ichimlik jigar saratonining rivojlanishini bostiradi. Pivoning erkaklar uchun foydasi. Flavonoidlarga boy pivoni ko'proq ichish erkaklarda erektil disfunktsiya xavfini kamaytirishi mumkin
- Ayollar uchun pivoning afzalliklari. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda tez-tez ozishni xohlashadi Pivodan olingan birikmalar vazn yo'qotishda yordam beradi. Pivoni doimiy iste'mol qilish sog'lom ortiqcha vaznli odamlarda turmush tarzini, jismoniy faollikni o'zgartirmasdan yoki kaloriyalarni kamaytirmasdan tana yog'ini kamaytiradi.
- Ko'p homilador ayollar pivoga intilishadi. Tabiiy pivoda ko'plab B vitaminlari va ko'p elementlar mavjud. Sog'lom pivoni topish deyarli mumkin emas, chunki aksariyat mahalliy ishlab chiqaruvchilar kelajakda onaga zarar etkazadigan sintetik tarkibiy qismlardan foydalanadilar. Nafaqat foydali va me'yordan ortiq iste'mol qilish yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin chunki bu gazlangan ichimlik. Uning tarkibida ichak va uglevodlardagi zararli bakteriyalar bilan oziqlanadigan xamirturush mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. С. Ю. Кузнецова. Магнитные свойства воды. стр. 49-51
2. О. В. Мосин. Лечение магнитной водой, свойства омагниченной воды.
3. К. А. Калунянц. Химия солода и пиво» М., Агропромиздат. 1990.
4. В. Кунце. Технология солода и пиво». Изд. Профессия. 2002.
5. В. А. Доморецкий. Технология солода и пива. Киев. Фирма Инкос. 2004
6. В. Г. Тихомиров. Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств. М., «Колос» 2007

XORAZM VILOYATIDA YETISHTIRILGAN AMARANT O'SIMLIGINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASHDAGI TADQIQOTLAR

Sharipov Polvon Ruzmatovich, Xasanov Xasan Tursunovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi kunda dunyo axolisining o'sib borishi bilan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ham kundan kunga oshib bormoqda. Bu o'z navbatida amarant kabi donli o'simliklarni mahalliy yetishtirishni va yetishtirilgan o'simliklarni shifobaxshligi, biologik faol moddalarini tadqiq qilishga, qayta ishlashga, qo'llanishini o'rganishga, biologik faol oqsil gidrolizati peptidlariga boy mahsulotlar ishlab chiqarishga asos bo'laoladi. Og'ir respiratorik kasalliklarga qarshi dori vositasi sifatida turli xil antimikrob xususiyatli peptidlardan foydalanish keng amalga oshirilmoqda. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan antimikrob xususiyatli peptidlar oziq-ovqat, farmatsevtika sanoatlarida, medettsina va boshqa sanoat yo'nalishlarida qo'llanilmoqda. Amarant urug'idan proteolitik fermentlar ishtirokida antimikrob xususiyatli peptidlarni olish, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini va xom ashyo bazasini o'rganish, antimikrob xususiyatli peptidlarni olishda yo'qotishlarni kamaytirish, chiqindisiz texnologiya orqali ishlab chiqarishning samarali uslublarini joriy qilish va mahsulotlarning ekologik tozaligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo miqyosida fermentativ yuqori samarali texnologiyalar orqali oqsilga boy mahsulotlarni fermentativ qayta ishlab, biologik aktiv moddalar olish rivojlanmoqda.

Amarant oqsili – xalqaro FAO etaloniga asosan, almashinmaydigan aminokislotalari bo'yicha 75% ozuqaviylikka egadir. Amarant o'simligi oqsillari asosan, albumin va globulinlardan iborat. Amarant o'simligi urug'i tarkibida lizin va metioninga boy yuqori sifatli oqsillar, skvalen biologik faol brikmalariga ega bo'lgan amarant moyi hamda kraxmal bo'lganligi sabab biologik faol peptidlar va boshqa biologik faol mahsulotlar olish uchun asosiy manbaa xisoblanadi.

Amarant o'simligi vegetativ qismlaridan va urug'idan suvda, tuzli va ishqoriy eritmada eriydigan oqsillarni ajratib, ularni fermentativ gidrolizlanish kinetikasi o'rganildi. O'rganishlar natijasida jadvalda keltirilgan ma'lumotlar olinib, diagramma tuzildi [1].

[S], M	0.01	0.002	0.01	0.0005	0.00033
$r_0 \cdot 10^6$, M/s	1.17	0.99	0.79	0.62	0.50

1-diagramma. Suvda eriydigan oqsillarning gidrolizlanish kinetikasi.

Ferment sifatida nordon proteinaza (Prolayv RAS 30L «EnzimBIOPRODUKT» OOO, Rossiya) va neytral proteinazalar (Neytraza, «Novozayms», Daniya) ishlatildi.

Olingan natijalar asosida neytral proteinazani suvda eriydigan oqsillarga nisbatan faolligi yuqori ekanligi aniqlandi. Amarant urug'idan olingan turli oqsillarni fermentativ gidrolizlashda jarayonning kinetik konstantalari (K_m -Mixaelis konstantasi va K_2 -konstantasi) aniqlandi.

Oqsillarni fermentativ gidrolizlanishi natijasida olingan gidroliz mahsulotlarining antioksidantlik faolligi o'rganildi. Natijada, turli oqsillardan olingan peptidlar bir-birini (+)-katexinning oksidlash tezligiga xar xil ta'sir etishi va qaytaruvchanlik kuchi bilan farqlanishi ko'rsatildi.

Neytral proteinaza bilan amarant albuminidan olingan peptidlar, nordon proteinaza bilan olingan peptidlarga nisbatan yuqori qaytaruvchanlikka ega ekanligi aniqlandi.

Nordon va neytral proteinaza bilan globulindan olingan gidroliz mahsulotlari antioksidantlik faolligi bo'yicha bir-biridan sezilarli darajada farqlanmadi.

Amarant urug'i oqsilidan olingan gidroliz mahsulotlari antimikrob xossaga ega ekanligi aniqlandi.

Nordon proteinaza yordamida globulinni gidrolizlab olingan peptidlar mikroblarni rivojlanishi ko'proq kamaytirishi ko'rsatildi.

Tadqiqotlar O'zFA mikrobiologiya institutida amalga oshirildi. Nordon va neytralproteinaza yordamida albumindan olingan peptidlar Escherichia colli ni rivojlanishini kamaytirishi ko'rsatildi.

Shuningdek, tadqiqotlar natijasida amarant urug'idan oqsil peptidlarini olish eksperimental texnologik sxemasi tuzildi.

Xulosa sifatida amarant o'simligini Xorazm viloyatida o'stirish mumkinligini, amarant urug'idan olingan peptidlar yuqori antioksidantlik va antimikrob xossalarga ega bo'lib, ular biologik faol peptidlar olish uchun manbaa sifatida xizmat qilishi mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. В. Кунце «Технология солода и пиво» Санкт-Петербург 2001г.
2. ГОСТ 12787-81 «Методы определение спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»
3. <http://www.proagro.com.ua>

AMARANT URUG'IDAN BIOLOGIK FAOL PEPTIDLAR OLIISH TEXNOLOGIK SXEMASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sharipov Polvon Ruzmatovich, Xasanov Xasan Tursunovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Amarant urug'i tarkibida biologik faol moddalardan skvalen, oqsil moddalari hamda 55 % miqdorida uglevodlar saqlashi amarant urug'ini qayta ishlab biologik faol moddalar olishga asos bo'laoladi. Tajribalar natijasida Xorazm viloyatida yetishtirilgan amarant o'simlining "Xarkov" navi tarkibida 11 % oqsil, yog'lilik darajasi 6 % ekanligi ma'lum bo'ldi. Amarant urug'i suvda, ishqorda, spirtida, tuzda eruvchi oqsillari ajratib olinib, proteolitik fermentlash natijasida olingan peptidlar o'rganilganda antioksidantlik, antimikroblik xususiyatlari borligi aniqlandi. Olingan natijalar yuzasidan amarant urug'idan biologik faol peptidlar olish tajribaviy texnologik sxemasi tuzildi.

Amarant urug'i oqsillaridan biologik faol peptidlar olish texnologik sxemasi.

1-qabul bunker; 2-pichoqli maydalagich; 3-maydalangan amarant doni uchun sig'im; 4-noriya, 5-nasoslar; 6-dekantator; 7-quritgich; 8-qadoqlash uskunasi; 9-fermentyor.

Amarant o'simligi urug'i tozalangan holda qabul bunker (1)ga tushiriladi, pichoqli maydalagich (2) da 0,1 mm o'lchamda maydalanib, (3) maydalangan don qabul bunkeriga beriladi va noriya (4) orqali oqsillardan peptid gidrolizatlari olish uchun (9) fermentorga beriladi. Maydalangan amarant maydalanmasi fermentorda 1:4 nisbat xajmdagi 50°C haroratdagi suv bilan aralastiriladi. Aralashma tarkibidagi suvga dastlab don massasiga nisbatan 0,01 % miqdorda proteinaza ferment preparati qo'shiladi. So'ngra daqiqasiga 1 °C haroratda qizdirilib, 53 °C xaroratga ko'tariladi 30 daqiqa gidroliz jarayoni ketishi uchun tinim beriladi. Gidrolizlangan antimikrob, antioksidanlik xususiyatiga ega peptid gidrolizatlari va qolgan aralashmalar (5) nasos orqali (6) dekantatorga beriladi. Dekantatorda peptid gidrolizatlari ajratilib, (7) liofil quritish uskunasi 12 % namlikgacha quritilib, (8) qadoqlash uskunasi qadoqlanadi. Qolgan massa uglevodli fermentlash jarayonini amalga oshirish va amarant moyi olish uchun nasos orqali keyingi jarayonlarga o'tkaziladi.

Peptidlar olishdagi mahsulotlar hisobi: peptidlar olishda asosiy xom ashyo tarkibidagi oqsillar xisoblanadi. Amarant urug'i tarkibida o'rtacha 11 % oqsillar mavjud.

Shunda 100 gr. – 11gr

1000 kg – x=110 kg.

Maydalash jarayoni. Maydalash jarayonidagi yo'qotishlar 0,2 %.

110*0,2/100=0,22 kg.

Fermentlash jarayoni. Fermentatsiya jarayonida 2 % yo'qotish.

$$110 \cdot 2 / 100 = 2,2 \text{ kg.}$$

$$110 - 0,22 - 2,2 = 107,58 \text{ kg.}$$

Ushbu reaksiyadan oqsillar peptid bog'lari xar 5 ta molekula aminokislotalardan 1 molekula suvni biriktirib oladi deb shartli ravishda xisob qilinsa, 50:1 nisbatda oqsilga suv birikishidan peptidlar hosil bo'lishi aniqlanadi. Bunda $M_r(\text{oqsil molekulas}) = 50000$ dalton bo'lsa, oqsil tarkibida o'rtacha 10000 molekula aminokislota bo'lsa $10000/50 = 200$.

Bundan 10000 molekuladan iborat oqsilga 200 molekula suv birikishi aniqlanadi. Suv molekulasini molyar massasi 18 g/ml ga teng. SHunda $18 \cdot 200 = 3600$. SHunda 10000 molekula aminokislotalar ketma-ketligidan iborat oqsil molekulasiga gidroliz natijasida xar 50 molekula aminokislotalarga 1 molekula suv biriksa oqsilning peptidga aylanishida molekulyar massa $50000 + 3600 = 53600$ daltonga teng bo'ladi.

Oqsillarning proteazalar ishtirokida peptidlarga gidrolizlanish reaksiyasi natijada peptid gidrolizat biokimyoviy reaksiyasidan

$$50000 - 53600$$

$$107,58 - x = 53600 \cdot 107,58 / 50000 = 115,32 \text{ kg. peptidlar hosil bo'ladi.}$$

Dekantatsiya jarayoni. Dekantatsiya jarayonida 3 % yo'qotish bo'ladi. Ushbu jarayonda xisoblar ajratilgan peptidlar umumiy massasidan hisoblanadi.

$$115,32 \cdot 3 / 100 = 3,46 \text{ kg.}$$

$$115,32 - 3,46 = 111,86 \text{ kg.}$$

Quritish jarayoni. Ajratilgan peptid gidrolizatlarni quritish jarayonida 85-90% namlikdan 10% namlik qolguncha quritish amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda peptidlarning quruq massasiga nisbatan 3 % yo'qotish bo'ladi.

$$111,86 \cdot 3 / 100 = 3,35 \text{ kg.}$$

$$111,86 - 3,35 = 108,51 \text{ kg.}$$

Qadoqlash jarayoni. Qadoqlash jarayonida 0,3 % yo'qotish bo'ladi. Bunda quritish jarayonida hosil bo'lgan massaning 0,3 % yo'qotiladi.

$$108,51 \cdot 0,3 / 100 = 0,32 \text{ kg.}$$

$$108,51 - 0,32 = 108,19 \text{ kg.}$$

Ushbu ilmiy izlanishda amarant urug'idan biologik faol moddalar olish takomillashgan texnologik sxemasi tuzilib, 1 t. amarant urug'idan 10 % namlikdagi 108,19 kg peptidlar olish mumkinligi to'g'risida xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [C Silva-Sánchez](#)¹ "Bioactive peptides in amaranth (*Amaranthus hypochondriacus*) seed" J. Agric. Food Chem. -2008. -pp.-56, 1233-1240, -1233.
2. Shahidi F. Zhong Y. Bioactive peptides // Journal of AOAC International. -2008. -Vol.91. -pp.914-931.
3. AMERICAN JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION Print: ISSN 2157-0167, Online: ISSN 2157-1317, doi:10.5251/ajfn.2011.1.4. -pp147-154.
4. G. Irgasheva, P. Sharipov "Soha korxonalarini loyihalash asoslari" fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish uchun o'quv uslubiy qo'llanma Toshkent-2023 13-17-b.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRILGAN KRASNODAR-99 BUG'DOY NAVINI ALBUMIN OQSILINI AMINOKISLOTA TARKIBINI O'RGANISH

Xo'jamov Nodirbek Normo`minovich¹
Boboyev Akmal Xatamovich²

¹Janubiy dehqonchlik ilmiy tadqiqot instituti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, e-mail:akbob16@gmail.com

Oqsillar tarkibida lizin, triptofan, valin, metionin va boshqa aminokislotalar ko'p bo'lganda donning oziqaviy qiymati ortadi. Suvda erimaydigan oqsillar kleykovina deyiladi. Kleykovina xamirdan kraxmal va boshqa moddalarni yuvishdan keyin qolgan cho'ziluvchan massa hisoblanadi. Bug'doy unidan tayyorlangan nonining sifati kleykovinaning miqdori va sifatiga bog'liq [1].

Hujayrada yuz beradigan har qanday kimyoviy o'zgarishlar oqsillar ishtirokisiz amalga oshmaydi, bu jarayonlarda oqsil yoki ferment bir vaqtda ishtirok etadi [2].

Oziqlanish nuqtai nazaridan, turli xil o'simlik manbalaridan olingan oqsillarning ideal integratsiyasi inson salomatligi ehtiyojlarini qondirish uchun etarli miqdorda muhim aminokislotalarni ta'minlashi mumkin. O'simliklardan olingan oqsillarni qo'llash so'nggi paytlarda ularning ko'p qirrali iste'mol qilinadigan va iste'mol qilinmaydigan qo'llanilishi va biologik parchalanadigan tabiati tufayli tezlashdi [3].

Albuminni gidrolizida hosil bo'ladigan peptidlar antioksidantlik xususiyatga ega bo'lishi bilan birga, antioksidant fermentlar faolligini ham oshiradi. Bu albuminni gidrolizlanish darajasiga bog'liq bo'lib, gidrolizlanish darajasi past bo'lganda peroksidaza fermentini faollashtiradi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, tirik organizmlarda oqsil gidrolizatlari oksidlovchi stressdan himoya qilishda va ortiqcha kislorodni aktiv formasini yo'qotishda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, bug'doyning turli xil oqsillarining gidrolizatlari peroksidaza aktivligiga turlicha ta'sir etadi.[4].

O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan yumshoq bug'doyning Krasnodar-99 navining, bug'doy sifatining muhim tarkibiy qismi hisoblangan oqsil miqdori va alohida oqsillarning aminokislota tarkibi tatqiq etilgan. Bug'doy donining oziqaviy qiymati va texnologik afzalliklari, undan tayyorlangan mahsulotlar va unning sifat ko'rsatkichlariga bog'liq.

Erkin aminokislotalar aniqlashda namunalarni distillangan suv bilan ekstraksiyalash, ekstraktlarni sentrifuga qilish, supernatandagi oqsil va peptidlarni 10% li UXSK yordamida cho'ktirish, cho'kmadan sentrifugalash yordamida xalos bo'lish va tahlil uchun zarur bo'ladigan miqdorni liofill quritishdan iborat bo'lgan bosqichlar yordamida ajratib olinadi va quritilgan massa Koxen usulida modifikatsiyalanadi. Aminokislotalarni identifikatsiya qilish va miqdorlarini aniqlash standart aminokislotalarning FTK hosilalariga solishtirgan holda amalga oshirildi. Erkin aminokislotalarning FTK hosilalarining xromatogrammalari va xromatografiya sharoitlari: Aminokislotalarning FTK hosilalari aralashmasining xromatogrammasi. A) standart aminokislotalar aralashmasi, B) namunalar (kolonka 75x4.6 mm Discovery HS C18., eritma A: 0.14M CH₃COONa + 0.05% TEA pH 6.4, V:CH₃CN. Oqim tezligi 1.2 ml/daqiqqa, to'lqin uzunligi 269 nm. Gradient % B/daqiqqa: 1-6%/0-2.5 daqiqqa; 30%-40 daqiqqa; 60%-45-50 daqiqqa; 0%-55 daqiqqa).

Aminokislotalar	Konsentrasiya mg/gr	Aminokislotalar	Konsentrasiya mg/gr
	Albumin oqsili		Albumin oqsili
Asparagin kislota	88,12389	Prolin	37,32353
Glutamin kislota	68,3594	Tirozin	22,16164
Serin	22,03297	Valin	34,44683
Glisin	49,68487	Metionin	11,89593
Asparagin	0	Izoleysin	24,62366
Glutamin	0	Leysin	51,78869
Sisten	7,7807	Gistidin	2,216727
Treonin	19,43469	Triptofan	Izlari mavjud
Argenin	51,95637	Fenilalanin	25,25727
Alanin	42,20186	Lizin	17,14598
Jami		576,435	

Yuqoridagi keltirilgan jadvaldan ko'rinadiki, O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan Krasnodar-99 bug'doy navini albumin oqsilini aminokislota tarkibini o'rganish jarayonida umumiy aminokislotalar miqdori 576,435 mg/gr ni tashkil etdi. Asparagin va glutamin topilmadi, shuningdek triptofanning izlari mavjudligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O. Yakubjonov, S. Tursunov, J. Muqimov. "Donchilik,, Yangi asr avlodi 2009-eil 13 b .
2. Алматов К.Т. Одам ва ҳайвонлар физиологияси. Тошкент, ЎзМУ, 2004.
3. Manoj Kumar Maharishi Tomar Sneh Punia Jyot Dhakane-Ladd Sangram Dhumale Plant-based proteins and their multifaceted industrial applications Volume 154,15 January
4. C. Webb, A.A. Koutinas, R.-H. Wang, Developing a sustainable bioprocessing strategy based on a generic feedstock, Adv. Biochem. Eng./Biotechnol. 87 (2004) 195–268.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА

Каюмов Бобир Собирович, Хасанов Хасан Турсунович, Хасанов Азамхон Хасанович,
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Изучено действие липаз из рисовой муки на липиды пшеницы. Обработка пшеничного помола липазами способствует увеличению содержания свободных жирных кислот и это положительно влияет на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения. Установлено, что при этом содержание альдегидов уменьшается в 2 раза, а также снижается содержание сивушных масел и метанола.

Известно, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимилиационных процессах. Использование кислот жирного ряда в качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической диссоциации. Хорошими субстратами служат кислоты с длиной углеродной цепи от C₂ до C₄ (уксусная, пировиноградная, молочная, масляная и др.) при сравнительно низкой концентрации. Калийные соли кислот, содержащих в молекуле от 2 до 5 атомов углерода, стимулируют рост дрожжей в 1,4—3,3 раза по сравнению с соответствующими кислотами [1, 2].

Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи (от C₆ до C₁₀) в меньшей мере потребляются дрожжами и при очень низких концентрациях в среде (0,02—0,05%). Более высокие концентрации их подавляют развитие дрожжей. Жирные кислоты с 12—17 атомами углерода в молекуле потребляются избирательно в зависимости от рода и вида дрожжей [3-4].

Целью данной работы являлся исследование влияния липолитических ферментов на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика

Сбраживание осахаренного суслу в присутствии липолитических ферментов. Опыт проводили на Янгиюльском биохимическом заводе ООО «Биохим». Осахаренное суслу для сбраживания приготовили в соответствии с принятой технологической схемой. Процесс брожения проводили в течение 78 часов при температуре 30°C. После завершения процесса брожения из бражки путем перегонки выделяли спирт-сырец и анализировали на содержание вторичных продуктов брожения.

Определение состава спиртов.

Образцы спирта сырца были проанализированы с использованием газового хроматографа Agilent 7890, соединенного со спектрофотометром 5975 C inert XL EI/CI MSD.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Известно, что большинство биохимических реакций, происходящих в процессе получения спирта, катализируются ферментами. Ацетальдегид, образующийся в ходе глицеропировиноградного брожения, является основным источником образования вторичных продуктов спиртового брожения. Ацетальдегид угнетает процесс брожения,

поэтому физиологической необходимостью дрожжей является его превращение в другие продукты, а именно в кислоты, этиловый спирт, 2,3-бутиленгликоль и др. [1, 2]. Влияние липолитических ферментов на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения приставлены в таблице 1.

Таблица 1.

Влияние липаз из рисовой муки на химический состав спирта
(содержание продуктов мг/л)

Состав	Контроль	Липаза из рисовой муки
Альдегиды	15,2117	10,9073
Эфиры	6,7643	6,1529
Сычушные масла	253,3613	227,8159
Метанол	0,0012	0,0015
Фурфурол	0,000	0,000
Изопропанол	0,3389	0,3139

Из представленных данных видно, что использование липаз во время обработки зернового суслу способствуют изменению химического состава получаемых спиртов.

Липазы из рисовой муки способствует также уменьшается содержание альдегидов почти на 1,4 раза и он составляет 10,9 мг/л, сложных эфиров уменьшается 9 %, сычушные масла 10 % и изопропанол 7-8 %. При этом содержание и метанола увеличению 25 %.

Исследование проведенные нами показали, что при внесении липолитических ферментов из растений выявил эффект уменьшение содержания альдегидов, сложных эфиров и содержание сычушных масел в бражке. Это положительно влиял на процесс брожения.

Показано, что увеличение выхода этилового спирта при сбраживании суслу, обогащенного продуктами липолиза, обуславливается проведением более экономичного процесса, а именно, повышением степени биоконверсии углеводов в этанол, сокращение потерь крахмала и на образование побочных продуктов.

Таким образом, результаты исследований указывают на важную роль ферментов липолитического комплекса в процессе спиртового брожения и дрожжегенерации. Воздействие липаз на липиды зернового суслу повышает эффективность его гидролиза, обогащает среду жирными кислотами, что способствует в конечном счёте повышению физиологической активности дрожжевых клеток, интенсификации процесса брожения и увеличению выхода целевого продукта.

Литература

1. Алексеева А.А. Зависимость концентрации ароматообразующих компонентов и органических кислот в белом столовом виноmateriale от способа технологической обработки // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2019. № 5/6 (371-372). С. 27-30.
2. Killian, E. and Ough, C.S. (1979). Fermentation esters – formation and retention as affected by fermentation temperature. *American Journal of Enology and Viticulture*, 30: 301–30
3. Viegas, C. A., et al. Inhibition of yeast growth by octanoic and decanoic acids produced during ethanolic fermentation. *Applied and Environmental Microbiology*. 1989, 55(1), pp. 21–28
4. Liu, P., Ivanova-Petropulos, V., Duan, C., and Yan, G. (2021). Effect of unsaturated fatty acids on intrametabolites and aroma compounds of *Saccharomyces cerevisiae* in wine fermentation. *Foods*, 10(2): 277.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИВА ТИПА БИРМИКС

Рустамбекова Ф.Ф. Хакимова С.Ш.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции для повышения качества, снижения себестоимости и создания новых сортов пива на разных стадиях технологического процесса производства, применяются различные методы к числу которых относится применение несоложёного сырья [1]. Использование в пивоварении несоложеного сырья позволяет достичь следующих положительных эффектов от его целенаправленного применения:

- снижение себестоимости при использовании ячменя;
- увеличение экстрактивности сусла при использовании несоложёного сырья;
- увеличение производительности варочного цеха при использовании других культур с большей экстрактивностью [4].

В большинстве стран мира, в том числе и в Узбекистане, отмечается устойчивая тенденция к росту производства и потребления напитков. В последние годы увеличивается спрос потребителей на слабоалкогольные напитки, пива. Напитки имеют особое значение и очень положительно влияет на человеческий организм. Это связано, прежде всего, с пищевой и биологической ценностью данных продуктов. Они служат источниками углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других биологически активных компонентов. С потребительской точки зрения большое значение имеют органолептические свойства и способность напитка утолять жажду его

Получения пиво при замене части солода клубнями топинамбура или порошком, соком, сиропом из топинамбура является новым направлением в производстве пива. Существует единичные работы, которые посвящены этому направлению.

В данное время в Германии практически не встречается пива с несоложёным сырьём, так как у них вот как уже 500 лет принят закон о чистоте пива [2.].

По данным российских ученых, при производстве пива в качестве добавок из топинамбура используют водные экстракты из клубневой или надземных частей растения или сухие порошки влажностью не более 14%, полученные из различных частей топинамбура и их экстрактов. Их вводят с солодом при его затирании, или при кипячении сусла с хмелем, или на этапах брожения или дображивания, или по окончании дображивания перед фильтрацией готового пива [3;5].

В производстве пива с использованием топинамбура добавку в виде водных экстрактов или сухих порошков вводят, исходя из соотношения с солодом от 1/100 до 1/6 из расчета на сухой вес. Предложенное решение позволяет получать новые сорта пива с повышенной биологической ценностью за счет обогащения продукта инулином, микроэлементами и другими биологически активными компонентами, содержащимися в добавках на основе топинамбура, которые используются как дополнительный растительный компонент в производстве пива наряду с основными компонентами солодом и хмелем.

При разработке новых напитков дегустационная оценка очень важна, так как она позволяет выявить все недостатки и достоинства нового продукта, а иногда это единственный способ сделать заключение о качестве продукта.

В таб. 1 приведены результаты влияния различных концентраций добавок из топинамбура на органолептические показатели готового пива из 100% ного солода полученный по классическому способу и пиво купажируемым с добавками из топинамбура. Органолептическая оценка пива проводилась по 25 балльной системе. Прозрачность – 3, цвет -3, вкус -5, хмелевая горечь – 5, аромат -4, пенообразование -5. Как видно, влияния различных добавок из топинамбура на органолептические показатели являлись важнейшими критериями его качества, соответствовали типу пива и определялась прозрачность – пиво просматривали в проходящем свете.

Образец	Наименование органолептических показателей	Оценка качество
---------	--	-----------------

			пиво по 25-балл. системе
№1. 100%-ное солодовое пиво	Прозрачность	Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений	3 (отлично)
	Цвет	Соответствует типу пива	3 (отлично)
	Аромат	Солодовый слабо выражен	2 (удов.)
	Вкус	без посторонних привкусов	4 (хорошо)
	Хмелевая горечь	мягкий	4 (хорошо)
	Пенообразование	Обильная, компактная, устойчивая, хорошо прилипающая пена	5 (отлично)
Итого: 21 балл (хорошо)			
№2. Пиво с добавками из топинамбура	Прозрачность	Прозрачный. С блеском, без взвесей и частиц	3 (отлично)
	Цвет	Соответствует типу пива	3 (отлично)
	Аромат	Ярко выражен солодовый тон	4 (отлично)
	Вкус	без посторонних привкусов	4 (хорошо)
	Хмелевая горечь	мягкий	4 (хорошо)
	Пенообразование	Обильная, компактная, устойчивая, хорошо прилипающая пена	5 (отлично)
	Прозрачность	Прозрачный. С блеском, без взвесей и частиц	3 (отлично)
Итого: 23 балл (отлично)			

Было обращено внимания на появления пузырьков CO₂ и их обильное и быстрое появления. При просматривание через стекло бокала пиво искрилось и давало блеск. Вкус и аромат оценивались, пробуя пива небольшими глотками. В первую очередь, обращалась внимание на то, характерен ли вкус и аромат для данного пива и имеется ли в исследуемом образце посторонний привкус (топинамбура).

Полученные образцы имели цвет, характерный для светлого пива, но несколько темнее контрольного образца, что указывает на использование нетрадиционного сырья. В аромате данного цвета чувствовалась солодовый вкус, не обнаружилось посторонний запах.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование добавок из топинамбура в пивоваренной технологии возможно для светлого пива, а также для темного с целью снижения себестоимости продукции и расширения ассортимента продукции.

Литература

1. Кретов Ю.И. Перспективы использования нетрадиционного сырья в технологии пивоварения отечественный и зарубежный опыт. Вестник ЮУрГУ. Пищевые и биотехнологии. 2017. т. 5, No 4 . стр. 12–18.
2. Закон «О чистоте пива». <http://www.pivnovbar.ru>.
3. Решетник Л.А., Кочнев Н.К. Топинамбур в питании детей экологически неблагоприятных территорий // Питание и здоровье: Биологически-активные добавки к пище: Тезисы докл. 2-го Международного симпозиума – М, 1996. – С.17-18.
4. Косминский Г.Н., Моргунова Е.М. и др. Технология нового сорта пива «Квартет» // Пиво и напитки, 2006, № 1, с.36-37).
5. Е. Д. Фараджева, А. Е. Чусова, Н. И. Алексеева, Т. И. Фурсова, Е. Г. Шахова Воронежский. Разработка напитка типа пива с использованием нетрадиционного сырья. Журнал ПИВО и НАПИТКИ №6, 2011г. 4 стр.

AROQNI TURLI ADSORBENTLAR BILAN TOZALANISH

Abduraximov Akmal Xojiakbarovich, Tilabov Jalol Farxodovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Suv bilan suyultirilgan etil spirti aroq emas. Etil spirtidan aroq olish uchun bizga asosan uchta komponent kerak - spirt, suv va faol uglerod. Suvli-spirtli eritmadagi aralashmalarning tarkibi, ya'ni. etil spirti va aroqning organoleptik va tibbiy-biologik xususiyatlariga ta'sir qiluvchi turli kislotalar, yuqori spirtlar va aldegidlarning efirlari etarlicha o'rganilgan [1, 2].

Mualliflar [3, 4] tomonidan azot va oltingugurtning o'z ichiga olgan uchuvchan moddalar bo'lgan etil spirtining aralashmalarini o'rgandilar, ular sezgirlik chegarasiga ega, ammo alkogol va aroqning organoleptik sifatlarini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Suv-spirtli eritma suv va spirt bilan ta'minlangan moddalar bilan belgilanadigan aralashmalarning murakkab tarkibiga ega.

Aroqni adsorbsion tozalash jarayonida faollashtirilgan uglerodlar keng qo'llanilgan [5-6]. Ishlab chiqarishda spirt va suv aralashmasi ko'mir ustunlari orqali haydaladi, bu erda ko'mir miqdori spirtli eritmaning ma'lum hajmi uchun hisoblanadi. Suv-spirtli eritmani o'rganish va uni zararli aralashmalardan tozalash juda murakkab jarayondir. Bunday eritmaning sifati boshlang'ich materialning tarkibiga va uni tozalash usullariga bog'liq bo'lsa-da, u yaxshi o'rganilmagan.

Bugungi kunda olimlar suvli-spirtli eritmalarni tozalash uchun mos keladigan, optimal gözenek hajmiga ega yuqori samarali mikroporozli uglerod adsorbentlarini ishlab chiqarish usullari va usullarini izlashni davom ettirmoqdalar.

Mualliflar [1, 3-4] tomonidan ion almashinadigan smolalar yordamida suvli-spirtli eritmalarni tozalash o'rganildi.

Yaroqsiz xomashyodan olingan spirtni qayta ishlashda kimyoviy tozalashdan foydalanish masalasi o'rganildi. Ular kaliy permanganat, natriy gidroksid va natriy kislota sulfidining nuqsonli xomashyoni qayta ishlash natijasida olingan spirt tarkibidagi aldegidlarga ta'sirini o'rganishdi.

Ma'lumki, faollashtirilgan uglerodlar aralashmalarning ko'p funksiyali absorberlari bo'lib, spirtning denaturatsiyasi o'rganilgan. Mualliflar suv-spirtli eritmalarni aralashmalardan tozalash uchun faollashtirilgan ugleroddan foydalanish masalasini o'rganib chiqdilar va faollashtirilgan uglerodning katta dozalari dinamik usul yordamida uning qatlami orqali doimiy filtrlash sharoitida aroqning ta'm sifatini yaxshilaydi degan xulosaga kelishdi. M.S. Shulman va A.N. Babkov etil spirti aralashmalarini BAU markali faollashtirilgan uglerod bilan adsorbsiyalash jarayonini o'rgandi.

Suvli-spirtli eritmalarni uglerod adsorbentlari bilan tozalash fizik sorbsiyaga taalluqlidir, lekin turli xil qutbli moddalarni olib tashlash, asosan, teshiklar ichida samarali bo'ladi, shuning uchun ularning to'planishi bug'ni emdirish va quritish orqali ko'mirni qayta tiklash zarurligini aniqlaydi. Ko'mirni bug' bilan singdirish suyuq emdirish bilan solishtirganda 5,0-7,0 baravar tezroq davom etadi, bu uning mikro va mezaporlarini to'ldirishda juda muhimdir. Boshqa tomondan, namlikni isitish (quritish), nihoyat, issiq havo bilan ta'minlash, teshiklarda tiqinlar yoki qattiq konlarning shakllanishi tufayli qiyin. Bularning barchasi ko'mirni chuqur qayta tiklash va uni dastlabki sorbsiya faolligi bilan ta'minlashda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Sanoat ishlab chiqarishi va faollashtirilgan uglerod brendlarining ko'payishi bilan ulardan foydalanish yildan-yilga barqaror o'sib bormoqda.

Regeneratsiyadan oldin adsorbentli ustun o'chiriladi, ustun qopqog'idagi havo klapan ochiladi va saralash kran orqali qayta ishlash uchun yig'ish idishiga chiqariladi. Keyin havo va drenaj vanalarini yoping, ustun qopqog'ini ko'taring, doka bilan qoplangan panjarani olib tashlang va ustun qopqog'ini yana yoping. Ustunni sovutilgan suv bilan sovutish moslamasiga ulaydigan quvur liniyasidagi kranni oching. To'yingan bug 'kran orqali aloqa orqali ustunga beriladi. Bug 'aloqasi bosimni pasaytiradigan valf va bosim o'lchagich bilan jihozlangan. Distillash kuchi fonar ichiga o'rnatilgan spirtli o'lchagich yordamida nazorat qilinadi. Tarkibida spirt bo'lgan distillat yig'ish idishiga yuboriladi, tarkibida spirt bo'lmagan distillat esa kanalizatsiyaga quyiladi [1]. Adsorbentni bitta ustundan regeneratsiya qilishda 55-60% quvvatga ega 50 dan 60 dalgacha spirtli distillat olinadi, u denaturatsiya yoki spirtni rektifikatsiya qilish uchun yuboriladi. Ko'mir adsorbentining

regeneratsiyasining o'rtacha davomiyligi 3-4 soatni tashkil qiladi, 1 kg ko'mirni qayta tiklash uchun bug' sarfi taxminan 4 kg ni tashkil qiladi. Regeneratsiya tugallangandan so'ng ko'mir tabiiy sharoitda kolonnaning yuqori lyugi ochiq holda yoki aloqa orqali kompressor yoki puflagichdan beriladigan siqilgan havo bilan puflab sovutiladi. Ikkinchi usul samaraliroq, chunki Sovutishni tezlashtirish va ortiqcha namlikni olib tashlashdan tashqari, ko'mir havo kislorodi bilan to'yingan. Ko'mir harorati 50°C ga tushgandan so'ng, ustunga doka bilan qoplangan panjara o'rnatiladi, lyuk yopiladi va yana ishga tushiriladi. Faol uglerodni qayta tiklash chastotasi yiliga 3-4 marta. Ko'mirning mustahkamligi talablarga javob beradigan bo'lsa, uning iste'moli, mexanik vayronagarchilik va yutilish tufayli 1000 dal saralash uchun taxminan 1,2 kg ni tashkil qiladi.

Ishlab chiqarishda dinamik tozalash usulini ishlab chiqish ekranlarni faol uglerod bilan qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtirish va faollashtirish, eritma sifatini yaxshilash, ko'mir sarfini kamaytirish va spirtli ichimliklarni yo'qotishlarini kamaytirish imkonini berdi. Asosiysi, u doimiydir. Biroq, bu usulning quyidagi kamchiliklari mavjud bo'lib, ularning asosiylari ko'mir ustunlarining past mahsuldorligi va navlarning notekis qayta ishlanishi. Ko'mirni bug' bilan qayta tiklash uning faolligini sezilarli darajada oshirmaydi. Ko'mirni havo o'rniga kislorod bilan puflash, natriy gidroksid bilan pH 8,2-8,8 gacha ishqorlangan osh tuzining 8% eritmasi bilan yuvish va keyin to'yingan suv bug'ida bug'lash ishlab chiqarish sharoitida qiyin va etarli darajada samarali emas. Shuning uchun faollashtirilgan uglerodni qayta tiklashning samarali usullarini qo'shimcha izlash kerak.

Import qilingan sanoat faollashtirilgan adsorbentlar (BAU-A) suvli-spirtli eritmalarini tozalashda keng qo'llaniladi. Paulownia yog'och chiqindilari import qilinadigan mahsulotni almashtirish uchun yuqori samarali adsorbentlar liniyasini ishlab chiqish uchun xom ashyo sifatida tanlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахиов А.Х., Жумаева Д.Ж., Пайгамов Р., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С. Подбор местного сырья для получения углеродных адсорбентов очистки водно-спиртовых растворов Материалы конф., 2019, йил II-том, С.5-7.
1. Суходол В. Ф., Куц А. М., Бачурин П. Я., Славуцкая Н. И. Динамика летучих азотистых веществ в процессе приготовления водки. Ферментная и спиртовая промышленность, 1980, № 8
2. Jumaeva D.J., Aymurzaeva L.G., Eshmetov I.D., Salikhanova D.S., Jumabaev B.A. Reagent Method For Wastewater Treatment In Textile Industries // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Volume 24, Issue 7, P. 8119-8128.
3. Jumaeva Dilnoza J, Eshmetov I.D., Jumabaev B.A, Agzamkhodjayev A.A. Carbon adsorbents on the basis of brown coal of Angren for cleaning industrial wastewater. Jurnal «Of chemical technology and metallurgy». – Bulgaria, 2016. Vol. 51, N2. P. 210-214.
4. Абдурахимов А.Х., Жумаева Д.Ж. Угольные адсорбенты для очистки сточных и их вторичное использование//UNIVERSUM: Химия и биология: Электронных научный журнал, 2020 г. выпуск №4 (70) URL: <http://7universum>
5. Абдурахимов А.Х. Жумаева Д. Ж., Салихова Д.С. Исследования водно-спиртового раствора для очистки от примесей // на VI Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Централ Азия» Нур-Султан 2019 г. Май 9-13. С.179-281
6. Абдурахимов А.Х. Жумаева Д. Ж., Салихова Д.С. Исследования водно-спиртового раствора для очистки от примесей // на VI Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Централ Азия» Нур-Султан 2019 г. Май 9-13. С.179-281

**OZIQ-OVQAT VA ICHIMLIKLER ISHLAB CHIQARISH SANOATINING
ZAMONAVIY MIKROBIOLOGIYASI VA BIOTEXNOLOGIYALARI**

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ГИДРОЛИЗ ЛИПИДОВ ЗЕРНОВОГО ПОМОЛА

Каюмов Бобир Собирович, Хасанов Хасан Турсунович,
Хасанов Аъзамхон Хасанович

Ташкентский химико-технологический институт

Ферменты являются биологическими катализаторами, используемыми в технологии спирта из-за их многочисленных преимуществ в отношении качества продукции [1].

Использование экзогенных ферментов при производстве спирта обусловлено многочисленными технологическими и экономическими преимуществами. Понимание важной роли, которую играют ферменты в технологии спирта, способствует разработке стратегий оптимизации производственного процесса для улучшения спирта [2].

Целью данной работы является изучение гидролиземости липидов зернового помола с липазами рисовой муки.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика

Реагенты. В работе использовали препарат липазы, полученный путем обезжиривание рисовой муки гексаном и последующим экстракцией 0,05 М фосфатным буфером pH 7,0.

Для приготовления буферных растворов использовали одно- и двухзамещенный фосфорнокислый калий, родамин 6Ж, уксусную кислоту, и гексан, силикагель КСК (х.ч. "Реахим"), спирт ректификат (АО «Биокимё»).

Определение липолитической активности.

Липолитическую активность измеряли фотоколориметрическим методом с использованием в качестве хромофорного агента родамина 6Ж [3]. Удельную активность выражали в мкмоль жирных кислот, выделившихся за 1 час в расчете на 1 мг белка.

В качестве субстрата использовали рафинированное хлопковое масло эмульгированный с равным объемом 1%-ного поливинилового спирта. Реакционную смесь объемом 2 мл, содержащую 0,2 мл субстрата в 0,1 М фосфатном буфере, pH 7,5, и 20 мМ CaCl₂, инкубировали при 37⁰ в ферментном растворе в течение 1 ч. Отбирали 0,25 мл реакционной смеси и добавляли 1 мл 0,1 М HCl в этаноле для остановки реакций. Остальные операции проводили, согласно методике [3].

Ферментативный гидролиз липидов зернового помола.

Готовили 30% суспензию пшеничного помола в 0,1М фосфатном буфере pH 6,5 , добавляли 0,1 % раствор липаз полученной из рисовой муки. Смесь перемешивали и выдерживали в течение определенного времени в термостате при температуре 37⁰С, после чего для определение продуктов гидролиза (освоюжденных жирных кислот) взяли по 0,25 мл пробы, и добавляли 1 мл 0,1 М HCl в этаноле для остановки реакций. Содержание продуктов гидролиза липидов определяли по калибровочной кривой, построенной по пальмитиновой кислоте, согласно методике [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

На рис.1 приведены влияние pH среды и температуры на удельную активность липаз из рисовой муки. Из представленных данных видно, что максимальная липолитическая активность проявляется при значении pH среды 6-7 (рис.1, а). Температурный оптимум действия составляло 45-52⁰С (рис.1, б).

На рис. 2 представлена кинетика образование свободных жирных кислот во время ферментации суспензии пшеничного помола в водных средах. Из представленных данных видно, что скорость образование продуктов гидролиза липидов зависеть от температуры проведение реакции.

Рис. 1. Влияние рН среды (а) и температуры (б) на активность липаз из рисовой мучки

Рис. 2. Влияние температуры на гидролиз липидов зернового помола.
1-при 30°C, 2- при 37°C, 3-при 45°C, 4-при 52°C.

Из представленных данных видно, что начальная скорость гидролиза липидов с липазами рисовой мучки при 30°C протекают медленно. После 2-часовой ферментации содержание свободных жирных кислот в реакционной среде составляло 2,3 мкмоль/мл. (рис.2, кривая 1.) Повышение температуры ферментации до 37°C и 45°C способствовало увеличению образования свободных жирных кислот. Так, например, при этих значениях температуры после 2-часовой ферментации содержание свободных жирных кислот составляло 6,3 и 8,7 мкмоль/мл соответственно. При 52°C начальная скорость гидролиза увеличивается, но из-за термической денатурации в конечном счете содержание жирных кислот будет меньше, чем при проведении реакции при 45°C.

Литература

1. Римарева, Л. В. Влияние ферментативных систем на биохимический состав зернового сула и культуральные свойства осмофильной расы спиртовых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* / Л.В. Римарева, М.Б. Овчеренко, Е.М. Серба, Н.И. Игнатова // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2013. – № 1. – С. 16–18.
2. Поляков, В.А. Научное обеспечение инновационного развития спиртовой отрасли на пути интегрирования в мировую экономику / В.А. Поляков, Л.В. Римарева // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2013. – № 1 –С.4-8 .
3. Anderson M.M., McCarty R.E. Rapid and sensitive assay for free fatty acids using rhodamine 6G //Anal.Biochem., 1972, v.45, p.260-270.

O'SIMLIK MOYLARI OLIISHDA ZAYTUN O'SIMLIGINING BIOTEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yo'lchiyeva Z.S., Abrolov A.A.

Farg'ona politexnika instituti

Bugungi kunda sanoat va kimyo sohasining shiddat bilan rivojlanib borishi insonlarning ekologik toza mahsulotlarni iste'mol qilishini taqozo qiladi. Insonlar kundalik turmush jarayonida bir kunda 2-3 marta o'simlik moyidan foydalanishadi [1].

O'simlik moylari ichida eng toza shifobaxsh, tarkibida faqat inson uchun foydali elementlar saqlaydigan moy faqat zaytundur. Zaytun dunyoda 6 ming yillardan beri ekilib kelmoqda, ammo bizning mamlakatda u mutloq yangi o'simlik.

Bu daraxt muqaddas, «Qur'oni Karim»da, «Bibliya»da, «Injil»danomizikr etilgan va ikkiming yillar davomida insonlar uning toza shifobaxsh moyidan bahramand bo'lib kelishmoqda.

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida asosan zaytun moyi iste'mol qilinadi. O'rta yer dengizi mamlakatlari hozirgi kunda ishlab chiqiladigan zaytun moyining 99 %ni beradi. Zaytun daraxti eng aziz qimmatbaho hisoblanadi, bu mamlakatlarning fermerlari zaytun parvarishini eng birinchi ish deb bilishadi. Zaytun moyidan ba'zan pul, ba'zan dori sifatida foydalanishgan. Shuni aytish lozimki, zaytun moyini topish yaqin-yaqingacha amrimahol edi. 1970 yilda e'lon qilingan dunyo tibbiyoti ma'lumotlariga ko'ra O'rta yer dengizi mamlakatlarida yashovchi odamlarda yurak-qontomir kasalliklari nisbatan kam uchrarkan. Buning sababi ular asosan zaytun moyini iste'mol qilishganidir. Zaytun moyining 80%i monoto'yinmagan yog'li kislotalardan iborat bo'lgani uchun, chunki ular organizmda yaxshi xolesterinni ko'paytirib, yomon xolesterinni kamaytiradi. Zaytun moyidagi E vitamini va polifenollar ko'p bo'lib ular inson organizmida yog'kislotalarining parchalanishini sustlashtiradi va aterosklerozning paydo bo'lishini susaytiradi va rak kasalliklarining oldini oladi Zaytun yog'i foydasi eng ko'p bo'lgan mahsulotlardan biri sifatida qadimdan mashhur. Undan tibbiyot, dietologiya va kosmetologiya sohasida faol foydalanilmoqda. Zaytun mevasi mikroelementlarga qanchalik boy ekanini hatto tasavvur ham qilmagan qadimgi yunonlar va misrliklar zaytunning noyob xususiyatlarini qadrlashgan va zaytun daraxtini ilohiy kelib chiqishiga ega deb hisoblashgan. Zaytunning kelib chiqishi, foydali xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan boshqa mahsulotlar kabi, sirlaga boy. Olimlar zaytun daraxtining vatani Misr ekanligini aytishadi. Va finikiyalik savdogarlar yordamida u Yunoniston, Ispaniya va Italiyaga yetib kelib, bu yer orqali mashhurlikka erishdi.

Dunyo mamlakatlarida 1980 yillardan boshlab zaytun moyi iste'molli uchun qattiq kurash boshlandi. 1982-1983 yillarda AQSH bir mavsumning o'zidayoq 38 mln. litr, 1997-1998 yillarda esa oldingidan 5 marta ko'p yoki 190 mln. litr zaytun moyini sotib oldi [2].

Respublikamizda zaytun etishtirishga birinchi martrta 2002 yilda Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidagi «Javlonbobo»ning xo'jaligida ekildi. Ko'chatlar Turkiyadan keltirilgan bo'lib 2002 yil yanvar oyida yaxshilab tayyorlangan chuqurlarga ekildi [3-4].

Zaytun ko'chatlarini 5x6 yoki 6x6 ba'zan 8x8 qilib ekishlozim. Ekiladigan bog'ni rejalashtirishda, albatta erning qiyaligi, suvning nisbati va shamol qaysi tomondan bo'lishi hisobga olinadi. Ko'chatlar o'suv davrining dastlabki yillari barcha daraxt ko'chatlari kabi suvga talabchan bo'ladi. Shu vaqtda uni suvdan qoldirmaslik kerak, ko'chat bir joyda besh yil turgandan so'ng ildizlari ikki metr chuqurlikka kirib boradi, uning mayda ildizlari tuproqdagi eng kam miqdoridagi namni o'zlashtirish imkoniga ega. Ko'chatlarning qator orasiga dastlabki yillarda soya, makkajo'xori kabi ekinlarni ekish mumkin. Zaytun ko'chatlari uchinchi yildan boshlab juda tez o'sadi, pastdagi mayda shoxlarni kesib tashlash sekin o'simlikka shakl berish boshlanadi. Poyalari ko'p daraxtlarga o'xshab to'g'ri tik bo'lmaydi, ular u yoki bu tomonga qiyshaygan bo'ladi. Qator orasi 5x5 yoki 5x6 qilib ekilgan bo'lsa shakl berishda daraxtni yuqoriga qarab o'stirish zarur. Agarda qator orasi 8x8 bo'lsa, unda yontomonga qarab o'sishi uchun shaklberiladi. Zaytun ko'chatlari qishda ham barglarini to'kmay yam-yashil holda qishlaydi. Shuning uchun ham zaytun bog'lari chiroyli bo'lib ko'rinib turadi [5].

Zaytun: yetilgan mevali shoxi; g'ora mevasi. Mevasi marinadlanadi, g'orasi va pishgan mevasi konserva qilinadi. Z.ning pishgan mevasi etida (25—80%) qurimaydigan moy bor. Asosan, moyi uchun yetishtiriladi. Mevasini sovuqlayin presslab olinadigan birinchi fraksiya moyi oziqovqat uchun, shuningdek, konserva sanoati va tibbiyotda ishlatiladi.

Zaytun urug'lar va qalamchalar orqali ko'payadi, 3 yillik ko'chatlardan bimalol qalamchalar olish mumkin. Zaytun urug'laridan ekilganda avval urug'lari ivitib qo'yilib yaxshilab etdan tozalanadi, quritiladi va keyin nam qumga ekiladi. Urug'laridan maysa hosil bo'lguncha vaqt juda uzoq davom etadi yoki 6 oydan so'ng unib chiqadi. Urug'dan unib chiqqan ko'chatlar dastlabki yillar juda sust o'sadi va ular 11-12 yili hosil beradi. Qalamchalardan ekilgan ko'chatlar parvarish yaxshi bo'lsa to'rtinchi yoki beshinchi yili hosil beradi.

Qalamchalarni 3 yillik ko'chatlardan olish mumkin. Avgust va oktyabr oylarida qalamchalar ikki yillik novdalar 15-20 sm uzunlikda kesib olinib nam tuproqlarga yoki ko'chatxonalarga ekiladi. Ko'chatlar uch oydan so'ng ildizchiqarib o'saboshlaydi. Qalamchalarni yaxshi tutib ketishi uchun albatta tuproq namligini bir me'yorda ushlab turish zarur. Ko'chat uchun namlik eng birinchi ko'rsat hisoblanadi.

Zaytun daraxti iyun oyida barg qo'ltiqlaridanoq-qaymoq rang shingil gullar chiqaradi, gullarining xushbo'y xidi bor, bu xush bo'ylik asal arilarni ham jalb qiladi. Iyul oyida zaytun mevalari hosil bo'la boshlaydi. Mevalar yashil paytida och yashil tusda bo'lib jiyda mevalarini eslatadi. Sentyabr oyi ohiri va oktyabr oyida mevalar to'q, to'qbinafsha ranga kiradi. Yaxshi pishgan mevalar bandidan tez uzilib ketadi.

Yurtimizda birinchi zaytun mevalari 2006 yilda pishib etildi, endi zaytun daraxtlarini ekishga kirishsak bo'ladi.

2007 yilda Surxondaryo, Farg'ona, Andijon viloyatlarida fermerlar tomonidan katta maydonlarga zaytun ekildi. Turkiyadan 6 xil nav zaytunning 3 yillik ko'chatlari keltirildi. Bundan tashqari, Samarqand va Toshkentda qiziqqan fermerlar tomonidan ham zaytun ko'chatlari parvarishlanmoqda.

Endigi olib boriladigan ilmiy ishlar bu navlarning Respublika tuproq - iqlim sharoitiga moslashuvi, qanday tuproqlarda yaxshi rivojlanishi, sho'r, qumoq joylarda o'sishi, chidamliligi, hosildorligi, erta pisharliligi, urug'laridan moy chiqish miqdori va boshqa agro texnik tadbirlarinig ta'sirini o'rganishdir.

Zaytun ekilishi lozim bo'lgan maydonlar mamlakatimizda juda ko'p, pista yoki bodom o'sgan hududlarda zaytun ham yaxshi o'sib rivojlanadi.

Zaytunning konserva mevalari va moyi o'ta toza, shifobaxsh bo'lgani uchun o'zimizga qo'shni mamlakatlarga zaytun moyi va konservasini, eksportni o'z oldimizga maqsad qildik.

Xulosa qilib shuni aytish joizki boshqa o'simliklar uchun noqulay yerlarda zaytun o'stirib qo'shimcha ish o'rinarini barpo qilamiz va ming yillik zaytun plantasiyalari etishtirishga fermerlarni o'rgataylik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz, T. "O'zbekiston", 2017.- 488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi, T. "O'zbekiston", 2017.- 48 b 1
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz, T. "O'zbekiston", 2016 .-56 b.
4. Davranov Q.D., Xo'jamshukurov N.A. Umumiy va texnik mikrobiologiya. O'quv qo'llanma. T.: O'zbekiston ensiklopediyasi. 2004. -279 b.
5. Stahl, Ulf, Donalies, Ute E.B., Nevoigt, Elke, "Food Biotechnology" 2015. Swedish Institute. Croati.

ОЗИҚ-ОВҚАТ ҚЎШИЛМАЛАРИНИ СИНФЛАНИШИ ВА УЛАРНИ ИСТЕЪМОЛИДАН ИНСОН ОРГАНИЗМИДА ВУЖУДГА КЕЛАДИГАН САЛБИЙ ОҚИБАТЛАР АЛКОГОЛСИЗ ИЧИМЛИКЛАР МИСОЛИДА

¹Абдуллоев Шахобидин Хасанбоевич, ²Барнохон Сатторова Набиевна,

³Фаризахон Алиева Адулазиз қизи

¹Андижон давлат университети

²Фарғона политехника институти

³Фарғона давлат университети

Email: aliyevafarizaxon@gmail.com

Ҳозирда дунёнинг турли мамлакатларида озиқ-овқат маҳсулотларида ишлатишга мўлжалланган озиқ-овқат қўшилмаларнинг 1000 дан ортиқ тури бўлиб, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда 500 номдаги озиқ-овқат қўшилмаларидан фойдаланмоқда. Европа Иттифоқи мамлакатларида 300 номдаги озиқ-овқат қўшилмалари маҳсулот ишлаб чиқаришда фойдаланилади [1]. Европа Иттифоқи мамлакатлари томонидан озиқ-овқат қўшилмалардан унумли ва оқилона уйғунлашган тизим асосида озиқ-овқат маҳсулотларида фойдаланиш учун “Е” ҳарф билан белгиланган рақамли коддан фойдаланиш жорий этилган. Ушбу “Е” ҳарф билан белгиланган рақамли код озиқ-овқат қўшилмаларининг халқаро система (Интернационал Намберинг Сйстем-ИНС) даги рақамли коди сифатида ФАО/ВОЗ (ФАО-ООН қошидаги Бутунжаҳон Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик ташкилоти); (ВОЗ-Бутунжаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти (БССТ)нинг Озиқ-овқат маҳсулотлари кодекси (Содекс Алиментариус, эд.2, В.1)га киритилган. Озиқ-овқат қўшилмаларини рақамли код билан белгилашда “Е” ҳарфли белгидан сўнг уч хонали ёки турт хонали рақам қўйилади. Ушбу рақамли код билан белгиланган озиқ-овқат қўшилмалари куйидагича талқин этилади:

Озиқ-овқат маҳсулотларининг товар ёрлиқларида ушбу маҳсулотда ишлатилган озиқ-овқат қўшилмаларининг алоҳида туркумларига кирувчи моддалар турлари “Е” ҳарфли рақамли код билан кўрсатилиши шартдир.

Озиқ-овқат қўшилмаларининг асосий синфлари “Е” ҳарфли рақамли код билан куйидаги тартибда белгиланган:

- E100 - E182 – ранг берувчи бўёқ моддалар;
- E200 ва ундан юқори – консервантлар;
- E300 ва ундан юқори – антиокислителлар (антиоксидантлар);
- E400 ва ундан юқори–куюк-суюқлик, зичлик даражасини меъёрлаштирувчилар;
- E 450 - E 499 – эмульсия ҳосил қилишга ёрдам берадиган модда;
- E500 – E599 – кислоталик хусусиятини бошқарувчилар, юмшоқлик хусусият ҳосил килувчилар;

- E600 – E699 – лаззатли таъм ва аромат (хушбўй) хусусиятини кучайтирувчилар;

- E700 – E800 – бўлиши мумкин бўлган бошқа маълумотлар учун заҳирадаги индекслар;

- E900 ва ундан юқори – антифламинглар, нон сифатини оширувчилар [2].

Айрим истеъмолчиларда мавжуд бўлган мулоҳазалардан қатъий назар озиқ-овқат қўшилмалари туфайли содир бўлиши мумкин бўлган касалликларнинг оғирлиги, тезлиги ҳамда қаттиклиги жиҳатидан хавфлими ёки йўқми деган савол ҳозирда кўпчиликни қизиқтирмақда. Аксарият озиқ-овқат қўшилмалари синтетик моддалардан тайёрланган бўлиб, уларнинг таркибидаги кимёвий моддаларнинг захарли хусусияти масаласини ҳам назардан четда қолдирмаслик зарур. Кимёвий моддаларнинг токсиклиги деганда уларнинг тирик организмларга келтирадиган зарари назарда тутилади. Лекин шуни айтиш жоизки, хоҳлаган кимёвий модда маълум шароитларда токсиклик хусусиятига эга бўлади деган назарияга асосланган ҳолда, маҳсулотларнинг маълум белгиланган меъёрда ишлатилишининг хавфсизлиги тўғрисида гапириш тўғри бўлади.

Ҳоспитал-Виллежуиф Франсуз илмий тадқиқот марказининг мутахассислари озиқ-овқат маҳсулотларини бўяш ва консервалашда қўлланиладиган соғлиқ учун зарарли бўлган моддаларнинг рўйхатини белгилашди. Ушбу рўйхатга кўра маҳсулотга қўшилаётган ва товар ёрлиқларида белгиланувчи E102, E110, E120, E124, E127- кодли ранг берувчи озиқ-овқат қўшилмаларини “зарарли”, E123 кодли ранг берувчи қўшилмани эса “жуда зарарли” эканлиги таснифланган.

Шунингдек, ушбу рўйхатда E103, E105, E111, E 121, E125, E126, E130, E152 - кодли ранг берувчи қўшилмалар “тақиқланган” тарзида;

- E130, E142, E210, E211, E212, E213. E214, E215, E216, E217, E240, E330 - кодли озиқ-овқат қўшилмалари эса канцерогенлик хусусиятли;

- E221, E222, E223, E224, E226 – кодли озиқ-овқат қўшилмалари эса ичак касалликларини кўзғатувчилар тарзида;

- E338, E339, E340, E341, E407, E450, E461, E462, E463, E465, E466 – кодли қўшилмалар ошқозон касаллакларини кўзғатувчи моддалар тарзида;

- E250, E251-кодли озиқ-овқат қўшилмалари эса қон босими функциясини бузувчи моддалар кўринишида;

- E230, E231, E232, E239 – кодли қўшилмалар тери касаллигини кўзғатувчилар тарзида;

- E104, E122, E141, E150, E171, E173, E180, E241, E467 – кодли озиқ-овқат қўшилмалари эса “шубҳали” туркумда таснифланган.

Россияда E121 - кодли қизил цитрус 2; E123 - кодли амарант; E240 -кодли формальдегид консерванти; E130, E142, E152, E172, E173, E221- кодли озиқ-овқат қўшилмалари канцерогенлик хусусияти борлиги учун уларни озиқ - овқат маҳсулотларида ишлатиш тақиқланган [3].

Ўзбекистон иқлим шароитига кўра чанқовбости алкоғолсиз ичимликларни кўп миқдорда истеъмол қилувчи давлатлар қаторига киради. Ҳозирда алкоғолсиз ичимликларни ишлаб чиқаришда ширин ва маъзали таъм берувчи, хушбўйлантирувчи, узоқ муддат сақланишини таъминловчи турли хил консервантлар, антиоксидантлар, подсласителлар ҳамда ранг берувчи синтетик бўёқ моддалар сингари озиқ-овқат қўшилмаларидан фойдаланиб тайёрлашга асосланган бўлиб, ФСФ ялтироқ кўк E133, тартразин E102, кармуазин 122, понсо 4Р E124, эритрозин E127, индигокармин E132, сариқ “қуёш шафағи” E110 сингари ранг берувчи синтетик бўёқ моддалар, бензой кислота E210, натрий бензоат E211, калий бензоат E212 сингари консервантлар, сахарин E954, цикламатлар E952, аспартам E951, калий ацесульфам E950 сингари подсласителлардан фойдаланиш кун сайин авж олмақда. Бундай синтетик кимёвий моддаларни қайси ичимлик таркибида қанча миқдоргача бўлишлик мумкинлиги амалдаги меъёрий ҳужжатларда қайд этилмаганлигидан ўз фойдасига иш кўраётган қўштирноқ ичидаги тадбиркорлар бундан унумли фойдаланишмоқда. Ушбу синтетик кимёвий воситалардан фойдаланиб тайёрланган алкоғолсиз ичимликларни истеъмол қилиш оқибатида жигар церрози, хавфли ўсма, лейкоз, гепатит С, бепуштлиқ, қандли диабет каби оғир хасталикларни келиб чиқиш омилларидан бири бўлганлиги шубҳасиз ва истеъмолчилар саломатлигини муҳофаза қилишда алкоғолсиз ичимликлар таркибидаги ранг берувчи синтетик бўёқ моддаларини маҳсулот таркибида бўлиши мумкин бўлган миқдорий меъёрларини аниқлаш зарурати ортмоқд [4].

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 – сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Президент фармони

2. Намозов А.А. Алкоғолсиз ичимликларни таркибидаги эрувчан қуруқ моддаларни аниқлаш орқали қалбаки маҳсулотлардан фарқлаш усули//Ж.ФарПИ Илмий-техника. – Фарғ‘она.: 2007.-№3. – Б.62-66.

3. info@globalwilson.com

4. <https://barbaris-kazan.ru/>

BIOTEXNOLOGIK MODIFIKTSIYALANGAN SHIRINLATGICHLARNI OZIQ- OVQAT SANOATIDA QO‘LLANILASH ISTIQBOLLARI

Jumaniyozova A.J., Bobayev I.D., Normatov A.M., Begmatov M.R.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

e-mail: asaljumaniyozova95@gmail.com

So‘nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklartarkibidagi shirinlashtiruvchi qo‘shimchalarining tabiiy manbai bo‘lgan ko‘p yillik tropik o‘simlik Steviyaga (*Stevia rebaudiana* Bertoni) ilmiy qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bu oziq-ovqat sanoatidagi global tendentsiyalarning o‘zgarishi, aholining o‘zgaruvchan talablari, bolalar va kattalardagi semizlik, diabet va metabolik sindromning ko‘payishi, yuqori kaloriyali oziq-ovqat va ichimliklar iste‘mol qilish hamda jismoniy faollikning pasayishi bilan bog‘liq bo‘lib, shakar o‘rnini bosuvchi shirin ta‘m beruvchilardan foydalangan holda organik mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirish zarurligini ta‘kidlaydi.

Jahon bozorlarida steviozid asosidagi oziq-ovqat mahsulotlari va oziq-ovqat qo‘shimchalarining paydo bo‘lishi zamonaviy tahlil usullaridan foydalangan holda ularning sifatini nazorat qilishning samarali usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Stevia steviol glikozidlarining g‘ayrioddiy organoleptik xususiyatlari va biologik faolligi tufayli ushbu birikmalarning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, shuningdek ularni o‘simlik materiallaridan ajratib olish usullarini takomillashtirish talab etiladi. Bundan tashqari oziq-ovqat ishlab chiqarish sanoatida steviol glikozidlarni qo‘llashda uning achchiq ta‘m profilini yaxshilash uchun fermentative modifikatsiya usulini ishlab chiqish zarur.

Stevia glikozid preparatlari odatda o‘simlik barglaridan suvli/spirtli ekstraksiya yo‘li bilan olinadi. Dastlab olingan ekstrakt steviol glikozidlari va barg pigmentlari, eriydigan polisaxaridlar va boshqa aralashmalarni o‘z ichiga olgan quyuvq zarrachali eritma holida bo‘ladi. Steviol glikozidlari turli usullar bilan masalan, adsorbsion yoki ion almashinadigan qatronlar yordamida selektiv cho‘ktirish, ultrafiltratsiya yoki YUSSX bilan ajratiladi. Yakuniy mahsulot odatda purkovchi quritgich bilan quritiladi. Steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliglikozillangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish uchun ferment ishtirokida transglikozillanishi va turli mikroorganizmlar yordamida qand-guruhini ko‘paytirish usullari ishlab chiqilgan.

Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni) - Asteraceae oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlik. Paragvayning shimoli-sharqidagi Amambay etaklarida, shuningdek, Braziliya va Argentinaning qo‘shni hududlarida o‘stiriladi[1]. Steviya barglaridagi steviol glikozidlari parhezboq, tabiiy shirinlashtiruvchi bo‘lib, saxarozadan 50-300 baravar shirinroq va uzoq muddatli foydalanish odamlar uchun xavfsizdir [2]. Biroq, uning ta‘midagi taxirligi inson iste‘moli uchun, oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarida foydalanishni chegaralaydi. Ushbu muammoni yechish uchun fermentativ transglikozillanish reaksiyalari yordamida taxirligini yo‘qotishga e‘tibor qaratildi. Steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliglikozillangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish uchun β -CGTase fermenti ishtirokida transglikozillanishi va turli mikroorganizmlar (*B. macerans*, *B. stearothermophilus*, *B. circulans*, *B. halophilus* va *B. alcalophilus*) yordamida qand-guruhini ko‘paytirish usullari ishlab chiqarilgan. Siklodekstrin glyukanottransferaza (CGTase) bu reaksiyada qo‘llaniladigan eng mashhur glyukanottransferazalardan biridir. Bu yerda CGTase ishlab chiqaruvchi *Alkalihalobacillus oshimensis* CGMCC 23164 shtammi Stevia ekish tuprog‘idan ajratilgan.. Ayni paytda kafedra ilmiy yo‘nalishida shu mua‘moga e‘tibor qaratib, steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va

poliaminlangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish bo'yich ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirmoqda.

1-rasm. Steviol glikozidlarning fermentativ modifikatsiyasi

Asosiy steviol glikozidlari, steviozid va rebaudiozid A oddiy shakar, saxarozadan (0,4% suvli eritma) 250-350 marta shirinroqdir. Hozirgi vaqtda ikkalasi ham turli xil ichimliklar (fermentlangan sut mahsulotlari, meva nektarlari, xushbo'y ichimliklar) va oziq-ovqat mahsulotlarida (muzqaymoq, marmelad, shokolad mahsulotlari, shirinliklar, pechene, soya sousi, qayta ishlangan kartoshka, don, un yoki kraxmalga asoslangan gazaklar, saqich, maxsus tibbiy maqsadlar vazni nazorat qilish uchun dietali mahsulotlar) turli mamlakatlarda kaloriyasiz shakar o'rini bosuvchi moddalar sifatida qo'llaniladi[3].

Natijalar: *S. rebaudiana* barglari ekstraktida Steviozid (quritilgan barglarning 5-20% (quruq barg)) va rebaudiozid A (quritilgan barglarning 2-5% (w/w)) ikkita asosiy komponent ekanligi, undan keyin pastroq konsentratsiyalarda rebaudiozid B, C, D, E, F, steviolbiozid, rubusozid, dulkozid A va boshqa steviol glikozidlari juda oz miqdorda aniqlangan. Glikozil donor sifatida kraxmal bilan CGTase steviol glikozidlarini glyukozillangan steviol glikozidlariga aylantira oladi. CGTase katalitik mahsulotlarining samaradorligi va tarkibiy qismlari glyukozillangan steviol glikozidlarining sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun glikozillanish steviol glikozidlarining ta'm profilini yaxshilash uchun eng to'g'ri yondashuvdir. Aspartamdan farqli o'laroq, steviya shirinlashtiruvchilari issiqlik va kislotaga chidamli bo'lib, fermentatsiyalanmaydi, bu ularni keng turdagi mahsulotlarda ishlatishga yaroqli qiladi. Steviya barglari va glikozidlari 200 °C gacha bo'lgan haroratda termostabil bo'lib, tabiiy holatda yoki issiqlik bilan ishlov berilgandan keyin foydalanish mumkin. Bundan tashqari, ma'lumki, steviosid va rebaudiozid A juda termal barqaror bo'lib, pishirish va isitish vaqtida qizarib ketmaydi yoki karamelizatsiyaga uchramaydi.

Sof shaklda qattiq steviozid 1 soat davomida 120 °C ga qadar qizdirilganda barqaror bo'ladi, lekin u 140 °C ga qadar qizdirilganda qisman parchalanadi va 200 °C da to'liq parchalanadi. Natijada, pishirish yoki juda yuqori haroratni talab qiladigan boshqa jarayonlar uchun steviozidni shirinlashtiruvchi sifatida ishlatish tavsiya etilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Kinghorn A.D., Soejarto D.D., Kennelly E.J., Kim D.S., Ohtani K., Yamasaki K., Choi Y.H. Med. Arom. Plants-Ind. Profiles, 2002, Vol. 19, P. 52–64.

Yadav A.K., Singh S., Dhyani D., Ahuja P.S. Canadian Journal of Plant Science, 2011, vol. 91(1), pp. 1–27. DOI: 10.4141/CJPS10086

Carakostas, M. C.; Curry, L. L.; Boileau, A. C.; Brusick, D. J. Overview: The History, Technical Function and Safety of Rebaudioside A, a Naturally Occurring Steviol Glycoside, for Use in Food and Beverages. Food Chem. Toxicol. 2008, 46, P. 1–10.

ZAMONOVIIY BIOTEXNOLOGIK USULLARDAN FOYDALANIB KASHTAN MEVASIDAN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR OLISH VA ULARNING TAHLILI

Isakova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M., Isaboyev X.N.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan preparatlar ham suyuq (Eskuzan va boshqalar), ham quruq standartlashtirilgan ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo'llaniladi. Ekstraktlarni olish uchun ko'pincha xomashyoni turli konsentratsiyali etanolda olingan quruq ekstraktlaridan foydalaniladi.

Ma'lumki, eskuzan (Germaniya) meditsinasida 60% etil spirti bilan maydalangan kashtan mevasini ekstraksiya qilish orqali olingan ekstrakti tibbiyotda foydalaniladi. Ekstrakt tarkibida triterpen va flavonoid glikozidlardan iborat bo'ladi. Ushbu usulning salbiy tomoni triterpenli glikozidlar miqdorining essin va balans moddalarining katta miqdori yuqoridagi usul bilan olinganda faol birikmalar nisbatan past konsentratsiyada bo'ladi. Quruq kashtan urug'i ekstrakti tarkibida 1-50% faol birikma essin mavjud.

Rimliklar qadimdan xalq va ilmiy tibbiyotda keng qo'llagan. Tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan preparatlar ham suyuq (Eskuzan va boshqalar), ham quruq standartlashtirilgan ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo'llaniladi. Ekstraktlarni olish uchun ko'pincha xomashyoni turli konsentratsiyali etanolda olingan quruq ekstraktlaridan foydalaniladi.

Kashtan (*Aesculus hippocastanum* L.) - katta yaproqli, dunyoda keng tarqalgan daraxt bo'lib, Rimda dub daraxti deyiladi [1, 2]. Hududimizda ham manzarali daraxt sifatida o'stiriladi, ammo uning guli O'zbekistonda rasmiy oziq-ovqatga qo'shiladigan biofaol o'simlik xomashyosi sifatida foydalanilmaydi. Kashtan hozirda biologik faol vositalar yaratish maqsadida olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganilmoqda [2].

Kashtanning pishgan urug'i po'stlog'idan olingan birikmalar prostata adenomasi va surunkali prostatit bilan og'irgan bemorlarda qo'llaniladi, suvli ekstrakti adenomatoz o'zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining bu jarayon bilan qoplangan joylariga ta'sir qiladi. Ushbu preparatning ta'sir qilish mexanizmi o'rganilmagan, ammo Polshalik olimlar kashtan urug'i E vitamini bilan birgalikda eskulin glikozidiga boy bo'lib, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto resorbsiyasini kamaytirishga ham yordam beradi deb hisoblashadi.

Kashtaning gullari va barglarida flavonoid moddalar, kversetin va izokversetin hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlar mavjud bo'ladi [1].

Kashtaning pishgan urug'lari po'stlog'idan olingan preparatlar prostata adenomasi va surunkali prostatitda prostata adenomasi bilan birgalikda qo'llaniladi. Meva po'stlog'idan olingan suvli ekstrakti adenomatoz o'zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining bu jarayon bilan qoplangan joylariga ta'sir qiladi. Ushbu preparatning ta'sir qilish mexanizmi o'rganilmagan, ammo polshalik olimlar kashtan urug'iga E vitamini bilan birgalikda glikozid eskulinga boy, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto rezorbsiyasini kamaytirishga yordam beradi deb hisoblashadi

Mavjud adabiyotlarda kashtan urug'larining massasi haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Ekstraktni tayyorlash uchun ishlatiladigan kashtan urug'lari turli xil massaviy qiymatga ega edi. Urug'ning o'rtacha vazni $7,0 \pm 3,0$ g.ni tashkil qildi. Ushbu o'lchamdagi va og'irlikdagi urug'lar uchun rasmiy Semina morfologik guruhidan rasmiy o'simlik materiallari orasidan tanlash alohida texnikani talab qiladi. Shunga asoslanib, texnik xususiyatlar mikrobiologik va radionuklidlarning tozaligini aniqlash uchun analitik namunalarning massalarini o'z ichiga oladi.

Kashtan urug'ining quruq ekstraktini olish usuli ishlab chiqilgan. Urug' kukuni (3 mm maydalash darajasi) 3 marta 70% li etanol (hajmi bo'yicha) bilan 2 soat davomida suv hammomida aylanma sovutgich bilan ekstraksiya qilinadi, so'ngra ekstraktlar birlashtiriladi va fil'trlanadi. Vakuum ostida qurutilgandan so'ng (50 °C da) etilatsetat bilan suyuq fazali ekstraksiya qilinadi (suv-etilatsetat fazalari 1:2 nisbatda).

Kashtan urug'ida flavonoidlarning mavjudligi va miqdoriy tarkibi ham tadqiq qilingan. 90% Etil spirtini oldindan tayyorlangan ekstraksiya va kimyoviy reaksiyalar yordamida amalga oshirildi: Konsentrlangan xlorid kislota va sink kukunlari bilan; qo'rg'oshin asetat asosining 2% eritmasi bilan ishlov berildi. Flavonoidlar 15% li sirka kislotada qog'oz xromatografiyasini ko'tarilish yo'li bilan aniqlandi. "Guvoh"sifatida rutin va kversetinning 0,1% li spirtli eritmaları ishlatildi. Xromatogrammani birinchi bo'lib UB-spektr nurida ko'rib zonalar belgilandi: jigarrang-rutin, sariq-kversetin. Keyin ammiak bug'lari bilan ishlov berilib, rangning sariq-yashil rangga o'tishini belgiladi. Shunday qilib, rutinning mavjudligi va kversetinning izlari kashtan gullarida bulishi aniqlandi.

Respublika turli hududlarda yetishtiriladigan kashtan guli qo'shimch komponenti sifatida oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan biofaol birikmalarni ajratib olish, uni amaliyotga tadbiiq etishdan iborat bo'lib, uning ekstrakti tarkibida ko'pgina o'rmini almashtirib bo'lmaydigan biologik faol moddalardan (saponinlar, flavonoidlar, karotenoidlar, taninlar va polisaxaridlar) iboratdir. Kashtan daraxtining guli oziqaga qushiladigan biologik faol qo'shimchalar olishning tabiiy manbasi hisoblanadi.

Kashtanining gullari va barglarida flavonoid moddalar, kvercetin va kaempferol hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlarga boy bo'ladi.

Kashtan guli tarkibidagi flavonoidlarni o'rganish maqsadida, Toshkent viloyati, Toshkent tumanidan 2022-yil may oyida kashtan daraxti gullari yig'ib olinda

Bargidan ajratilgan kashtan gullarini 3 mm o'lchamda maydalanib, 1:5 nisbatda 90% etil spirtida xona haroratda 12 soat davomida 3 marta ekstraksiya qilindi, olingan ekstraktlar yig'ib fil'trlab rotorli qurutgichda qurutildi. Olingan ekstrakt massasi quruq xomashyoga nisbatan biologik faol birikma – flavonoidlar ulushi 1,58 % tashkil qilgan.

Ekstraktidagi flavonoidlar miqdorini aniqlashda spektrofotometrik usul uchun standart sifatida rutin va kversetinning eritmasi ishlatildi. Kashtan gullarida flavonoidlarni miqdoriy aniqlash uchun optimal usulni tanlash uchun ularning differensial yutish spektrlarini alyuminiy xlorid bilan reaksiyasi yordamida o'rganib chiqdik. O'rganilayotgan spektrlarning maksimal nur yutish chegarasi taxminan 410 nm to'lqin uzunligida joylashgan. Spektrning bu sohasi o'rganilayotgan xom ashyo tarkibidagi kuzatuvchi fenol va boshqa organik moddalarning yutilish maksimumidan ancha uzoqlashadi, bu esa optik zichlikni berilgan to'lqin uzunligida aniqroq aniqlash imkonini beradi. O'ganilgan usul flavonoidlar va ularning glikozidlari miqdorini alyuminiy xlorid bilan ta'sirlashmaydigan dastlabki o'simlik material tarkibidagi polisaxaridlar, organik kislotalar, saponinlar, efir moylari va boshqa birikmalar sinflari biologik faol birikmalarni miqdorlash imkonini beradi. Bundan tashqari, taqqoslash eritmasi sifatida alyuminiydan xoli xloridli ekstraksiyadan foydalanish 410 nm da optik zichlikka ega bo'lgan qo'shuvchi solyutlarning tahlil natijalariga ta'sirini istisno qilish imkonini beradi. Flavonoidlarni miqdoriy aniqlash 40%, 70%, 90% spirt bilan ekstraksiyadan so'ng amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isakova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M., Isaboyev X.N. Kashtan mevasidan biofaol oziq-ovqat qo'shimchasini olish va uning kimyoviy tahlili. Международной научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие» - Ташкент. 24-27 мая 2023 г. С. 193. doi.org/10.47689/IIAE-CPDCE-vol1-iss1-2023

2. Isroilova D.I., Bobayev I.D., Mardonov I.H., Elova N.A., Nurmuxamedova V.Z. Kashtan mevasi ekstraktining mikroblarga qarshi faolligi. Журн. Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент. – 2020. № 4. – С. 61-65.

INSON EHTIYOJLARI UCHUN QAYTA ISHLANGAN MIKROORGANIZMLAR

Zakirova Muyassar Raximovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
muyassar.zakirova@mail.ru

Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish aholining haddan tashqari ko'payishi, iqlim o'zgarishi, atrof-muhit va barqarorlik kabi murakkab va o'zaro bog'liq muammolarni hal qilishning kalitidir. Achitilgan oziq-ovqatlarda muntazam ravishda iste'mol qilinadigan va yaqinda probiyotik oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida ishlatiladigan mikroorganizmlar hozirgi oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimiga barqaror yechimni ta'minlash uchun oziq-ovqatimiz uchun qayta ishlatilishi mumkin.

Keyinchalik Mikrobl oziq-ovqatlarning ahamiyati, mumkin bo'lgan shakllari va xom ashyolari (masalan, mikroorganizmlar va ularning uglerod va energiya manbalari) muhokama qilinadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish strategiyalari, kelajakda qo'llanilishi va Mikrobl oziq-ovqatlarning joriy cheklovlari muhokama qilinadi. Mikroorganizmlar kelajakning qimmatli va barqaror oziq-ovqat resursiga aylanadi. Oziq-ovqat mikroblari tomonidan oziq-ovqat Mikrobl oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun iste'mol qilinadigan/yeyilmaydigan biomassa, chiqindilar, karbonat angidrid va qayta tiklanadigan energiya iste'mol qilinadi. Oziq-ovqat mikroblari oziq-ovqat resurslari sifatida ishlatilishi bilan bir qatorda, hayvonlar uchun ozuqa, o'g'itlar, probiyotiklar, tirik hujayralar dori-darmonlari, atrof-muhitni qayta tiklash va qimmatbaho kimyoviy moddalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Turli xil biomassalarning ozuqaviy qiymati. Hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarning biomassasida oqsillar, yog'lar va uglevodlarning tarkibi. Har bir ozuqa moddasining tarkibi quruq vaznga qarab hisoblanadi.

Mikrobl oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun potentsial uglerod va energiya manbalari:

- Ovqatlanadigan biomassadan olingan uglevodlar oziq-ovqat mikroblari uchun uglerod va energiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

- Oziq-ovqat bo'lmagan materiallar, shu jumladan lignoselulozik biomassa, oziq-ovqat chiqindilari va plastmassa, barqaror Mikrobl oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun oziq-ovqat mikroorganizmlari tomonidan iste'mol qilinishi mumkin.

- Quyosh nuridan yoki qayta tiklanadigan energiyaning boshqa shakllaridan olingan yorug'lik energiyasi fotosintez orqali CO₂ ning biomassaga biriktirilishini bevosita rag'batlantirishi mumkin. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya kimyoviy energiyaga aylantirilishi mumkin (masalan, H₂, kamaytirilgan metall ionlari, kamaytirilgan oltingugurt birikmalari) va CO₂ni tuzatish uchun oziq-ovqat mikroorganizmlari uchun energiyaning kamaytirishni ta'minlaydi.

- Qayta tiklanadigan energiya manbalari CO₂ni mikroorganizmlar tomonidan osonroq so'riladigan metan (CH₄), formaldegid (CH₂O), metanol (CH₃OH) va chumoli kislotasi (HCOOH) kabi organik birikmalarga kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin. Olingan mahsulotlar uglerod manbai va kamaytiruvchi kuch bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu esa CO₂ ning biomassaga bilvosita biriktirilishini ta'minlaydi.

Mikrobl oziq-ovqat ishlab chiqarishdan tashqari oziq-ovqat mikroorganizmlarining boshqa maqsadlarda ham qo'llaniladi: Mikrobl oziq-ovqat ishlab chiqarishdan tashqari, jonli oziq-ovqat mikroorganizmlari probiyotiklar va tirik dorilar sifatida ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, oziq-ovqat uchun mo'ljallangan mikroorganizmlar hayvonlar uchun ozuqa va o'g'it sifatida ishlatilishi mumkin.

Nima uchun bizga mikrobl oziq-ovqat kerak?

Dunyo aholisi 7, 8 milliarddan oshdi va 2024, 2037 va 2057 yillarda mos ravishda 8, 9 va 10 milliarddan oshishi taxmin qilinmoqda.

Ko'proq oziq-ovqat qidirayotgan odamlar ko'proq qishloq xo'jaligi yerlarini himoya qilish uchun o'rmonlarni vayron qilmoqda va iqlim o'zgarishi yomonlashgani sababli qishloq xo'jaligi

hosildorligiga va oziq-ovqat ta'minotiga beixtiyor ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, jahonda go'shtga bo'lgan talab ortib borayotgani don iste'molini va chorvachilikdan issiqxona gazlari (metan va karbonat angidrid) chiqarilishini tezlashtirib, global oziq-ovqat va iqlim inqirozini yanada kuchaytirmoqda. To'yimli oziq-ovqatning muqobil va barqaror manbalarini ta'minlash orqali bu yovuz tsiklni buzish juda muhimdir.

Mikroorganizmlar kelajak uchun barqaror oziq-ovqat resursidir. Hayvonlar va o'simliklar bilan solishtirganda, mikroorganizmlar o'z biomassasini atigi bir necha o'nlab daqiqalarda juda tez ikki baravar ko'paytiradi, masalan, *Escherichia coli* va *Bacillus subtilis* uchun taxminan 20-30 daqiqa va *Saccharomyces cerevisiae* uchun 90 daqiqa yetarli.

Bundan tashqari, o'sayotgan mikroorganizmlar o'simlik/chorvachilikka qaraganda kamroq suv/yerni talab qiladi va kamroq uglerodni (masalan, karbonat angidrid) chiqaradi va biomassaning birlik miqdorini hosil qiladi. Bundan tashqari, oqsilga (quruq hujayralar massasining 70% gacha), vitaminlarga, antioksidantlarga va biologik faol birikmalarga boy bo'lgan ko'plab mikroorganizmlarning biomassasi ozuqaviy qiymati bo'yicha go'sht bilan solishtirish mumkin yoki hatto undan ham oshib ketadi [1]. Zamonaviy chorvachilik bilan solishtirganda bu ko'rsatkich yana ham kamroq, agar mavjud bo'lsa, bu esa mikroblilik oziq-ovqat ishlab chiqarishning yana bir diqqatga sazovor joyidir. Birgalikda mikroorganizmlar oziq-ovqat tizimimizni yanada barqaror qilish uchun istiqbolli oziq-ovqat manbasiga aylanishi mumkin.

Mikroblilik oziq-ovqat qanday ko'rinishga ega bo'ladi?

Mikroblilik oziq-ovqatning eng an'anaviy va tanish shakllari fermentlangan ovqatlar bo'lib, kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Och oziq-ovqat o'simliklari (kartoshka, shirin kartoshka, kassava va yams kabi) nisbatan og'ir sharoitlarda o'sishi mumkin. va kelajakda ham muhim oziq-ovqat manbai bo'lib qoladi. Afsuski, ular guruch, bug'doy va makkajo'xori kabi boshqa asosiy don va sabzavotlar kabi, asosan uglevodlarga boy va ozuqaviy jihatdan muvozanatsiz. Mikroorganizm vositachiligidagi fermentatsiya bunday uglevodlarga boy oziq-ovqat resurslarining ozuqaviy qiymatini oshirishi mumkin. Fermentatsiya jarayonida mikroorganizmlar uglevodlarni oqsil va boshqa oziq moddalarga boy bo'lgan o'zlarining biomassalariga aylantiradi va shu bilan oziq-ovqatning ozuqaviy muvozanatini tiklaydi. Yaqin kelajakda dunyodagi an'anaviy fermentlangan ovqatlar va ularning retseptlari tez rivojlanib, turli xil ozuqaviy, muvozanatli mikroblilik mahsulotlarga aylanadi.

Mikroblilik fermentatsiya orqali olingan ozuqa kukunlari mikroblilik oziq-ovqatning yana bir qimmatli shakli bo'ladi. O'n yil davomida o'rganilgan bir hujayrali oqsillarga o'xshash [2], uglevodlar, oqsillar, yog' kislotalari, vitaminlar va boshqa funktsional oziq moddalar shular jumlasidandir.

Mikroblilik kultural ekstraktsiya va tozalash jarayonlari orqali boyitish mumkin va turli maqsadlarda (masalan, non, go'shtning muqobillari, fri kartoshkalari, oziqa qo'shimchalari) ishlatiladi.

Mikroblilik oziq-ovqatning eng aniq va doimiy shakli yetishtirilgan mikroorganizmlarning biomassasidek yoki kultural suyuqlikning o'zidek bo'ladi. Xlorella va spirulinadan farqli o'laroq, birinchi navbatda ozuqa qo'shimchasi tabletkalar ko'rinishida iste'mol qilinadi, bunday mikroblilik biomassa pishirish ingredientlari sifatida ishlatiladi va turli retseptlar bo'yicha tayyorlangan odatiy zamonaviy taomlar shaklida iste'mol qilinadi.

Bunday "butun hujayrali oziq-ovqatlar" iste'molchilarga qimmatli mikroelementlar (masalan, vitaminlar) bo'lgan muvozanatli ovqatlanishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ba'zi mikroorganizmlar probiyotik ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun jonli iste'mol qilinishi mumkin, mikroblilik mahsulotlardagi ko'pchilik mikroblilik hujayralar tayyorlashdan oldin yoki tayyorlash paytida sterilizatsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Delgado, J.A., Nearing, M.A., Rice, C. 2013. Conservation practices for climate change. *Advances in Agronomy*. 121:47-115.
2. Ritala P, Almpantopoulou A. 2017. In defense of 'Eco' in innovation ecosystem. *Technovation* 60, 39-42.

YAXNA ICHIMLIKLAR TAYYORLASH UCHUN TABIIY SHIRIN TA'M BERUVCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH

Karimova N.B., Begmatov M.R.Y., Normatov A.M., Bobayev I.D.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Tabiiy shirin ta'm beruvchi Steviya barglarida biologik faol moddalar polifenollar, flavonoidlar, gidroksisinnam kislotalar (qahva, xlorogen), alkaloidlar, suvda eriydigan xlorofill va ksantofillar, A, C, D, E, K, P vitaminlari, saponinlar, taninlar mavjud. Barg ekstraktida foliy kislotasi, vitamin C va B₂ vitaminining miqdori poyasiga qaraganda yuqori 52,2 % ni tashkil etadi. Steviya barglaridagi biologik faol moddalar miqdori: vitamin C - 19,3 mg, karotin - 31,6 %, B₆ vitamini - 0,002 mg/kg, foliy kislotasi - 49,50 mg/kg, xlorogen kislota - 0,11 mg/kg, riboflavin - 10,10 mg/kg, efir moylari - 0,27, taninlar - 5,13, flavonoidlar - 2,24%. Ushbu birikmalarning ba'zilar yuqori antioksidant faollikka ega [2]. Bu, ayniqsa, steviya barglarida sezilarli miqdorda bo'lgan polifenollar va flavonoidlar kabi birikmalardan iborat. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, steviol glikozidlari ham antioksidant faollikka ega. Bundan tashqari, steviya barglaridan ekstraksiya natijasida olingan qutbli birikmalar, masalan, xlorofillar, fenol birikmalar antioksidant faollikni namoyon qiladi [3].

Steviya o'simligi tarkibidagi steviozid glikozidi shakarqamishdan 250-300 barobar shirin bo'lib bir qator xususiyatlarga ega. Bu tabiiy mahsulot hisoblanib, yuqori kaloriyaga ega emas va ba'zi xavf ostidagi guruhlar uchun ya'ni diabet va gipoglikemiyaga chalinganlarda qon tarkibidagi glukoz miqdorini oshirmaydi. Bundan tashqari steviya 200°C gacha issiqlikka bardoshli.

Steviyaning antioksidant faolligini o'rganishga bag'ishlangan nashrlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, barg ekstraktining antioksidant faollik qiymati polifenollarning tarkibi bilan sezilarli darajada bog'liq va ko'p jihatdan o'simliklarning o'sish sharoitlariga, genotipiga qarab namunalari tayyorlash - quritishning turli muddati va haroratiga, barglarning maydalanish darajasiga, o'simlikning o'rganilgan qismi (barglari, poyalari, gullari, ildizlari, kalluslari), shuningdek ekstraksiya usullari (ekstragent turi, harorati va ekstraksiya muddati) va tahlil turlariga bog'liq [4].

So'nggi yillarda steviya mavzusidagi ilmiy tadqiqotlar va nashrlar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda.

Steviya o'simligi kukunidan sirop tayyorlash uchun siropi qozonlarda qaynatiladi. Steviya o'simligi kukunidan siropini olish jarayoni quyidagi texnologik operatsiyalarni o'z ichiga oladi: Steviya o'simligi kukunini suvga solib eritmani qaynatish; siropni filtrlash va sovutish.

Steviya o'simligi kukuni siropi tayyorlash qozonga solinadi, bu yerda bir vaqtning o'zida hisoblab chiqilgan suv miqdori aniqlanadi. Suv qozonga solinadi va 55-60 °C ga qadar isitiladi. Ushbu jarayon ikki marta takrorlanadi. Steviya o'simligi kukuni siropi sterilizatsiya qilish uchun yana 30 daqiqa qaynatiladi. Siropning tayyorligi undagi shirinlik darajasi bilan belgilanadi.

Steviya o'simligi kukuni asosida tayyorlangan sirop iste'mol qilinganda organizmda insulin ajralishi kuzatilmaydi, bu esa, o'z navbatida insulinga qaram bo'lgan diabetlarda insulin dozasini sezilarli darajada pasaytiradi. Shuningdek, sirop diabet bilan kasallangan bemorlarda gipoglikemik holatlarni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, tavsiya qilingan sutkalik dozasi 10-15 marta ortib ketgan taqdirda ham, qondagi shakar miqdorini ortishiga olib kelmaydi.

Uning suvli ekstrakti inson salomatligiga foydali ta'sir ko'rsatadi, gipoglikemik, gipotenziv ta'sir ega va tabiiy antioksidant manbai hisoblanadi. *S. rebudiana* barglari tabiiy shakar o'rnini bosuvchi sifatida qandli diabetda foydali bo'lib, oziq-ovqat, tishlarda kariyes va mayda toshchalar hosil bo'lishini oldini oladi, zararli tasirga ega emas, kardiotonik va *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris* mikroblariga qarshi samarali tasirga ega [5].

S. rebudiana barglarida asosiy komponentlar - steviozid, rebaudiozid A quruq massaga nisbatan 5-15 % ni tashkil etib, ularning shirinlik darajasi saxarozaga nisbatan 250-300 baravar shirin va kaloriyasi past bo'lganligi uchun tijorat ahamiyatiga ega. Biroq, uning ta'midagi taxirligi inson iste'moli uchun foydalanishni cheklaydi, oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarida foydalanishni ham chegaralaydi. Ushbu muammoni yechish uchun ilgari fermentativ

transglukozillanish reaksiyalari yordamida taxirligini yo‘qatishga e‘tibor qaratildi. Steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliglukozillangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish uchun β -CGTase fermenti ishtirokida transglukozillanishi va turli mikroorganizmlar (*B. macerans*, *B. stearothermophilus*, *B. circulans*, *B. halophilus* va *B. alcalophilus*) yordamida qand-guruhini ko‘paytirish usullari ishlab chiqarilgan. Ayni paytda kafedra ilmiy yo‘nalishida shu mua‘moga e‘tibor qaratib, steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliaminlangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirmoqda [6].

β -CGTase - β -cyclodextringlucanotransferase, I. R₁=H, R₂= -4 α -G''-4 α -G'''; II. R₁=H, R₂=-4 α -G''; III. R₁=-4 α -G'''- α -G''''', R₂= H; IV -4 α -G''''-4 α -G''''', R₂=-4 α -G''-4 α -G''''.

Yaxna ichimliklar ishlab chiqarish quyidagi asosiy texnologik bosqichlardan iborat:

- steviya siropini tayyorlash;
- tayyorlangan retseptura asosida yaxna ichimlik ingerdentlarni tayyorlash;
- yaxna ichimliklar aralashmasini tayyorlash;
- yaxna ichimlikni pasterizatsiya qilish;
- yaxna ichimlikni idishlarga quyish va qadoqlash.

Steviya o‘simligidan olingan suvli siropni turli organaliptik xususiyatlari o‘rganilib, yaxna ichimlik tayyorlashning eng maqbul va resurstejamkor texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan yaxna ichimlik tarkibiga tabiiy ingedentlardan sifatida foydalanish va uni kelajakda sanoat miqyosida ishlab chiqish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Goyal S.K., Samsher G.R.K., Goyal R.K. Stevia (*Stevia rebaudiana*) a bio-sweetener: a review // Int. J. Food Sci. Nutr. 2010. V. 61 (1). - P. 1–10. DOI: 10.3109/09637480903193049.
2. Prakash Ch.V.S., Upreti M., Prakash I. Diterpene glycosides from *Stevia rebaudiana* // Molecules. 2011. V. 16 (5). - P. 3552–3562. DOI: 10.3390/molecules16053552.
3. Ceunen S., Geuns J.M.C. Steviol glycosides: chemical diversity, metabolism, and function // Journal of natural prod-ucts. 2013. Vol. 76(6). - P. 1201–1228. DOI: 10.1021/np400203b.
4. Patent WO 2015/006764. Compositions and methods for improving rebaudioside M solubility /1. Prakash, Y. Chen, A. Markosyan. 2015.
5. Kinghorn, A.D., Wu, C.D, Soejarto D.D. Stevioside. In *alternative Sweetener* (3rd edn. Revised and Expanded) // Marcel Dekker, Inc., New York. - 2001. pp 167-182.
6. Kochikyan, V.T., Markosyan, A.A., Abelyan, L.A., Balayan, A.M., Abelyan, V.A. Combined enzymatic modification of stevioside and rebaudioside-A. Applied Biochemistry Microbiology. – 2006. – V. 42 (1). – P. 31-37.

LAVANDA O'SIMLIGINING MORFOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

¹Qodirov Z.Z., ¹Kadirova N.B., ²Salixanova D.S.

¹Farg'ona politexnika instituti

²O'zRF Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya: Biz izlanishlarimiz davomida lavanda o'simlik morfologik tuzilishi va xususiyatlarini, bundan tashqari lavanda moyining inson organizmiga foydali xususiyatlari va tibbiyotda qo'llanilishi haqida o'rganib chiqdik. Shu bilan birga maqolada lavanda moyini qo'llash mumkin bo'lmagan va inson organizmiga salbiy ta'sirlari borasida xam tushunchalar berilgan

Kalit so'zlar: Lavanda moyi, efir moyi, lavanda choyi, antiseptik, primenstruel sindromi, migren kasalligi.

Lavanda yoki (Lavandula) butasi - Lamiaceae oilasiga mansub, ko'p yillik o'simlik. Bu oilaga 30 dan ortiq tur kiradi. Tabiiy sharoitda Shimoliy va Sharqiy Afrika, Arabiston, Evropaning janubi, Avstraliya va Hindiston davlatlarida uchratish mumkin. Barcha mamlakatlarning har turida ham lavandaning 2 xil turi o'stiriladi. Dorivor yoki tor bargli lavanda va keng bargli lavanda. Lavanda lotinchadan olingan bo'lib, "lava"- "yuvish" deb tarjima qilingan. Qadimda uni yuvish vositasi sifatida ishlatib kelingan. Tarkibida efir moyi bo'lganligi uchun hozirgi vaqtda ko'p maqsadlarda ishlatiladi. "Haqiqiy" (Lavandula angustifolia) deb ham ataladi.

Tor bargli lavandadan kosmetikada, damlamalar tayyorlashda, tayyor mahsulotlar va efir moylari ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Lavanda yog'idan aromaterapiyada qo'llaniladi. Quritilgan o'simlikdan choy tayyorlanadi. Lavanda ekstrakti ham juda foydali. Lavandaning ajoyib xususiyatlaridan biri antibakterial xususiyatidir. Mikroblarga qarshi, og'riq qoldiruvchi va balg'am ko'chiruvchi xususiyatlari juda muhim ahamiyatga egadir.

Lavanda o'simligi har doim xalq tabobatida antiseptik va tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatilib kelingan. Lavanda o'simligidan tayyorlangan dorilar bosh og'rig'i va migren kasalligini davolashga ham yordam beradi. Tibbiyot xodimlari ayyollarda uchraydigan klimakteriya davrida ularga lavanda choyini tavsiya etadilar. Lavanda ekstraktidan muzqaymoh ham tayyorlanadi. Lavanda choyi ayollarda primenstruel sindromi alomatlarini yengillashtiradi. Yaponiyada reproduktiv-endokrinologiya va bepustlik markazi tomonidan tadqiqotlar o'tkazilgan. Unga ko'ra, Lavandula angustifolia ekstrakti yordamida aromaterapiya premenstrual sindromi alomatlarini kamaytirishga yordam berishi aniqlangan. Bundan tashqari lavanda ekstrakti xolesterinni kamaytirishga yordam beradi, hamda immunitetni mustahkamlaydi va qarishni sekinlatadi [1].

Lavandaning yana bir foydali xususiyatlaridan biri antibakterial xususiyatidir. Qadimgi davrlarda odamlar yaralarni davolashda va aromaterapiya yahni bolalarda uchraydigan tomoq og'rigini kasalligini davolab kelishgan. Bir muhim mahlumotni aytish kerak. O'simlikda estrogen (ayol gormonlari) ning aniq xususiyatlariga ega bo'lganligi sababli, o'g'il bolalarga lavanda ekstrakti yoki choyidan foydalanish tavsiya etilmaydi. Lavanda vitaminlarga boy o'simlik bo'lgani uchun undan choy va boshqa ichimliklar tayyorlash mumkin. Qishning oxirgi oylarida va fevralning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Mart oyining birinchi yarmida ham amalga oshirish mumkin. Lavanda ko'chatlarini tuvak tuproq bilan to'ldirilgandan so'ng, avaylab ekiladi [1].

Lavanda yog'i yuz terisining tez yog'lanishinin bartaraf etadi. Shuningdek, bu yog' ayollar intim gigienasi uchun ajoyib vosita, u hayz siklini barqarorlashtiradi va bazi ginekologik kasalliklarda davo bo'ladi. Lavanda yog'i teri kasalliklarini davolashda ham yaxshi natijalarni beradi. Stressni bartaraf etadi, uyquni me'yorlashtiradi va tetiklashtiradi. Teridagi yara, kesiklar va jarroxlik amaliyotidan keyingi yaralarni bitishiga yordam beradi. Bo'g'imlardagi, mushaklardagi, bosh og'rig'i va yurak og'riqlarni bartaraf etadi. Og'riq qoldiruvchi vosita sifatida u kompress holatida og'riqli joyga qo'yiladi [2].

Lavanda yog‘i ham kuchli afrodoziak hisoblanadi, u inson emotsional holatini yaxshilaydi, tinchlantiradi va g‘azabni bartaraf etadi. Lavanda yog‘i tibbiyotda ham keng qo‘llaniladi.

Lavanda yog‘ining kosmetologiyada keng qo‘llanilishining sababi, u yuz terisidagi qurish, yog‘li teri, pigment dog‘larni bartaraf etadi, poralarni toraytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, lavanda yog‘idan doimiy foydalanish bo‘yin va dekolte soxalaridagi mayda ajinlarni yoqotadi. Chuqur ajinlarni esa ko‘zga tashlanmaydigan darajada davolaydi, teridagi qurishishni yoqotadi va o‘lik hujayralardan tozalaydi. Lavanda yog‘idan tana parvarishida ham keng qo‘llaniladi. Uning yordamida aromavannalar, uqalash muolajalari va sellyulitdan halos etuvchi niqoblar tayyorlash mumkin. Lavanda yog‘i tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo‘lganligi sababli, bu muolajalarni uyqudan avval o‘tkazgan maqsadga muvofiqdir.

Lavanda yog‘i sochlar parvarishida ham keng qo‘llaniladi. Uning yordamida soch uchun mo‘ljallangan shampunlar, balzamlar va boshqa soch uchun mo‘ljallangan vositalar to‘yintiriladi. Lavanda yog‘i yordamida uy sharoitida ham soch uchun niqoblar tayyorlash mumkin, bu niqobni tayyorlagandan so‘ng bir necha soat davomida qo‘llash lozim, aks holda lavanda yog‘i o‘z foydali xususiyatlari va yoqimli iforini yoqotadi.

Ko‘pgina efir moylari, shu jumladan lavanda moyi iste‘mol qilinsa, zaharli bo‘lishi mumkin. Umuman olganda, 5 millilitr (0.17 US fl oz) suyultirilgan efir moyi kattalarda zaharlanishga olib kelishi mumkin, 2–3 millilitre (0.068–0.101 US fl oz) bolalarda toksik bo‘lishi mumkin. 2014-18-yillar mobaynida Yangi Janubiy Uelsda lavanda yog‘i bilan zaharlanishning 271 ta holati qayd etilgan, bu barcha efir moylari bilan zaharlanish holatlarining 6,1 foizini tashkil qiladi. Lavanda yog‘ining asosiy toksik tarkibiy qismlari linalil asetat va linaloldir.

Lavanda yog‘i bilan zaharlanish belgilariga ko‘rishning buzilishi, nafas olish qiyinlishuvi, tomoqdagi yonish og‘rig‘i, ko‘zning kuyishi, tartibsizlik, xotiraning pasayishi, diareya, oshqozon og‘rig‘i, qusish va toshma kiradi. Lavanda moyini topikal qo‘llash kontakt dermatitga olib kelishi mumkin.

Lavanda yog‘ini iste‘mol qilinganda antikoagulyantlar, statinlar va antikonvulzanlar kabi retsept bo‘yicha beriladigan dorilar bilan o‘zaro ta‘sirlashishga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda lavanda o‘simligi inson organizmi uchun foydali jixatlari juda xam ko‘p, asosiysi meyorini saqlagan xolda, mumkin bo‘lmagan xolatlardan saqlanish lozim. Lavanda o‘simligini yurtimizda yetishtirish, oziq-ovqat sanoati va meditsinada foydalanishni joriy etish foydadan xoli bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo‘riyev X. Ch., Do‘smuratova S.I. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining urug‘chiligi. Toshkent. Mehnat, 2000 yil.
2. To‘xtayev B.Y., Maxkamov T.X., To‘laganov A.A., Mamatkarimov A.I., Maxmudov A.V., Allayarov M.O. Dorivor va oziq-ovqat o‘simliklari plantatsiyalarini tashkil etish va xom ashyoni xarid qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar. - Toshkent, 2015. 144 b.

BIOTEXNOLOGIK OBYEKTLARI UCHUN ANOR MEVASINING DONIDAN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR OLIISH

Niyozov X.N., Bobayev I.D., Normatov A.M., Nurmuhamedova V.Z.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston sharoitida anorning Qizil anor, Achchiq dona, Qoziqi anor, Tuyatish, Ulfi, Dessert kabi navlari yetishtiriladi.

Anor (*Punica granatum L.*) anordoshlar oilasiga mansub bo'lib, subtropik o'simlik hisoblanadi. Barglari mayda, nashtarsimon, to'q-yashil, uzunligi 8 sm, eni 2 sm, shoxlari tikanli bo'ladi. Aprel-may oylarida gullaydi. Gullari ikki jinsli, yirik (diametri 8 sm gacha) och qizildan to'q qizilgacha, shoxi uchida bitta, ikkita, ba'zan beshtagacha joylashadi. Urug'chisi qisqa bo'lib, normal rivojlangan, ko'zachasimon guli meva tugadi, qo'ng'iroqsimon gullari meva tugmaydi.

Mevasi sohta, yirik, dumaloq qizg'ish (qizil-qo'ng'ir po'st) yoki oqish (oq po'st) bo'lib, og'irligi 250-1000 gr ni tashkil qiladi. Bundan tashqari mevasi ko'p, ya'ni 6-12 uya (xona) li, doni to'q qizil bo'ladi.

Mevasining ta'mi shirin, sersharbat (40-50 %), tarkibida 14-21 % qand, 03-9 % limon kislota, tannin, B, C vitaminlardan iborat bo'ladi. Mevasida po'sti 29-50 %, doni 10-12 % ni tashkil etadi.

Anor po'sti tarkibida ko'p miqdorda pektin moddalar, limon kislotasi va bo'yoqlarga juda boy bo'ladi. Don tarkibida yog' miqdori 67% tashkil etib, to'yinmagan yog' kislotalarga boy bo'lib 40% linolen kislotasiga to'g'ri keladi, takoferol ham etarli miqdorda bo'ladi.

Anor rivojlanishining 3-4 yilida hosil bera boshlaydi, 8-10 yildan to'liq hosilga kirib, 30-40 yil meva beradi. Hosildorligi 200 t/ga gacha bo'ladi. Anor mevalari 5 oygacha yaxshi saqlanadi.

Anor mevasini qayta ishlash sohasidagi texnika taraqqiyoti ikki asosiy yo'nalish bo'yicha rivojlanmoqda:

1. Sharbatni qayta ishlashning zamonaviy usullarini o'zlashtirish [1];
2. Xom ashyoni kompleks qayta ishlashga o'tish [2].

Bugungi kunda O'zbekistonda anordan yangi mahsulot turlari: anor donalaridan konserva, shakarli anor donalari, anor sharbati, anor va boshqa mevalar sharbati bilan aralashtirilgan sharbatlar ishlab chiqariladi.

Ayni paytda, mevaning asosiy qismi sharbat uchun ishlatiladi, natijada uning po'sti va doni chiqindiga chiqariladi, ammo ularning noyob tarkibi funksional oziq-ovqat qo'shimchasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

Urug'lar va anor po'stlog'ini quritish usuli va quritish uskunalarini tanlashda quyidagi printsiplarga rioya qilindi: fiziologik funksional tarkibiy qismlarni maksimal darajada saqlash, minimal energiya sarfi, jarayonning to'liq xavfsizligi va boshqalar. Natijada infraqizil nurlari bilan 38 °C dan yuqori bo'lmagan haroratda quritish usuli tanlandi.

Maydalashda, barcha fiziologik qimmatli tarkibiy qismlarni saqlab qolish bilan birga yuqori darajada maydalashni ta'minlaydigan dezintegratorli rotatorli vallarda amalga oshiriladi. Anor mevasi urug'i va po'stlog'i alohida-alohida maydalanadi, chunki ularga ishlov berishda turli xil mexanik-kimyoviy usullarini talab qiladi. Maydalash uchun, vertikal tipdagi rotor-valli dezintegrator ishlatildi, bu ishchi muhit zonasida hosil qilish bosim 6-15 MPa da ishchi elementlarining mexanik-kimyoviy ishlov berish chastotasi 65,9 Hz, rotor tezligi 15,2 s. imkonini beradi. Anor mevalari urug'lari va qobig'ini qayta ishlash harorati 25 dan 45 °C gacha o'zgarib turdi, natijada anor mevalari urug'i va po'stidan mayda kukunlar olindi.

Berilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, anor urug'idan olingan kukun tarkibida ko'p miqdordagi uglevodlar mavjud bo'lib, ular asosan kraxmal va selluloza bilan ifodalanadi. Bundan tashqari, yuqori miqdorda E vitamini va β -karotinning bo'ishi, funksional oziq-ovqat qo'shimchasiga qo'shish bilan mahsulotlarning oksidlanish barqarorligini ta'minlaydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkin, anor urug'i kukun tarkibidagi lipidlarining yog' kislotasi 85 % ni tashkil etadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, anor po'stida ko'p miqdordagi tanin va bo'yoq moddalari, shuningdek yetarli miqdordagi mono-disaxaridlar va organik kislotalar mavjud bo'lib, bu belgilangan organoleptik xususiyatlarga ega bo'lgan oziq-ovqat qo'shimchasini olishga imkon beradi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida anor urug'i kukuni va anor po'sti kukunining optimal nisbati aniqlandi. Optimal organoleptik xususiyatlarga ega bo'lgan funktsional oziq-ovqat qo'shimchasini olish, uning ozuqaviy qiymati ikkita kukun 0,5:0,5 (anor urug'idan kukun: anor po'stidan kukun) nisbati bilan erishilishi aniqlandi. Bunday nisbatdagi qo'shimchani oziq-ovqat sanoatida un qandolat mahsulotlari, har xil un turlaridan non mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalanish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, grant urug'i va po'stlog'ining, po'stlog'idan olingan kukunlarning nisbati o'zgarishi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar, turli xil xususiyatlarga va qo'llanilish doirasiga ega bo'lgan oziq-ovqat qo'shimchalarining ko'plab o'zgarishlari olingan.

Masalan, oziq-ovqat emulsiyalari ishlab chiqarishda mayonez, mayonez souslari, ishlab chiqilgan kukunlarning nisbati maqbul 0,5:0,25. Bu emulsiya barqarorligini oshirishga, o'zgartirilgan kraxmallar tarkibini kamaytirishga, shuningdek, tayyor mahsulotning yaroqlilik muddatini uzaytirishga imkon beradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini vitaminlar va ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar bilan boyitadigan oziq-ovqat qo'shimchasi, shuningdek ularning antioksidant qarshiligini oshiradi, bu ayniqsa saqlash paytida muhimdir.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz, birinchidan O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan "Qizil anor" navidan olingan don tarkibida fizik va kimyoviy ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan, mayin dispersimon kukun holatidagi funksional oziq-ovqat qo'shimchasini ishlab chiqarishni rejalashtirdik. Shuning uchun anor donini 20 °C dan 50 °C gacha bo'lgan haroratda quritildi. Natijada dondan mayin dispersion kukun olishga erishiladi. Olingan mahsulotni oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida qo'llash imkonini beradi.

Ikkinchidan yuqorida qayt qilingan anor navidan olingan maydalangan doni erituchi n-geksan yordamida 4 soat davom ekstraksiya qilinib yog' fraksiya olindi. Ekstraksiya tarkibidagi n-geksani rotorli-quritgich apparatda yordamida 0,2 atm. bosim ostida, 50°C haroratda haydash yo'li bilan ajratib olindi. Hosil bo'lgan yog'simon massa vakuumli-quritgich shkafida suvsizlantirildi. Suvsizlantirilgan holatga keltirilgan yog'lar yig'masini uzoq vaqt saqlash imkonini beradi.

Namunaning yog' kislotasi tarkibini Agilent Technologies 5975C inert MSD/7890A GC (HP-INOW (30 m x 250 µm x 0,25 µm) bilan jihozlangan gaz xromatografiya o'tkazildi, faza qalinligi 0,32 mkm), tashuvchi gaz - geliy, tashuvchi gazning tezligi 1,5 ml/min). Xromatografning ishlash tartibi: injektor harorati 200 °C, xromatograf pechining boshlang'ich harorati - 50 °C, so'ngra izotermiya 6 min., So'ngra 15 °C/min tezlikda isitiladi.

Kislotali muhitda metillanish olib borilganda, anor moyining asosiy komponenti - penik kislotasining izomeri (9-cis, 11-trans, 13-cis) kon'yugirlangan linolen kislotaga bog'lanishning ikkilamchi geometrik holatiga ega (9-trans, 11-trans, 13-cis katalp kislotalar, 9-cis, 11-trans, 13-trans α-eleostear kislotalar, 9-trans, 11-trans, 13-trans β -eleostear kislotalar) asosiy komponentlari ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gafizov G.K. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Methodology of modern research, Vol. 1 (March 21-22, 2015, Dubai, UAE)». - Dubai.: Rost Publishing, 2015. - pp. 15-27.
2. Королева С.В. Практические аспекты использования функции желательности в медико-биологическом эксперименте // Современные проблемы науки и образования. - 2011. - № 6 / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: www.science-education.ru/100-5270 (дата обращения: 06.05.2015).

FUNKSIONAL OVQATLANISHDA SOYA OQSILLARNING O'RNI

¹Kadirova N.B., ²Abdurahimov A.A., ³Salixanova D.S., ⁴Sagdullayeva D.S.

¹Farg'ona politexnika instituti, ²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

³O'RFA Umumiy va noorganik kimyo instituti, ⁴O'zRFA Bioorganik kimyo instituti

Dukkakli don ekinlari - don (urut) olish uchun ekiladigan o'simliklar; dukkakdoshlarning (Fabaceae) ka-palakgullilar kenja oilasiga (Papilionaceae) mansub; shuningdek, ulardan tuproq unumdorligini oshirish uchun almashlab ekishsa foydalaniladi. Dunyo bo'yicha Dukkakli don ekinlar.ning 17 turkumiga mansub 60 dan ortiq turi ma'lum. Osiyoda, jumladan O'zbekistonda o'ris-no'xat, soya, loviya, yasmiq, burchoq, vika, no'xat, lyupin va boshqalar. tarqalgan. Poyasi tik (no'xat), chirmashib (loviya), o'rmalab (vika) yoki yer bag'irlab (mosh, yasmiq) o'sadi.

Barglari murakkab patsimon yoki panjasimon. Gul tuzilishi kapalakgullilarniki singari Ildizi har xil shaklda. Mevasi-dukkak (2-9 urug'li). Urug'i mayda (mas, yasmiq) va juda yirik, dumaloq, buyraksimon, yapasqi va b. shaklda, batamom yoki nuqtali rangli po'stloq bilan o'ralgan. Urug'ining o'ziga xos belgisi-urug' ker-timining borligidir. O'rta Osiyo sha-roitida o'suv davri 60-90 kundan (o'risno'xat, yasmiq) 90-60 kungacha (no'xat, soya, loviya) davom etadi. G'unchalash va gullash davrida yer ustki qismlari kuchliroq o'sadi. Ko'pchilik Dukkakli mevalari birin-ketin, pastdan yuqoriga qarab joylashadi, shuning uchun urug'lar baravar pishib yetiladi. Soya, loviya issiqqa ancha talabchan, maysalari 10-13°, lyupin, no'xat urug'lari 5-6°, yasmiq, burchoq 3-4° temperaturada unib chiqadi. O'risno'xat, burchoq maysalari - 8°, soya-4°C gacha chidamli, loviya esa - G da nobud bo'ladi. Dukkakli don ekinlar don to'li-shishi va uning pishib yetilishi fazasida issiklikni ko'p talab qiladi. Soya, lyupin namga ancha talabchan. No'xat va burchoq qurgoqchilikka chidamli. Dukkakli don ekinlar yengil qumloq va qumoq tuproqlarda juda yaxshi o'sadi. No'xat, vika hamda dukkaklilar neytral reaksiyali tup-roqlarda, loviya va soya nim nordon, lyupin nordon tuproklarda yaxshi usadi. Dukkakli don ekinlar fosforli-kaliyli o'g'itlarga talabchan. Dukkakli don ekinlar oziq-ovqat hamda ozuqa ahamiyatiga ega, oqsilga boy don olish uchun ekiladi. Doni, ayniqsa, to'la pishib yetilmagan doni oqsil (12-60%), uglevod (11-60%), yog' (0,5-52%; quruq modda hisobida), vitamin, karotinga boy.

Pishib yetilgan doni be-vosita taomlarga ishlatiladi. Ulardan yorma, un tayyorlanadi. Dumbul mevalari sabzavot sifatida foydalaniladi. Dukkakli don ekinlar doni, kunjarasi, poyasi va po-xoli chorva mollari hamda parrandalar uchun qimmatbaho, proteinga boy ozuqadir. Dukkakli don ekinlar tuproqni azotga boyitadi va ekinlar uchun muhim o'tmishdosh o'simlik hisoblanadi. Sug'orma dehqonchilik mintaqalarida Dukkakli don ekinlar ang'iz yoki oraliq ekin sifatida (yakka o'zini yoki boshqadoshlar bilan qo'shib kuz-qish va qish-bahor davrida) ekiladi. Ko'k massasi qoramol uchun ozuqa yoki ko'kat o'g'it sifatida ishlatiladi. Dukkaklilar guruhiga dukkaklilarning o'zi (har hil turlari), no'hat, loviya, yasmiq, soya, nut, mosh, burchoq, shuningdek, eryong'oq kiradi, ammo an'anaga ko'ra iste'mol darajasida u yong'oq sifatida qaraladi. Dukkakli o'simliklarning nutrientlari tarkibi quyidagilarning o'rtacha mavjudligi bilan ifodalanadi, %: oqsil - 20 ... 24; yog' - 2 ... 4; kraxmal - 38 ... 44; ovqat tolalari - 6 ... 12; temir - 3 ... 11 mg%. Soyadagi oqsil - 35 %, yog' - 17 %, ovqat tolalari - 10,5 %, temir - 15 mg%, kraxmal darajasi kam bo'lganda - 3,5 % bo'ladi. Dukkaklilar, shuningdek, folatlar, temir, kaliy, magniyning yaxshi ozuqa manbai sifatida qaralishi mumkin. O'rta Evropa rasionida no'hat va loviya ko'proq tabiiy holatda rasionga kiriladi. Dukkaklilarning ovqatlanishda qo'llanilishini ularning hazmlanishi va so'rilishi pastligi qiyinlashtiradi, ularga qo'shimcha pazandalik ishlovi berilishi (masalan, no'hat va

loviya) uzoq muddatli fermentlash yoki chuqur texnologik qayta ishlov (soya uchun) natijasida amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda soya yuqori texnologiyali sanoat ishlovidan keyin oqsilli mahsulotlar (soya uni va uning teksturaviy shakllari, soya oqsilining izolyati va gidrolizati) ko'rinishida kolbasa mahsulotlari, go'shtli va baliqli yarim tayyor mahsulotlar, pazandalik mahsulotlari singari aralash resepturalarning tarkibiy qismi sifatida foydalanilishi mumkin. Ovqatlanishda soyaning qayta ishlangan mahsulotlaridan quyidagilar ishlatiladi: soya yog'i, fermentlangan soya mahsulotlari, soya suti va uning asosidagi mahsulotlar (miso, tofu, muzqaymoq, mayonez), soya maysalari. Soyadan, shuningdek, keng assortimentdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda qo'llaniluvchi o'ta qimmatli tarkibiy qismlar: lesitin va fruktoza olinadi. Shu bilan birga, soya mahsulotlarida, aytaylik, soya unida, biologik faol birikmalar (zobogen samarali moddalar), antialimentar omillar (tripsin ingibitorlari) va hazmlanmaydigan tarkibiy qismlar (Oligosaxaridlar) mavjud bo'lib, bu tarkibida soya uni mavjud bo'lgan mahsulotning ozuqaviy qiymatini pasaytiradi va aholining ba'zi bir toifalari uchun rasionga kiritishda cheklovchi omil bo'ladi. So'nggi yillarda dukkakli mahsulotlarda (xususan, soyada) fitoestrogenlar deb ataluvchi guruhga kiruvchi biologik faol birikmalar – izoflavonlar va lignanlarning mavjudligi e'tiborni tortmoqda.

Ko'p o'simlik oqsillaridan farqli o'laroq, soya oqsillari ular to'liq bo'lib, inson va hayvonlarga hujayra rivojlanishi va organizmdagi metabolizm jarayonida qurilish materialini o'ynaydigan barcha aminokislotalarni beradi. Ularning sifat tarkibi bo'yicha ular go'sht, tuxum va sut oqsillariga eng yaqin. Shunday qilib, oziqlanishda eng muhim va oqsillarning eng etishmaydigan qismi bo'lgan lizinning tarkibi eng yaxshi bug'doy unida 1 kg ga atigi 2,5 g, soya unida esa - 27. Insonning lizinga bo'lgan kunlik ehtiyoji hech qanday yo'l bilan almashtirib bo'lmaydi, taxminan 5 g. Soya yagona ekin bo'lib, uni oz miqdorda (150-260 g) ishlatish rattsionda oqsilning boshqa manbalari bo'lmaganda barcha aminokislotalarga bo'lgan kunlik ehtiyojni qondirishi mumkin.

Soyali izoflavonlar (genistin, diadzin, glisit) estrogen faollikka ega bo'lib, turli to'qimalarning spesifik reseptorlari bilan bevosita ta'sirga kirishadilar. Lignanlar (enterodiol va enterolakton) shunga o'xshash biologik faollikka ega, ammo izoflavonlardan farqli o'laroq ular boshqali donlar, urug'lar, ba'zi bir tar mevalar (qulupnay, klyukva), mevalar (kivi), sabzavotlar (sarsabil), choy, qahvada ham mavjud bo'ladi va buning sharofati bilan o'rta evropaliklar parhezining asosiy fitoestrogenlari hisoblanadi.

Proteinlar qayta ishlash jarayonida texnologik jarayonlarning o'tkazilishiga ma'lum ta'sir ko'rsatadigan bir qator xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki ular texnologiyalarni takomillashtirish va mahsulot turlarini ko'paytirishda katta imkoniyatlar ochadi. Soya oqsillarining bunday xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

1. Gidratatsiya. Oddiy sharoitlarda oqsillar suv miqdoridan ikki-uch baravar ko'p ushlab turishga qodir. Oqsillarning shishish qobiliyati oziq-ovqat texnologiyalarida muhim rol o'ynaydi.

2. Denaturatsiya-mexanik, kimyoviy va boshqa omillar ta'sirida haroratning oshishi bilan oqsil molekulasi fazoviy yo'nalishining o'zgarishi. Yarim tayyor mahsulotlar va tayyor ovqatlarning tarkibiy tizimlarini shakllantirish bilan bog'liq texnologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aditya Pratap, SK Gupta, Jitendra Kumar, Ramesh Solanki. Soybean. India. January 2012.
2. FAO, 1971. Technology of Products from Soybeans. Food and Agriculture Organisation, Rome, Italy
3. Л.Э. Тюрина, Н.А. Табаков //Использование и переработка сои.// Красноярск 2008

AMARANT O'SIMLIGINING MIKROBIOLOGIK TAHLILI

Shodiyev D.A., Qurbonov H.A.

Farg'ona politexnika instituti

+998905810318

Respublikamizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, ulardan yarimtayyor va tayyor oziq-ovqat mahsulotlari olish, ikkilamchi ashyolaridan oziq-ovqat, farmatsevtika, tibbiyot sanoatlari uchun zarur preparatlar olish takomillashtirilgan texnologiyalari yaratilgan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish" vazifalari belgilab berilgan. Bu borada jumladan, mahalliy sharoitlarda yetishtirilayotgan dorivor o'simliklardan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Hozirgi kunda insoniyat soni 7,8 milliardga yaqinlashayotgan vaqtda sayyoramiz aholisini oziq-ovqat va qishloq ho'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Shuning uchun ozuqabop o'simliklarni biologik xususiyatlarini organish, ularning hosildorligini oshirish zarur.

O'zbekiston iqlim sharoiti uchun deyarli yangi madaniy-texnik, dorivor o'simlik sifatida amarantning turli navlarini ko'paytirish, undan import o'rnini bosuvchi qimmatbaho dorivor moy, yuqori sifatli biologik faol qo'shimcha sifatida pektin moddalari ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish kabi masalalar avvalo halq salomatligi, qolaversa iqtisodiyotimizda foydali ishlar sarasiga kiradi [2].

Aholini ekologik sof oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish, oziq-ovqat mahsulotlarini, ozuqaviy qo'shilmalarni ilmiy asosda o'rganish muhimligi bu sohadagi ilmiy izlanishlarni olib borish zaruriyatini keltirib chiqardi. Bugungi kunda mahalliy sharoitlarga introduksiya qilingan va qilinayotgan noan'anaviy dorivor o'simliklarni ekish, yetishtirish va ularni qayta ishlash, ular asosida ozuqaviy qo'shilmalar ishlab chiqarish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bunga misol tariqasida amarant o'simligini misol qilishimiz [3].

Yurtimizda mavjud 4500 o'simlik turlarining qariyb uchdan bir qismi shifobaxsh o'simliklar hisoblanadi. Mamlakatimizda amarant asosan manzarali ekin sifatida ko'paytiriladi. Uning chiroyli, maftunkor gullari uzoq vaqt davr yashashi sababli unga - "o'lmas gul" nomi ham berilgan. Xo'roz tojini eslatuvchi "gultojxo'roz" nom olgan qizil rangdagi amarant o'lkamizda keng tarqalgan. Bu Amaranthaceae oilasining 100 dan ortiq turlarining biridir. Amarantning asl vatani Janubiy Amerika bo'lib, mahalliy aholi tomonidan 8 ming yil avval madaniy o'simlik sifatida foydalanilganligi tarixga ma'lum. Uning uzunligi 2-4 metrgacha bo'lib bir yillik hosil hisoblanadi [4].

Amarantda S vitamini va karotinning yuqori darajasi hayvon va parrandalarning sog'lom bo'lishida muhim omil hisoblanadi.

Amarantning hatto ildizi ham foydaliligi amalda isbotlangan, undan tayyorlangan dimlama enurez, gepatit kasalliklarni davolashda qo'l keladi. Uning tanasi, barglari vitaminlarga shu qadar boyki, chovachilikda eng to'yimli ozuqa bo'la oladi. Mutaxassislar shu kunlarda xorijdan keltirilayotgan qimmatbaxo, nasldor qoramollar naslini saqlab qolishda asosiy yem-xashak man'bai deb tan olishgan. Amarant donidan tayyorlangan uni va bargi sifatli, foydali ozuqaviy qimmatga ega ekanligi, amarant moyi temir, fosfor, kaliy, B1. B2, E va D vitaminlar guruhi, fosfolipidlar, fitosterollarga boyligi ma'lum [5].

Biokimyoviy tarkibiga ko'ra amarant - yuqori sifatli yem olish uchun qimmatbaho o'simlik bo'lib hisoblanadi. O'sish fazalariga bog'liq holda amarantning ko'k massasida (absolyut quruq massaga nisbatan hisoblanganda): xom protein 15,6-16,75 %, yog'lar 2,4-2,8 %, dag'al tolalar 16,0 —21,7 %, kalsiy 2,1-2,6 %, fosfor 0,2-0,21 %, karotin 200 mg/kg gacha bo'ladi. Solishtirish uchun: makkajo'xorida donlarining sutlama-qotish fazasida ko'k massa quruq og'irligiga nisbatan

hisoblaganda amarantga qaraganda 2 marta kam, ya'ni 7,5-8% protein saqlaydi. Amarant moyini gaz xromatografiyasi usulida tekshirib, Omega-3 va Omega-6 to'yinmagan yog' kislotalariga boyligi aniqlandi. Bu esa tibbiyotda noyob dorivor modda sifatida mahalliy sharoitda ishlab chiqariladigan amarant moyining qo'llanish istiqbollarni belgilab beradi.

Amarant moyi va urug'larning o'zlari an'anaviy ravishda qimmatbaho dorivor komponentlar deb hisoblanadi - ayniqsa an'anaviy tibbiyotda. Amarant moyi tarkibida to'yinmagan yog'li kislotalar, juda ko'p rutin, karotinoidlar va alohida ta'kidlash lozim, qimmatbaho dorivor modda - skvalen mavjud. Ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar shubhasiz foydalidir: ulardan yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda foydalanish samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, ularning yallig'lanishga qarshi ta'siri borligi haqida dalillar mavjud. Skvalen esa organizmda qarish jarayonini sekinlashtiradi [6].

Amarantning hatto ildizi ham foydaliligi amalda isbotlangan, undan tayyorlangan dimlama enurez, gepatit kasalliklarni davolashda qo'l keladi. Amarant dorivor o'simligidan tayyorlangan choy oziq-ovqat sanoatida va dorivor sifatida ham bu ichimlik insonning immun tizimi mustaxkamlab, qonni kislorodga to'yintiradi.

Bundan tashqari amarant moyining kimyoviy tarkibi vitaminlar va minerallar bilan to'yingan, ularning har biri inson tanasining normal ishlashida muhim rol o'ynaydi. B vitaminlarining rekord darajada konsentratsiyasi metabolizmni normallashtirishni ta'minlaydi. Magniy, natriy, yer, sink, fosfor, kaliy va kaltsiy tanadagi eng muhim elektrolitlar bo'lib, asab impulslarini uzatish, fermentlar sintezini tartibga soladi va to'qimalarning to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi. Ovqat hazm qilish tizimi uchun amarant moyining shifobaxsh xususiyatlari fosfolipid birikmalari va vitaminlar tarkibi bilan belgilanadi. Urug'lardan siqish oshqozon osti bezi tomonidan fermentlar ishlab chiqarishni faollashtirib, oshqozon-ichak traktining shilliq pardalari epiteliyasini tezroq tiklanishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda amarantning qishloq va halq ho'jaligidagi iqtisodiy ahamiyati beqiyos. Hozirgi vaqtda amarantning moyi bilan birgalikda amarant uni, barglari, ildizi, kunjarasini qimmatbaho vitaminli dorivor vositalar sifatida eksport qilish istiqbollari o'rganilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shodiyev D.A., To'xtaboyev N.X., "Oziq-ovqat sanoatida dorivor o'simliklar yetishtirish istiqbollari //FarPI Iqtidorli talabalar, magistrantlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilar. Online ilmiy-amaliy anjuman dasturi. 2020 yil 24-25 aprel. 749 bet.
2. To'xtaboyev N.X. Amarant (*Amaranthus hybridus* L.) o'simligini oziq-ovqat manbai sifatida kompleks qayta ishlash istiqbollari. Farg'ona vodiysi o'simlik, hayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari. Regional anjuman materiallari. Andijon, 26-yanvar 1999. 132-bet
3. To'xtaboyev N.X. Amarant (*Amaranthus hybridus* L.) moyining ba'zi kimyoviy-texnologik ko'rsatkichlarini o'rganish. Farg'ona vodiysi o'simlik, hayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari. Regional anjuman materiallari. Andijon, 26-yanvar 1999. 116-bet
4. To'xtaboyev N.X. Amarant (*Amaranthus hybridus* L.) moyi ajratib olishdagi chiqitdan pektin moddalari ajratib olish kimyoviy-texnologik ko'rsatkichlarini o'rganish. Farg'ona vodiysi o'simlik, hayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari. Regional anjuman materiallari. Andijon, 26-yanvar 1999. 117-bet
5. Xoshimjonova N., To'xtaboyeva F., Mo'minov M., To'xtaboyev N.X. Amarantdan shifobaxsh moy ajratib olishni joriy qilish istiqbollari. "Farg'ona vodiysi biologik xilma-xilligi: dolzarb muammolari va ularning yechimi" respublika ilmiy anjumani materiallari to'plami. 78-80 betlar. Andijon, 2015
6. To'xtaboyev N.X., Yulchiyeva N., Ismoilova N., Xoshimjonova M., Xoliqnazarova Sh. Amarant o'simligi gullaridan ozuqaviy bo'yoq olish. "Tovarlar kimyosi muammolari va istiqbollari" V Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Andijon, 2018 yil 4-5 sentabr. 76-77 b.

QANDLI DIABET PROFILAKTIKASIGA EGA BO'LGAN STEVIYA O'SIMLIGINING MIKROBIOLOGIYASI HAQIDA

Najmitdinova G.K.

Farg'ona politexnika instituti
+998905352230

Stevia oziq-ovqat, ichimliklar, tibbiyot, kundalik kimyo, sharob, kosmetika va boshqa sohalarda keng qo'llanilishi mumkin va saxaroza bilan solishtirganda xarajatlarning 60 foizini tejaydi. Stevia va Sog'liqni saqlash vazirligi va Yengil sanoat vazirligi tomonidan tasdiqlangan saxarozaga eng yaqin ta'mga ega tabiiy past kaloriyali shakar. Shakar qamish va lavlagi shakaridan keyin rivojlanish qiymati va salomatlik qadriga ega uchinchi tabiiy saxaroza o'rmini bosuvchi hisoblanadi. U xalqaro miqyosda "dunyodagi uchinchi shakar manbai" sifatida tanilgan.

O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini to'g'ri tashkil etish va insonning barqaror salomatligini ta'minlash uchun mahalliy sharoitda iqlimlashtirilgan dorivor, shifobaxsh hamda iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan o'simliklardan oqilona foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida O'zbekistonda bir nechta qonun xujjatlari qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 17 iyuldagi "Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori imzolangan.

Shunday istiqbolli dorivor gilyohlardan biri steviya o'simligidir. Hozirgi vaqtda 15 dan ortiq davlatlar (AQSh, Angliya, Frantsiya, Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Kanada, Rossiya, Ukraina va boshqalar) steviyani ko'paytirib, qandolatchilik, shirin ichimliklar, parhez taomlar, konservalar va dori-darmon tayyorlashda keng miqyosda foydalanib kelmoqdalar. Yer yuzida steviya o'simligining 300 ga yaqin turi bo'lib, farmatsevtika sanoatida keng miqyosida faqatgina stevia rebaudiana Bertoni turining barg xom-ashyosidan olinadigan turli mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Aslida bu o'simlikning vatani Paragvay davlati hisoblanib, u yerning mahalliy tub aholisi 15 asrdan beri undan "Steviya choyi" va boshqa dori shakllari ko'rinishida foydalanishmoqda.

O'zbekiston aholisi esa 1987 yildan buyon bu o'simlikni taniydilar va steviyaning dorivorlik va shifobaxshlik xususiyatlarini mavjud.

Steviya ko'p yillik o't o'simlik bo'lib, qoqio'tdoshlar (Asteraceae) oilasiga mansub. Janubiy Amerikaning tropik mintaqasiga moslashgan bu o'simlikning bargida shirin ta'm beruvchi 6-7% steviozid moddasi mavjud bo'lib, u iste'mol qilinadigan shakarga nisbatan 200-300 marotaba shirin bo'lsada past kaloriya beradi, quvvat manbaiga ega emas. Xalqaro bozorda steviyaning 1 kg quruq bargi 340 dollar, 1 kg suyuq konsentrati 306 dollar va 1 kg konsentrlangan ekstrakt tabletkalari 4990 dollarda baholanadi.

Bizga ma'lumki, olimlar tomonidan har qanday yangi topilgan o'simlikning ilmiy nomlanishi va botanik xususiyatlarini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar e'lon qilib boriladi. Xalqaro botanik olimlar guruhining talabiga ko'ra tabiatda o'simlikni kim birinchi bo'lib aniqlagan va botanik tavsifini ilmiy jihatdan tushuntirib bergan bo'lsa o'sha muallifning nomi bilan yuritiladi. Shu nuqtai nazardan 1887 yilda Paragvay davlati hududi sharoitida o'simlikni Italiyalik tabiatshunos olim Moezis Santiago Bertoni aniqlagan. Shuningdek 1899 yilda Paragvaylik kimyogar Rebaudi sharafiga o'simlikni yangi tur sifatida nomlanib, botanika jurnalida (Asunsonda) stevia rebaudiana Bertoni deb e'lon qilingan. Stevia so'zi esa XVI asrda yashagan buyuk ispan vrachi Esteve nomiga berilgan.

Yana o'rinli savol paydo bo'ladi. Shunday javob berish mumkinki, O'zbekistonda yana bitta istiqbolli o'simlik iqlimlashtirildi va keng plantatsiyalarda parvarish qilinmoqda. Shunday holatga yetib kelguncha va O'zbekistonda "Steviya iqlimlashtirildi" deyish uchun juda katta mashaqqatli sinov va mehnat talab etilgan. Bu holatlarni Termiz davlat universiteti Botanika kafedrasining mudiri, dotsent, biologiya fanlari nomzodi Abdusamat Begmatovning "Botanika" fanidan o'qigan

ma'ruza va amaliy mashg'ulot darslarida va ilmiy konferentsiyalar paytida tadqiqot natijalarini asoslab berish jarayonida ko'rib, eshitib tushunib olganman.

Meni qiziqtirgan tomoni shuki, o'simlikning bargi va poyasida shirin ta'm beruvchi moddalarning to'planishi, hattoki 6-7 dona bargidan foydalanib shirin "Steviya choyi"ni bir zumda tayyorlash mumkin.

Steviozid konditer sanoatida, salqin ichimliklar, sharbat, saqich, har xil shirinliklar va konservalar tayyorlashda shakar o'rnida keng miqyosda ishlatiladi, undan doridarmon sifatida, qand diabeti kasalligiga va modda almashinuvi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan boshqa kasalliklarni davolashda foydalaniladi. Uni urug'idan ko'paytirishga nisbatan qish faslida issiqxonada, yozda esa bevosita dalaning o'zida qalamchalaridan ko'paytirish oson. Qalamcha ko'chatlari aprelning 2-yarmida, tuproq harorati 14—15°C bo'lganda 60x25—40, 70x25 — 30 va 90x15—20 sm sxemada namlangan pushtaga ekiladi. Bahorda va kuzda xdr 10 —12 kunda, yozda 6—8 kunda sutorilib turiladi. Qator oralari o'suv davrida 4—5 marta kultivatsiya qilinadi.

Steviyaning hosili ko'k bargpoya bo'lib, vegetatsiya davrida 2 marta — iyun va oktabr oylarida shonalagan davrida o'rib olinadi. Quruq barg bo'yicha hosildorligi 6—25 s/ga. Sanoatda qayta ishlanib, steviziod moddasi olinadi.

1986-yil Steviya urug'i va ko'chati O'zbekistonga Paragvaydan olib kelingan. O'zbekiston o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot institutida 1987—88 yillarda o'simlikning biologiyasi va uni ko'paytirish usullari o'rganiladi. Steviyaning Shirin va Shakarbarg navlari yaratidsi (1994) va O'zbekistonning barcha viloyatlarida ekish uchun Davlat reyestriga kiritildi.

Stevia shirinligi kaloriyasiz shirinlik bo'lib, ular qo'shilgan shakarni iste'mol qilishni kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin, shu bilan birga shirin narsaning ta'midan zavqlanishni ta'minlaydi. Ushbu toifadagi shirinliklarning ba'zi turlari past kaloriyali (masalan, aspartam) va boshqalari kaloriyasiz (masalan, steviya shirinlik, rohib mevali shirinlik va sukraloza) hisoblansada, ular birgalikda shakar o'rnini bosuvchi, yuqori intensivlikdagi deb ataladi. shirinliklar, ozuqaviy bo'lmagan tatlandırıcılar yoki past kaloriyali shirinliklar.

Boshqa kaloriyasiz shirinliklar singari, steviya shirinlik ham juda shirin. Stevia shirinlik shakardan 200-350 marta shirinroq bo'ladi va shuning uchun shakar bilan ta'minlangan shirinlikka mos kelish uchun faqat oz miqdorda steviya shirinliklari kerak bo'ladi. Stevia shirinliklari oziq-ovqat va ichimliklar ishlab chiqaruvchilari tomonidan ichimliklar (masalan, xun gazli ichimliklar, engil yoki past shakarli sharbatlar va xushbo'y suvlar), konservalangan mevalar, ziravorlar, sut mahsulotlari (muzqaymoq, xushbo'y sut va yogurt kabi) tarkibiy qismi sifatida ishlatilishi mumkin. va boshqa oziq-ovqatlar (masalan, non mahsulotlari, don, shokolad va boshqa qandolat mahsulotlari) va siroplar. Yuqori haroratlarda barqaror bo'lganligi sababli, steviya shirinliklari pishirilgan mahsulotlarda ishlatilishi mumkin. Biroq, shakar o'rniga steviya shirinliklarini ishlatadigan retsept biroz boshqacha bo'lishi mumkin, chunki shirinlikdan tashqari, shakar retseptlarda hajm va tuzilishga bog'liq bir necha rol o'ynaydi, lekin retsept turiga qarab farq qiladi.

Stevia o'simligining foydali ta'sirini, xususan, 2-toifa diabetdan aziyat chekadigan odamlarda ko'rish mumkin. Bu borada ko'plab diabet kasalligi uni faqat shirinlik sifatida qabul qiladi, bu juda achinarli. Stevia qon shakarini uyg'unlashtirishga yordam beradi, shuning uchun siz har bir diabetga chalingan odamning ratsionida berishingiz kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, steviya insulin sezgirligini oshiradi va hatto uning ishlab chiqarilishini oshirishi mumkin. Ushbu ta'sir diabet kasalligi va kasallik bilan bog'liq bo'lgan boshqa metabolik alomatlarining pasayishida juda foydali. Ma'lum bo'lishicha, steviozidlar (glikozidlar) tarkibidagi steviya, shuningdek, gipertenziyaga chalingan odamlarning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Stevia, boshqa tabiiy moddalar bilan bir qatorda, diabet rivojlanishini sezilarli darajada kamaytiradi va diabetga chalinganlarning hayotini yanada yoqimli qiladi.

Foydali xususiyatlari va tarkibi: Stevia asosida tayyorlangan o'simlik choyi nafaqat ajoyib xususiyatlarga ega, balki inson tanasiga ham katta foyda keltiradi. Juda samarali shifobaxsh xususiyatlari tufayli bu ichimlik parhez, profilaktika va terapevtik menyularda keng qo'llaniladi. Stevia choyi diabetga chalinganlarga ham tavsiya etiladi.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARNI TAYYORLASHDA OQSIL OLIISH BIOTEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Ziyabova Sh.R., Normatov A.M., Bobayev I.D.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

+998 93 151 33 69

Oqsil yoki proteinlar inson hayoti uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat manbasi hisoblanadi. Ular tana to'qimalarining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Proteinlar bir-biri bilan peptid bog'lari orqali bog'langan aminokislota komponentlaridan iborat. Peptid bog'lari - bu karboksil kislotalar va aminokislotalar molekulari tomonidan hosil bo'lgan aminokislotalar [1-2]. Polipeptid bog'i oqsilning uzun makromolekulyar zanjirini bog'laydi. Proteinlar barcha biologik jarayonlarda ishtirok etadi. Ular katalizator sifatida xizmat qiladi va kimyoviy moddalarni tashish yoki saqlash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ular mexanik yordam berish orqali immunitet tizimiga yordam beradi. Oqsillarga keratin, kollagen, elastin va ipak, tolali birikmalar misol bo'la oladi, ular keng o'rganilgan. Protein materiallari ham xuddi shunday sintez qilinishi mumkin, chunki ularning xossalari o'xshash [3-4].

Patlar odatda tovuq ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsuloti hisoblanadi. Ba'zi fermerlar parrandalarni patlar uchun maxsus yetishtirishadi. Har bir tovuq 125 mg gacha patlarni o'z ichiga oladi va butun dunyo bo'ylab har hafta 400 milliondan ortiq tovuq qayta ishlanadi, patlar chiqindilarining kunlik to'planishi besh million tonnadan oshadi [5].

Pat tolasini gidrofilik, ham gidrofobik element sifatida ishlatilishi mumkin. Buning sababi shundaki, inson tanasining 40 % ni 90 dan ortiq aminokislotalar tashkil etadi. Keratinning 60% gidrofob, qolgan 40% gidrofildir elementlardan iborat.

Ushbu tadqiqotning maqsadi mahalliy sharoitda go'sht uchun yetishtirilayotgan broyler tovuqlarining patlaridan keratin oqsilini olishdan iborat. Tovuuq patlarida keratin miqdori yuqori bo'lganligi sababli ular oqsil manbai hisoblanadi. Oqsil olish uchun biz ikki bosqichni bajarishimiz kerak bo'ladi, birinchi navbatda tovuq patini natriy sulfid (Na_2S) bilan qayta ishlab, so'ngra kimyoviy moddalardan oqsilni ajratib olish. Natriy sulfid qaytaruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Eritmaga sirka kislota qo'shiladi so'ng, oqsil cho'kadi. Cho'kma oqsili qayta-qayta distillangan suv bilan neytral holga kelguncha yuviladi, so'ng natriy gidroksid eritmasi qo'shiladi. Broyle tovuqlarining patlaridan olingan keratinning unumi 81,1 foiz tashkil etadi, bu esa chiqindi xom ashyoni qayta ishlashda qo'shimcha qiymatli mahsulotga aylantirishda ancha yuqori ko'rsatkichdir. Tayyorlangan keratin YuSSX, UB- va IQ-spektlar usullari bilan kimyoviy tarkibni, termal xossalar o'rganildi.

Pat keratinida aminokislotalarning yuqori konsentratsiyasi mavjud bo'lgan glitsin, alanin, serin, sistein va valin bor. Lizin, metionin va triptofan esa kamroq. Natriy sulfid disulfid aloqalarini kamaytirish uchun ushbu tadqiqotda ishlatiladigan kamaytiruvchi vositadir. Kamaytiruvchi moddalarning tez ta'siri oqsil ishlab chiqarishga kimyoviy ta'sir ko'rsatmaydi. Eritmada oqsillarni cho'ktirish uchun xlorid kislota ishlatiladi. Bu oqsillarning keng tarqalgan cho'kmasi hisoblanadi. Keratin to'qimalarning muhim elementidir. Tovuuq patlari keratinini tabiiy oqsilga aylantirish mumkin. Uni tripsin va pepsin bilan parchalab so'ng, keratin disulfid aloqalarini uzish orqali ishqorlar va kislotalarda eriydi. Bir-biriga o'ralgan qatlam keratin plitalari barqarorlashadi va disulfid bog'lari bilan mustahkamlanadi. Shuning uchun tovuq patida disulfid bog'lanishlarini eritib, keratinni eruvchan va tabiiy oqsilga aylantira oladigan qilish mumkin.

Qayta tiklangan keratinning tuzilishi va xususiyatlari IQ-spektroskopiyasi va zichlik yordamida tekshirildi. Yangi usulda olingan keratindan aminokislotalar hosilalarini ajratish, tozalash va tavsiflash usullarini takomillashtirish, shuningdek, hozirda chiqindilar deb hisoblanadigan materialdan foydalanish natijasida paydo bo'lishi mumkin, bu esa qo'shimcha qiymat yaratish uchun yangi imkoniyatlarga olib kelishi mumkin. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, keratin ishlab chiqarish bo'yicha bir nechta hisobotlar mavjud bo'lsa-da, broyle tovuqlarining tuklar chiqindilaridan keratin ajratib olinishi haqida hozircha hech qanday hisobot yo'q. Keratin ishlab chiqarish uchun ushbu ishda qayta tiklanadigan manbalardan - broyle tovuqlarining patlari

chiqindilaridan keratin olib biologik parchalanadigan polimer olishda foydalanishga alohida e'tibor beriladi.

Tovuq patlari Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida mahalliy sharoitda yetishtirilgan tovuq patlaridan yig'ilgan. Birinchidan, tovuq patlaridan yog' va mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun atsetonda 24 soat davomida namlangan, so'ngra ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun sovunli suv bilan yuvilgan, shundan so'ng tozalangan tovuq patlari pechda 24 soat davomida quritilgan. Shunday qilib, ba'zi keraksiz komponentlar olib tashlandi va yoqimsiz hid minimallashtirildi.

Ekstraksiya jarayonida tovuq patlarining quritilgan chiqindilari tortildi, so'ngra 1 litr hajmli kolbada 0,5 M natriy sulfid eritmasi tayyorlanadi. Tayyorlangan eritmaga 25 g tovuq patlari qo'shiladi va eritma 45°C da isitiladi. Asosiy muhitda pH 10-13 oralig'ida saqlanadi va eritma mexanik aralashtirgich yordamida 5 soat davomida aralashtiriladi. Shundan so'ng, eritma 5 daqiqa davomida 10 000 aylanish tezligida sentrifuga qilinadi. Suyuqlik ehtiyotkorlik bilan yig'ilib, qolgan zarrachalarni filtr qog'ozi bilan filtrladi.

Cho'kma jarayonida avval 100 ml HCl eritmasi tayyorlanadi. Keyin stakanga ilgari olingan filtrat eritmasi doimiy ravishda aralashtiriladi va tayyorlangan HCl eritmasi ma'lum nisbatda tomchilar bilan qo'shiladi. Qattiq zarralar yig'ilib, ortiqcha suyuqlik alohida yig'ilib, barcha harakatlar diqqat bilan takrorlandi. Neytral pH ga yetguncha distrlangan suv bilan 4-5 marta yuviladi. Keyin quritilgan namunani olish uchun 45°C haroratda 3-5 soat davomida Petri idishida quritilishi kerak Olingan kukun namunasi keratindir.

Keratin kukunining zichligi qabul qilingan standartlarga muvofiq aniqlandi. Buning uchun o'ziga xos og'irligi (25 ml) bo'lgan borosilikat ishlatiladi.

Namunaning kul miqdori qabul qilingan standartlarga muvofiq aniqlanagan. Mufel pechidan foydalanib, namuna tigelga joylashtiriladi, 750°C da 6 soat qizdirildi va keyin sovutildi. Namunaning yakuniy og'irligi qabul qilingan standartiga muvofiq aniqlanadi.

IQ-spektroskopiyasi yordamida broyler tovuqlarining tuklaridan ajratilgan sof tuklar va keratinning kimyoviy tarkibi aniqlandi. IQ- spektroskopiyasi 4000 cm^{-1} dan 400 cm^{-1} gacha bo'lgan chastota diapazonida hosil bo'lgan mahsulotda mavjud bo'lgan funktsional guruhni aniqlash uchun asosiy yutilish diapazonlarini ifodalaydi. Sof qatlam spektri 3284,5 cm^{-1} dagi xarakterli cho'qqilar o-H cho'zilishini, 2925,4 cm^{-1} cho'qqisi esa C-H cho'zilishini bildiradi 1660 cm^{-1} , 1524,2 cm^{-1} , 1208,4 cm^{-1} cho'qqilari mos ravishda Amid-I, C-H cho'zilishi va n-H cho'zilishi amid-II va cn cho'zilishi amid-III mavjudligini ko'rsatadi. va 418 cm^{-1} C-S monosulfid va disulfid aloqasi bilan bog'liq IQ- spektrlaridan olingan cho'qqilarning xususiyatlari mahsulot sifatini tasdiqladi. Sof keratinning IQ- spektrida 3402,03 cm^{-1} cho'qqisi topilgan, bu OH va N-H cho'zilishini anglatadi. cho'zish, 2922,19 cm^{-1} cho'qqisi esa S-N cho'zilishini anglatadi. Olingan mahsulotda Amid-I va cn amid-III tarmoqli shtammlarining C=O mavjudligini asoslang, 767,24 cm^{-1} cho'qqisi esa tekislikdan tashqarida NH egilishi bilan bog'liq. Keratin tarkibidagi disulfid bog'lanishining mavjudligi 484,60 cm^{-1} da aniqlangan. IQ-spektrlarida olingan xususiyatlarning eng yuqori cho'qqilaridan kelib chiqadiki, tovuq patlari chiqindilaridan ajratilgan mahsulot minimal xususiyatlarga ega keratin hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gonza'lez M., Vaillard S.E. Evolution of reactive mPEG polymers for the conjugation of peptides and proteins, *Curr // Org. Chem.* 2013. – Vol. 17, - P. 975-998.
2. Conda-Sheridan M., Krishnaiah M., Protecting groups in peptide synthesis. *Methods, Mol. Biol.* 2103 (2020) 111-128.
3. Frisch H., Tuten B.T., Barner-Kowollik C., Macromolecular superstructures: a future beyond single chain nanoparticles, *Isr. J. Chem.* 2020. – Vol. 60 (5), - P. 86-99.
4. Jao Dave, et al. "Protein-based drug-delivery materials". *Materials*, - 2017. - Vol. 10, - P. 517.

ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

Хамракулова М.Х., Мухторова Ф.
Ферганский политехнический институт
+998903900250

Способ получения масла из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, а для получения высококачественного нерафинированного виноградного масла с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 350 атм, температуре 40-50°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности экстракции 60 мин. По второму варианту, способ получения масла и воска из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, а для получения жирного масла и натурального воска с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 450 атм, температуре 60°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности 60 мин, а затем масло от воска отделяют центрифугированием. Изобретение позволяет упростить процесс получения масла из косточек винограда сверхкритической флюидной экстракции за счет исключения использования соразтворителя, повысить выход масла с помощью подбора условий экстракции - степени измельчения косточек винограда, давления, температуры и времени.

Способ получения масла из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, отличающийся тем, что для получения высококачественного нерафинированного виноградного масла с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 350 атм, температуре 40-50°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности экстракции 60 мин.

Способ получения масла и воска из косточек винограда, включающий очистку косточек от примесей, измельчение и обработку сверхкритическим диоксидом углерода при повышенных давлениях и температурах, отличающийся тем, для получения жирного масла и натурального воска с высоким выходом экстракции подвергают измельченные до фракции 0.25-0.45 мм косточки винограда под давлением диоксида углерода 450 атм, температуре 60°C, скорости потока флюида 50 г/мин и продолжительности 60 мин, а затем масло от воска отделяют центрифугированием.

Способ получения масла и воска из косточек винограда (grapeseedoil), методом сверхкритической флюидной экстракции. Образцы косточек винограда высушенные и очищенные от примесей, измельченные до фракции 0.25-0.45 мм, экстрагируют сверхкритическим диоксидом углерода: при давлении 350-450 атм, температуре 30-60°C и времени 60 мин, поток флюида 50 г/мин.

Масло из косточек винограда полученное сверхкритическим диоксидом углерода, характеризуется высоким содержанием: незаменимых ненасыщенных жирных кислот (витамин F) более 88%: пальмитолеиновая кислота (C16:1Δ9) - 0.20, линолевая кислота (C18:2Δ6) - 70.50, олеиновая кислота (C18:1Δ9) - 17.50, линоленовая кислота (C18:3Δ3) - 0.35; насыщенных жирных кислот (около 12%): миристиновая кислота (C14:0) - 0.25, пальмитиновая кислота (C16:0) - 7.50, стеариновая кислота (C18:0) - 4.20; незаменимых жирорастворимых биологически активных веществ: токоферолов (витамин E) 292 мг/%, каротиноидов (провитамин A) 4.7 мг/%, хлорофиллов 4.9 мг/%; отсутствием органического растворителя.

Изобретение может быть использовано в масложировой промышленности, в частности для получения высококачественного нерафинированного масла и натурального воска из

виноградных косточек сверхкритической экстракцией углекислым газом. Технологический процесс при переработке виноградных косточек прессовым способом складывается из следующих операций: очистки косточек от сорных примесей, кондиционирования косточек (сушка до влажности не выше 12%), если это необходимо, измельчение косточек на рифленых и гладких вальцах, подготовки мезги в чанной жаровне, прессования мезги на прессах однократного окончательного отжима типа экспеллера.

При холодном прессовании виноградных косточек эффективность выхода масла в значительной мере определяется степенью их измельчения и глубиной вскрытия клеточной структуры. Повышение давления в смеси сопровождается естественным повышением ее температуры до 60°C, что не отражается отрицательно на качестве продукта. Масло, полученное таким способом, характеризуется выраженным ароматом и вкусом, и в нем практически полностью сохраняются БАВ. Такое масло не подвергается рафинации, которая значительно снижает его качество. Однако этот метод не позволяет получить масло в большом объеме и с высоким выходом, что и объясняет достаточно высокую цену на такое масло. Известен способ получения растительных масел, включающий очистку семян от примесей, измельчение, обработку реагентом, в качестве которого используют глицин в количестве 0,3-1,0% к массе мятки, в виде водного раствора при постоянном перемешивании в течение 3-5 мин. Далее проводят влаготепловую обработку и выделение масла методом прессования

Недостатками известного способа применительно к получению масла из виноградных косточек являются:

- глицин (аминоуксусная кислота) является органической кислотой и не позволяет влиять на разрушение клеточной структуры мятки и ослабления форм связи масла с твердой фазой, следовательно, не увеличивает выход масла;

- глицин работает на поверхности твердой фазы мятки, не проникая внутрь клетки, и за счет этого не оказывает влияние на сопутствующие липидам вещества, т.е. не снижает их выход при извлечении масла;

- сложность получения глицина и высокая стоимость не позволяют его использовать в технологии получения масла из виноградных косточек.

Известен способ получения масла из виноградных косточек, включающий очистку косточек от примесей, измельчение, обработку мятки реагентом, влаготепловую обработку проводят при нагревании мятки до температуры 105-110°C и последующее выделение масла прессовым методом. В качестве реагента для увлажнения мятки используют электроактивированную жидкость с рН 1,4-2,5 в количестве 3-10% от массы сырья. При этом электроактивированную жидкость получают путем электролиза 1-5% водного раствора NaCl, при силе тока 1,0-1,5 А, напряжении тока не более 50 Вт и скорости потока жидкостей в электролизере католита 5-10 см³/ч, анолита 2-3 см³/ч

Недостатком данного способа является сложность процесса связанный с необходимостью получения электроактивированной жидкости и влаготепловой обработкой мятки при 105-110°C. При такой технологии выход масла больше, по сравнению с холодным прессованием, но его качество ниже, так как при высокой температурной обработке масло теряет ряд своих ценных витаминных свойств.

Перспективной технологией извлечения жирного масла из косточек винограда является сверхкритическая флюидная экстракция диоксидом углерода, которая может обеспечить высокую степень извлечения масла, и при этом лишена недостатков, связанных с необходимостью отгонки токсичного растворителя.

Используемая литература

1. Сергеев А.Г. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Том 1. Книга 2. Л.: ВНИИЖ, 1974. - 331 с.

MARGARINLARNING OKSIDLANISH BARQARORLIGINI O'RGANISH TADQIQOTI

Xasanov A.X., Azizov M.R.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

a.khasanov@tkti.uz

Dunyoda aholining jadal o'sishi oziq-ovqat mahsulotlariga, hususan yog'li mahsulotlarga bo'lgan talabni kundan-kunga oshirmoqda. Shu sababli, turli yog'li mahsulotlar ishlab chiqarish uchun noan'anaviy moyli hom ashyolarni, ya'ni soya, raps, maxsar moylarini qayta ishlashga alohida e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda o'simlik moylarini oziq-ovqat, farmatsevtika, kimyo sanoatlarida birlamchi hom ashyo sifatida ishlatib kelinmoqda.

Aholi o'rtasida kundan-kunga oshib borayotgan qandli diabet, ortiqcha vazn, yurak qon-tomir kasalliklari va boshqa kasalliklarini oldini olish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ushbu kasalliklarning asosiy sababchisi noto'g'ri ovqatlanish bo'lsa, yana biri standart talablariga mos kelmaydigan yog' mahsulotlarini meyoridan ko'p iste'mol qilish hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ishi natijasida ushbu kasalliklarni proflaktikasi uchun mo'ljallangan parhezli margarin retsepturasi va uni olish texnologiyasi ishlab chiqiladi. Ishlab chiqilishi kutilayotgan margarin retsepturasi to'liq maxalliy hom ashyolar asosida tuziladi va u import mahsulotlarini kamaytirishga hamda tannarxni tushirishga imkon beradi. Respublikamizda noan'anaviy o'simlik moylaridan samarali foylanish, ularni margarin, mayonez va shu kabi yog' mahsulotlari ishlab chiqarishda maqsadli qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish, maxalliy hom ashyolar asosida tuzilgan margarin retsepturalari, ular asosida xalqaro standart talabalariga mos keladigan margarin ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bo'yicha bir qancha ilmiy va amaliy natijalarga erishilmoqda.

O'simlik moylari va yog'larning oksidlanish darajasini aniqlash va ularning oksidlanish barqarorligini o'rganish uchun ko'plab usullar taklif qilingan. Keng qo'llaniladigan usullardan biri tezlashtirilgan oksidlanish usulidir. Oksidlanish harorat, katalizator mavjudligi, kislorodning qisman bosimi kabi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida tezlashadi. Haroratning oshishi bilan oksidlanish tezligi oshadi va bu omil oksidlanishni tezlashtirish uchun ishlatiladi [138].

AOM (Active Oxygen Method) va OSI (Oil Stability Index) usullarida doimiy yuqori haroratda tezlashtirilgan oksidlanish va o'simlik yog'i yoki yog' namunasiga doimiy havo etkazib berish qo'llaniladi. Usul lipid oksidlanish mahsulotlaridan kelib chiqadigan reaksiya idishlaridagi suvning elektr o'tkazuvchanligidagi o'zgarishlarga asoslangan. Ushbu usul Rancimat va Omnion qurilmalarida qo'llaniladi. Ba'zi tadqiqotchilar ushbu qurilmalarga nisbatan bir qator shikoyatlarga ega, chunki oksidlanish jarayonida ba'zi kislotalar hosil bo'ladi, ular normal sharoitda sodir bo'lmaydi. Yana bir omil - bu isitish vaqtida antioksidantlarning uchuvchanligi va bu jarayonning oksidlanish barqarorligining aniqligiga ta'siri [32]. Oziq-ovqat sanoatida to'yinmagan yog'li kislotalar va baliq yog'ini iste'mol qilish ortib borishi bilan lipidlarning oksidlanishi muammosi paydo bo'ladi. Lipidlarning oksidlanishi oziq-ovqat sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Oksidlanish jarayonini sekinlashtirish yoki to'xtatish iqtisodiy va boshqa foyda olish imkoniyatini beradi.

1-jadval

Oksidlanish jarayoni ingibitorlarining turlari

Retarder turi	Ta'sir qilish usuli	Misol
Antioksidantlar	reaksiyaga kirishadi erkin radikallar bilan	Tokoferollar, flavonoidlar, karotenoidlar, sterollar, taninlar
Sinergistlar	Antioksidantlarni qayta tiklaydi	Tokoferollar, peptidlar, aminokislotalar
Inaktivator yagona kislorod	Singlet kislorodni faolsizlantiradi	Karotenoidlar, askorbin kislotasi
Xelatomer moddalar	Metallarni bog'laydi faol bo'lmagan komplekslarga	Limon kislotasi, polifosfatlar

Tayyor mahsulotdagi xavfsizlik darajasi Margarin mikro analitik va mikrobiologik tekshiruvlar natijasida olingan oziq ovqat xavfsizlik mezonlari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan [34]

2-jadval

Ko'rsatkichlar		Ruhsat etilgan miqdor			
Kislota soni		2,5°T			
Perekis soni		10,0 mol aktiv kislorod/kg yog'li fazada			
Toksik elementlar					
Simob		0,03mg/kg			
Kadmiy		0,03 mg/kg			
Qo'rg'oshin		0,1 mg/kg			
Mishyak		0,1 mg/kg			
Mis		0,4 mg/kg			
Temir		1,5 mg/kg			
Nikel		0,7 mg/kg			
Mikotoksinlar					
Aflotoksin M ₁		0,0005 mg/kg			
Antibiotiklar					
Levomitsitin va boshqalar		Ruhsat etilmaydi			
Pestitsidlar					
Geksaxlortsiklogeksan		1,25 mg/kg			
DDT va uni metabolitlari		1,0 yog' hisobida			
Radionukleotidlar					
Tseziy-137		100 bk/kg			
Stronsiy-90		80 bk/kg			
Mikrobiologik ko'rsatkichlari					
KMAFAAN, KOE/g dan ko'p emas	Mahsulot tarkibidagi ruhsat etilmaydiganlar, gr			Zamburug' KOE/g, dan ko'p emas	Mog'or KOE/g, dan ko'p emas
	BGKM (koliformasi)	S.areus	Patogenlar, salmonella		
1.10 ⁵	0.01	0.1	25	100	100

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shahidi F. Zhong Y. Bioactive peptides // Journal of AOAC International. -2008. -Vol.91. -pp.914-931.
2. Nutraceuticals and food additives. In Pandey A.Du G. Sanroman M.A. Soccol C. R. Dussap C-G. (eds.), Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry, Elsevier, Amsterdam, Netherlands; pp.143-164.

ОЗИҚ ОВҚАТ ҚЎШИМЧАЛАРИ ВА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ

Шерқўзиева Г.Ф., Саломова Ф.И., Юлдашева Ф.У.

Тошкент тиббиёт академияси

+998935961120

Инсоннинг саломатлиги қисман овқатланиш ва унинг алоҳида таркибий қисмларининг сифатига боғлиқ бўлади. Овқатланиш барча маълум бўлган касалликларнинг пайдо бўлиши, ривожланишида ва кечишида 80% аҳамиятга эга. Этиопатогенизида овқатланиш омили асосан рол ўйнайдиган касалликлар орасида 61% ни юрак қон томир касалликлари, 32% ни ўсма касалликлари, 5% ни II турдаги қандли диабет, 2% ни алиментар танқисликлар (йод танқислиги, темир танқислиги ва бошқалар) ташкил этади.

Сўнгги йилларда ривожланган мамлакатлар аҳолисида сурункали юқумсиз касалликларнинг катта гуруҳи пайдо бўлиб ўсиб бормоқда. Маълумотларга қараганда 2025 йилларга келиб қандли диабет билан оғриган касаллар сони ривожланган мамлакатларда 2,5 маротаба ошиб, умумий сони 228 миллион нафарга етади. Кимё ва озиқ-овқат саноати ривожлангани сайин синтез йўли билан олинадиган ва зираворлар ўрнида қўлланиладиган сон-саноксиз қўшимча маҳсулотлар пайдо бўлди. Улар биринчидан, озиқ-овқатларнинг сақланиш муддатини узайтириш ва Ер шарининг исталган бурчагига ташиб етказиш имконини беради, иккинчидан, егулигу ичимликларга чиройли кўриниш, ёқимли ҳид бағишлаб, кишида ёқимли иштаҳа уйғотади.

Озиқ-овқат саноатида беш юзга яқин турли-туман қўшимчалар ишлатилади. Сунъий ингредиентлар, яъни ажралмас таркибий қисмли озиқ-овқат қўшимчалари инсон организмга нечоғли таъсир қилиши эндиликда истеъмолчиларни энг кўп қизиқтирадиган муаммолардан биридир. Ҳозирда дунё бўйича озиқ-овқат саноатида 2 мингга яқин қўшимчалар ишлатилапти. Бу эса ўз навбатида барча қўлланиши кўзда тутилаётган озиқ-овқат қўшимчаларининг гигиена токсикологик текширишлардан ўтказишни талаб этади.

Шу билан бирга аҳоли саломатлигини сақлаш ва қўлланаётган озиқа қўшимчаларининг инсон организмга салбий таъсирини олдини олиш мақсадида Ўзбекистонда кучли қонунчилик яратилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги” тўғрисида Қонуни. Ушбу қонуний ҳужжатда овқатга қўшиладиган биологик фаол қўшимчалар — озиқ-овқат хом ашёсини қайта ишлаш йўли билан ёки сунъий усулда ҳосил қилинган ҳамда бевосита овқат билан бирга истеъмол қилишга ёки озиқ-овқат маҳсулотлари таркибига қўшишга мўлжалланган табиий ёхуд табиийга айнан ўхшайдиган биологик фаол моддаларнинг концентратлари санитария-эпидемиологик хулоса берилган сўнг ишлатилишга ва фойдаланишга рухсат этилади. Қонунинг 10-модда. Янги озиқ-овқат маҳсулотини яратиш ва ишлаб чиқаришда ҳар қандай янги озиқ овқат маҳсулотлар гигиена – токсикологик текширишлардан ўтказилиши шарт ва аҳоли саломатлигига хавф келтириб чиқармаслиги илмий асосланиб тасдиқлангандан кейингина рухсат этилади бу эса профилактик тиббиётнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Биз юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ”Ароматизатор говядины № 4” озиқ овқат қўшимчасини токсикологик жиҳатдан текширдик ва қуйидаги натижаларни олдик: маҳсулот Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган бўлиб, барча турдаги калбаса маҳсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланилади, қўллашдан асосий мақсад тайёр маҳсулот сифатини яхшилаб унинг таъминини яхшилайти.

“Ароматизатор говядины № 4” озиқ овқат қўшимчаси фалга пакетларда 1 кг нетто оғирлиги билан чиқарилади. ЕС) 1169/2011) регламентига мос равшда қуйидаги таркибга эга: ичимлик содаси, стабилизатор, эмульгатор ва қуюқлаштирувчи сифатида мальтодекстрин, maltodextrin, целлюлоза (Е460) ушбу қўшимча барча мамлакатларда қўллаш учун рухсат этилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасида қўллаш меъёри 15,0 г/кг маҳсулотга белгиланган.

Тайёр маҳсулот таъмини кучайтириш мақсадида глютаминат натрий 1-аралашган (лат. natrii glutamas, инг monosodium glutamate) – кўп натрийли туз глутамин кислоталар, (E621). Оқ рангли кристалл кукун бўлиб сувда яхши эрийди. Божхона иттифоқининг (БИ)техник регламенти (ТР)029/2012 га асосан барча табиий маҳсулотлардан олинган таъм берувчи қўшимчалар табиий ҳисобланади. Таъм кучайтиргичларни қўллаш барча мамлакатларда рухсат этилган бўлиб, ўртача ўлим дозаси (DL₅₀) оқ каламушлар ва сичқонлар учун глютамата натрий 15-19,9 г/кг тана оғирлигини ташкил этади. Инсон учун йўл қўйиш меъёри - 120 мг/кг тана оғирлигига. Маҳсулот таъмини оптимал қилиш учун 3,5–5 г миқдори етарли. 70 кг тана оғирлигига инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатмасдан тахминан 8,5 г глютамат натрий истемол қилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасида 10,0 г/кг маҳсулотга ушбу моддани қўшиш рухсат этилган. Шу билан бирга ароматизаторлар ҳам қўшилади. Органолептик хусусиятлари: консистенция – сочилувчан кукун, ранги -оч жигарранг, хиди -типик,бошқа бегона хидларсиз, мазаси -типик. Маҳсулот технологик жараённинг охирида куруқ холда фаршга қўшилади, 1 килограмм хом ашёга 1-3 грамм миқдорида қўшилади.

Маҳсулотни оргинал, ҳеч қандай зарарланмаган қадоқ идишларда хона ҳароратида, қоронғу жойда ва куруқ хоналарда 12 ойгача сақлаш мумкин. Озиқ овқат қўшимчаси ” Ароматизатор говядины № 4” тажриба ҳайвонларига ўткир ва сурункали таъсири ўрганилди. Умумий 139-159 гр. оғрилиқдаги 150 та оқ каламушлардан фойдаланилди, улардан 75 таси ўткир таъсирини ва 75 таси сурункали таъсирини аниқлаш учун фойдаланилди. Тажрибаларда ҳайвонларнинг иккала жинсидан фойдаланилди.

Назорат гуруҳида 6 та оқ каламушлардан фойдаланилди. Ошқозон ичак орқали ўрганилаётган модданинг бир маротабали ўткир таъсир кўрсаткичларини модданинг 1000, 2500 и 5000 мг/кг дозасида ўрганилди.

Бунда биринчи гуруҳ тажриба ҳайвонларига юбориладиган 1000 мг/кг дозаси учун иккала модданинг 40% эритмаси тайёрланди ва бир маротабадан 200 гр тана оғирлигига - 0,5мл модда юборилди.

Иккинчи гуруҳ тажриба ҳайвонларига юбориладиган 2500 мг/кг дозаси учун иккала модданинг 50% эритмаси тайёрланди ва бир маротабадан 200 гр тана оғирлигига -1,0мл модда юборилди.

Учунчи гуруҳ тажриба ҳайвонларига юбориладиган 5000 мг/кг дозаси учун иккала модданинг 33,3% эритмаси тайёрланди ва бир маротабадан 200 гр тана оғирлигига -3,0мл модда юборилди. Тажриба ҳайвонлари 14 кун давомида кузатилди ва заҳарланиш белгилари аниқланмади.

Тажриба ҳайвонлари ўзларини адекват тутишди, тери қопламалари силлиқ ҳеч қандай патологик ўзгаришлар аниқланмади. 5000 мг/кг максимал дозада тажриба ҳайвонларинг ўлими кузатилмади шунинг учун ўртача ўлим дозасини (DL₅₀) аниқлаш имкони бўлмади. Озиқ овқат қўшимчаси ”Ароматизатор говядины № 4” ўткир токсик таъсир даражаси бўйича IV синфга (камзаҳарли модда) киритиш мумкин.

Озиқ овқат қўшимчаси “Ароматизатор говядины №4”нинг узоқ сурункали таъсири тажриба ҳайвонларига 200, 400 ва 1200 мг/кг дозаларда ошқозон ичак орқали юбориш орқали ўрганилди. Модданинг per os орқали юборилган дозаларини тажриба ҳайвонлари яхши қабул қилишди.

Уларнинг умумий ҳолати, тана оғирлигини ўсиши, хатти ҳаракати, гематологик ва биокимёвий кўрсаткичлар назорат гуруҳидаги ҳайвонларнинг кўрсаткичларидан фарқ қилмади. Хусусан ҳайвонларнинг тана оғирлиги бошланғич кўрсаткичи 138,4±1,4 бўлган бўлса 30 кунлик ошқозон ичак орқали модда юборилганда тана оғирлигини ўсиши 182±1,2 кўрсатди, бу ўртача фоизларда +16,2% ни ташкил этди.шундай қилиб озиқ қўшимчаси “Ароматизатор говядины № 4” узоқ вақт ошқозон орқали юборилганда тажриба ҳайвонларига заҳарли таъсир кўрсатмади, бу эса озиқ овқат саноатида унинг қўллашган ҳеч қандай қарши кўрсатмалар йўқлигини кўрсатади.

INTRODUKSIYA QILINGAN AMARANT O'SIMLIGIDAN OLINADIGAN MOYINING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

Shodiyev D.A., Abduvaliyeva M.A.

Farg'ona politexnika instituti

+998905810318

Dorivor o'simliklar inson salomatligini mustahkamlashda bezarar vositadir. Shu bois ham bugun respublikamizda dorivor o'simliklarni yetishtirishga, ular ekiladigan maydonlarni kengaytirishga e'tibor qaratilmoqda. Qishloq xo'jaligidagi yer maydonlariga ekilayotgan dorivor o'simliklar tadbirkorlar tomonidan qayta ishlanib, ham daromad, ham salomatlik vositasiga aylanmoqda. Garchi nomi ko'pchilikka notanish bo'lsa-da, amarant o'simligining davo xususiyatlari tibbiyotda ma'lum.

Respublikada dorivor o'simliklarni yetishtirish va issiqxona xo'jaliklarini tashkil etishni jadal rivojlantirish, sohaning eksport salohiyatini yanada yuksaltirish hamda aholi bandligi va daromadlari darajasini oshirish, ayniqsa, qishloq joylarda yangi ish o'rinlari yaratish mexanizmini ta'minlaydigan yagona tashkiliy tizimni barpo etish hamda innovatsion texnologiyalar asosida dorivor o'simliklar yetishtirishni kompleks rivojlantirish maqsadida qabul qilgan qarorlar ham ushbu sohaning naqadar muhim ekanligini ifodalaydi.

Yurtimizda mavjud 4230 o'simlik turlarining 577 tasi shifobaxsh o'simliklar ekanligi aniqlangan. "Gultojiho'roz" sinfiga mansub bo'lgan amarant o'simligi noyob dorivor o'simlik ekanligi o'lkamizda qadimdan ma'lum bo'lib, Abu Ali ibn Sino davrida teri kasalliklarini tuzatishda (masalan, qizamiq, qizil toshma va x.k), tig'dan olgan jarohat va yaralarni, og'iz bo'shlig'idagi badbo'y hidlarni va boshqa kasalliklar davolashda amarantdan keng foydalanganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Oldingi davrlarda mamlakatimizda amarant asosan manzarali ekin sifatida ko'paytirilgan. Xo'roz tojini eslatuvchi "gultojixo'roz" deb nom olgan qizil rangdagi amarant navi o'lkamizda keng tarqalgan.

Xorij tibbiyotida amarantning shifobaxsh xususiyatlari keng targ'ib etilmoqda. O'zbekistonda amarantning ba'zi turlari ayrim xususiyatlarini ilk bor tadqiq etish o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab prof. K.S. Safarov, prof. I.R. Asqarov, dots. N.X. To'xtaboyevlar tomonidan olib borilgan bo'lsada, uning kimyoviy tarkibi, farmatsevtika va tibbiyotdagi muhim qirralari chuqur o'rganilmagan.

Amarant urug'lari moy va skvalen manbasi bo'lib xizmat qiladi. Farmatsevtika sanoati uchun zarur bo'lgan skvalen akula va kitlarning jigaridan olib kelingani holda, bu moddalar amarant moyida ko'p miqdorda mavjudligi (8%) yana ushbu moyda inson salomatligi uchun zarur dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan fitosterollar va boshqa moddalar mavjudligi fanga ayon bo'lgach, amarant moyiga e'tibor keskin kuchaydi. Amarant moyida to'yinmagan yog' kislotalari 77% ni tashkil etib, ularning 50% i linol va linolen kislotalaridir. Moydagi tokoferollar shaklidagi E vitamini antioksidant ta'sirga ega, qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega. Moy yana rutin va vitamin R tutadi, antimikrob va fungitsid xossalariga ega.

Skvalendan onko- va kardiokasalliklarning profilaktikasi uchun steroid gormonal preparatlari olishda, kosmetikada foydalanish mumkin. Farmatsevtika sanoati uchun zarur bo'lgan skvalen akula va kitlarning jigaridan olib kelingani holda, bu moddalar amarant moyida ko'p miqdorda mavjudligi (amarantda-8%, zaytun moyida-0,7%), yana ushbu moyda inson salomatligi uchun zarur dorivor xususiyatlarga ega bo'lgan fitosterollar va boshqa moddalar mavjudligi fanga ayon bo'lgach, amarant moyiga e'tibor keskin kuchaydi. Amarant moyida to'yinmagan yog' kislotalari to'yingan yog' kislotalariga nisbatan ko'p. Moydagi tokoferollar shaklidagi E vitamini antioksidant ta'sirga ega, qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega. Moy yana rutin va vitamin R tutadi, antimikrob va fungitsid xossalariga ega.

Organizmda suv eng ko'p miqdorda bo'lgani uchun skvalen suv bilan ta'sirlashib, undagi vodorodlarni tortib oladi va erkin kislorod hosil qiladi hamda to'qimalar va organlarni kislorod bilan to'yinishini ta'minlaydi. Natijada organizm hujayralarini yoshartiradi, erkin radikallarni

bartaraf qiladi, onkologik o'smalar paydo bo'lishi va tarqalishining oldini oladi, immun tizimi turg'unligini keskin orttirib, inson salomatligini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Skvalenning ko'plab xususiyatlari qatorida shuni aytib o'tish kerakki, u A vitamini hosilasi bo'lib, xolesterin sintezida uning biokimyoviy analogi bo'lgan 7-degidroxolesteringa aylanadi, bu modda esa quyosh nuri ta'sirida radioprotektor xossasini namoyon qilib, D vitaminini hosil qiladi. Undan tashqari vitamin A skvalenda erigan holda yaxshi o'zlashtiriladi. Skvalen inson organizmi yog' bezlarining tabiiy komponenti bo'lganligi bois, organizmga yengil singish qobiliyatiga ega va kosmetik vositalar tarkibidagi foydali moddalarni organizmga kirishini tezlashtiradi. Inson uchun esa skvalen antikanserogen, antimikrobi fungitsid vositasi sifatida zarur bo'lib, aynan kislorod yetishmovchiligi to'qimalarning buzilishi, organizmning qarishi va o'smalarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga sabab bo'ladi. Aynan skvalen bu muammoni yechimi sifatida zarur vositadir.

Bundan tashqari amarant barglaridan olinadigan choy tarkibidagi komponentlar, ornitin siklida qatnashib, organizmda moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan zaxarli ammiak moddasini mochevina kislotasiga aylantirib, buyraklar orqali chiqarilishida ishtirok etadi. "Biochoy" doimiy iste'mol qilinganda skatol va indol moddalarining fosforlanish jarayoni kuchayadi, jigar xastaligi, siydik-jinsiy organlar shamollashi, ateroskleroz, anemiya, avitaminoz, stenokardiya, gipertoniya kabilarda va immunitetni keskin oshirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Donidan tayyorlangan uni dunyo bozorida bug'doy unidan 40-50 marta qimmat turadi. Amarant unidan oz miqdorda qo'shib, mazzali va shifobaxsh non mahsulotlari tayyorlanadi. Bu mahsulotlar immunitetni ko'tarish, kamqonlikni bataraf etish kabi qator muammolar yechimi hisoblanadi.

Hozirda amarant moyi xolestrinni biosintez qilishda, onkologik va yurak qon-tomirlaridagi muammolar, ishemik kasalliklar, organizmini radionuklid, og'ir metal tuzlaridan tozalash, infeksiyon kasalliklar, herpes, psoriaz, vitiligo, neyrodermit, ekzema, atopik dermatit, oshqozon-ichak yaralari, qand diabeti, jigar xastaligi, siydik-jinsiy organlar shamollashi, ateroskleroz, anemiya, avitaminoz, stenokardiya, gipertoniya kabilarda va immunitetni keskin oshirish vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Donidan tayyorlangan uni dunyo bozorida bug'doy unidan 40-50 marta qimmat turadi. Amarant unidan oz miqdorda qo'shib, mazzali va shifobaxsh non mahsulotlari tayyorlanadi. Bu mahsulotlar immunitetni ko'tarish, kamqonlikni bataraf etish kabi qator muammolar yechimi hisoblanadi.

Amarant donidan tayyorlangan uni va bargi sifatli, foydali ozuqaviy qimmatga egaligi, amarant moyi temir, fosfor, kaliy, B1, B2, E va D vitaminlar guruhi, fosfolipidlar, fitosterollarga boyligi ma'lum. Xulosa qilib aytganda Amarantning biologik faol komponentlari yetarli darajada ajratib olingandan so'ng qolgan qismlarida ham mazkur komponentlardan ma'lum miqdorda saqlanishi hamda bunday komponentlar bilan birgalikda ozuqaviy qimmatga ega bo'lgan boshqa turdagi komponentlarga ega ekanligi, farmatsevtika sanoati uchun chiqindi mahsulot hisoblangan tarkibiy qismlardan turli biologik va kimyoviy qimmatga ega bo'lgan ozuqa qo'shilmalarni qo'shimcha tarzda olish imkoniyatini beradi. Bu esa iqtisodiy samara keltirish bilan birgalikda sog'lom ovqatlanish tarzini joriy qilish, aholi salomatligini saqlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.X. To'xtaboyev, D.A. Shodiyev. "Ayrim dorivor o'simliklardan oziq-ovqat qo'shilmalari olish texnologiyalarini joriy qilish" Monografiya-"Classic" nashriyoti. 84-85 b.

2. M. Muminov M, To'xtaxunov Q. Yaratilgan navni davlat reestriga kiritish guvohnomasi № 601 Amarant navi- Ulug'nor. 10.10.2018 .

3. B. Abdullayev., M. Mo'minov., T. Umarov, B. Raxmonova. Amarant ham oziq-ovqat qo'shimchasi, ham tuproqni shorlantirishni fitomeliyatori. Agroiklim..2. 2017 yil.,66-67 betlar.

ZAMONAVIY OZIQ-OVQAT SANOATIDA MIKROORGANIZMLARNING RO'LI

Bazarbayeva Karomat Sultanbayevna¹, Gandjayeva Lola Atanazarovna^{1,2}

¹Xorazm Ma'mun akademiyasi

²Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Mikroorganizmlar oziq-ovqat sanoatining muhim qismidir, chunki ular oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb qiladi. Odatda mikroorganizmlar sut mahsulotlari (qatiq va pishloq), achitilgan sabzavotlar (zaytun, tuzlangan bodring va tuzlangan karam), xamirturush nonini tayyorlashda ishlatiladi. Ular sharob va boshqa bir qancha ichimliklar ishlab chiqarish uchun ham ishlatiladi. So'nggi paytlarda oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat rangi, meva, sabzavotlar va go'shtni konservalashdan tortib, inson salomatligi uchun foydali bo'lgan probiotiklar sifatida mikroorganizmlardan keng miqyosda foydalaniladi.

Kalit so'zlar: fermentatsiya, sut kislotasi, probiotiklar, transglutaminaza

Kirish

Ko'pgina mikroorganizmlar, shu jumladan bakteriya va zamburug'lar qadimdan oziq-ovqat, antibiotiklar va boshqa mahsulotlarni olish uchun ishlatilgan. Bundan tashqari, mikroorganizmlar ovqatning hidi, tuzilishi va ta'miga tasir qiladi va oziq-ovqatning buzilishiga olib keladi. Bunday bakteriyalar turlaridan biri oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan laktobakteriyalardir, chunki bu bakteriyalar sut kislotasini achitadi. Laktobakteriyalar odatda sut mahsulotlari, go'sht va sabzavotlar, shuningdek, silosning buzilishining oldini olish uchun oziq-ovqatga xushbo'ylik va tuzilish qo'shish uchun ishlatiladi [1]. Fermentlangan ovqatlar nafaqat yuqori ozuqaviy qiymatga ega, balki saqlash muddatini ham uzaytiradi. Bundan tashqari, kislotalilikning oshishi tufayli bu oziq-ovqat mahsulotlari patogen mikroorganizmlarni o'z ichiga olmaydi. Fermentlangan ovqatlar antixolesterin ta'siriga ega bo'lib nitritlarni kamaytiradi va oshqozon-ichak kasalliklarini kamaytiradi. Ovqat hazm qilish sistemasida mavjud bo'lgan mikroorganizmlar probiotiklar deb ataladigan salomatlikni mustahkamlovchi birikmalar ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Fermentatsiya qilingan mahsulotlardagi bu probiotiklar sut kislotasi hosil bo'lishi orqali sut mahsulotlarini saqlab qolishga yordam beradi, bu esa oziq-ovqatning ta'mini va ozuqaviy qiymatini oshiradi.

Shuningdek, ko'plab epidemiologik tadqiqotlarda meva va sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish surunkali kasalliklarning tarqalishini kamaytirishga yordam berishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu oziq-ovqatlar taribidagi fitokimyoviy moddalar antioksidantlar hujayra shikastlanishi xavfini kamaytiradi va iste'molchining sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradi. Oziq-ovqat va oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq rivojlanayotgan sohalardan biri bu mikrobiologik manbalardan oziq-ovqat ranglarini olishdir. Mikroorganizmlar-ning ma'lum bir turiga sezilarli rang berish uchun ma'sul bo'lgan ko'plab mexanizmlar mavjud. Mikrobiologik ranglarni olishdan oldin xavfsizlik va samaradorlik o'lchanadi va bu ranglarning organizimga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi aniqlanadi.

Qo'ziqorin hujayralaridan rang olish va ularni oziq-ovqatda ishlatish uchun ishonchli malumotlar o'rganilib tahlil qilinadi. Ushbu xususiyat-lardan tashqari, mikroorganizmlar mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan Nisin kabi kimyoviy vositalarni ishlab chiqaradi; ammo, bu birikmalar ovqat hazm qilish fermentlari tomonidan parchalanishi mumkin. Nisin *Clostridium tyrobutyricum* dan pishloqning buzilishini oldini olish uchun ishlatiladi. Hozirgi vaqtda u turli xil pishloq tayyorlash, konservalarni saqlash va ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi. Sut kislotasi bakteriyalari zamonaviy oziq-ovqat sanoatida bir qator oziq-ovqat ishlab chiqarish va saqlash maqsadida keng foydalaniladi. Laktobakteriyalar odatda patogen *Listeria* infeksiyasini oldini olish uchun kolbasa va ko'plab go'sht mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini oshirish uchun ishlatilgan natriy laktat va kaliy asetat kabi kimyoviy qo'shimchalardan ham foydalanishning samarali usullari ishlab chiqilgan[2]. Fermentlangan kolbasalarda sut kislotasi bakteriyalarining asosiy ta'sir mexanizmi shakarni fermentatsiya orqali sut kislotasiga aylantirishdir. Bu patogen va buzuvchi mikroorganizmlarning ko'payishi uchun noqulay sharoitni yuzaga keltirib chiqaradi.

Non pishirish sanoati

Sut kislotasini ishlab chiqarishdan tashqari, bu bakteriyalar sirka kislotasi, etanol va pirouzum kislotasi kabi mahsulotlarni oz miqdorda ishlab chiqaradi, ular oziq-ovqatga xushbo'y tam qo'shishdan tashqari, boshqa birikmalar ishlab chiqarishga xizmat qiladi. *Wissella spp* kabi sut kislotasini ishlab chiqaruvchi bakteriyalar va *Limosilaktobacillus spp* oziq-ovqat va farmatsevtikada xavfsiz oziq-ovqat sanoati sifatida tan olingan ba'zi ekzopoli-sakkaridlarni ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. Glyukanlar deb ataladigan shunday gomopolisa-xaridlardan non pishirish sanoatida non mahsulotlarning yumshoqligi va sifatini yaxshilash uchun tez-tez ishlatiladi. Bundan tashqari, muzqaymoq mahsulotida muzlash paytida kristallanishni oldini olishda stabilizator va emulsifikator sifatida ishlatiladi. *Lactobacillus* va *Streptococcus spp* kabi keng tarqalgan sut kislotasi ishlab chiqaruvchi bakteriyalar prebiotik sifatida ishlatiladi va shakar o'rnini bosadi.[3]

Sut kislota ishlab chiqaruvchi bakteriyalar tomonidan ishlab chiqarilgan ekzopolisaxarid, shuningdek, Mikrobial transglutaminazning roli Transglutaminaza oqsillar, peptidlar va aminlar o'rtasidagi asil o'tkazish reaksiyalarini katalizlashda ishtirok etadigan fermentdir. Odatda, transglutaminaz o'simlik va hayvon to'qimalarida uchraydi. Tuproq bakteriyalari transglutaminaza ishlab chiqarish qobiliyatiga ega. Bu bakteriyalarga *S. griseocarneum*, *S. cinnamomeum* va *S. mobaraense* kabi Streptovercillium shtammlari kiradi.

Transglutaminazlar odatda yapon baliq pastasi kabi baliq mahsulotlarida qo'llaniladi. Bundan tashqari, transglutaminaz bilan ishlov berish natijasida olingan baliq pastasi yaxshiroq sifat ko'rsatkichiga egadir. Transglutaminaza shuningdek, sabzavot va mevalarga transglutaminaza qatlami qo'llanilganda mahsulotning sifatini saqlab qolish qobiliyatiga ega. U nafaqat seldereyning yangiligini saqlab qoladi, balki bakteriyalar ko'payishini ham kamaytiradi.

Bundan tashqari u ba'zi oqsillar va kazein kabi peptidlarning allergenligini kamaytiradi. Mikrobial transglutaminazning konservativ qo'llanilishidan tashqari, u sifatsiz un bilan tayyorlangan xamir sifatini yaxshilash uchun ham qo'llaniladi va nonning pishishi va sifatini yaxshilaydi. Shuningdek, u pishirilgan nonning teshik hajmini va elastikligini oshiradi, bu esa nonning saqlash muddatini uzaytiradi.

Mikroorganizmlar probiot sifatida

Oziq-ovqat va oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq rivojlanayotgan sohalardan biri bu mikroorganizmlardan foydalangan holda oziq-ovqatlarini yetishtirishdir. Mikroorganizmlarning ma'lum bir turiga sezilarli rang berish uchun ma'sul bo'l-gan ko'plab mexanizmlar mavjud. Mikrobial ranglarni olishdan oldin xavfsizlik va samaradorlik o'lchanadi va ranglarning toksik tasirga ega emasligi aniqlangan.

Sutli ichimliklar probiotiklar-ning keng tarqalgan manbaidir. *Bifidobacterium* va *Lactobacillus* laktozadan uglerod manbai sifatida foydalana olmagan uchun sutda qiyin rivojlanadigan bakteriyalardir. Ushbu qiyinchilik-ni yengillashtirish uchun, yogurt probiotiklarning tabiiy manbai hisoblanadi, chunki yo'gurt ko'plab davlatlarda *Lactobacillus* va *Streptococcus* turlari tomonidan ishlab chiqariladi.

Kislotalilik, lazzat, tuzilish va tashqi ko'rinish kabi yogurtga ma'lum ta'sir manbalari sifatida probiotlar va sistein qo'shilishi yogurtning barqarorligi va boshqa xususiyatlarini yaxshilashi mumkin. Sut mahsulotlaridan tashqari, sabzavot va meva sharbatlarida probiotiklardan foydalanishga bo'lgan talab ham mavjud. Buning sababi, sut mahsulotlarida mavjud bo'lgan turli xil tarkibiy qismlarni hazm qilishning katta aholisi.

O'simlik asosidagi substratlarda probiotiklar o'sishi uchun 37⁰ C harorat kerak, bu esa sutdan tashqari probiotik mahsulotlarni ishlab chiqarishga imkon beradi. Meva sharbatlari bo'lsa, substratga qarab meva sharbatlarini ta'mini o'zgartirmasdan fermentatsiya qilishga imkon beruvchi bir nechta probiotik shtammlar qo'llaniladi. Achitilgan anor sharbati bo'lsa, *Lactobacillus plantarum* va *Lactobacillus delbruekii* kerakli probiotiklar ekanligi isbotlangan[4].

Go'shtni qayta ishlash va saqlashda mikroorganizmlarning ro'li

Go'sht sanoatida asosiy muammo go'sht va go'sht mahsulotlarini uzoqroq muddatga saqlashdir. Bunga erishish uchun patogen va buzuvchi mikroblarning ko'payishini cheklash uchun

bakteriyalarning antago-nistik xususiyatidan foydalaniladi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, sut kislotasi bakteriyalari asosan go‘sh t mahsulotlarini saqlash uchun ishlatiladi. Ushbu bakteriyalarning asosiy ta'sir mexanizmi go‘sh t mahsulotining pH darajasini pasaytiradigan fermentatsiya orqali sut kislotasi va sirka kislotasini ishlab chiqarishdir. Kislotalarni ishlab chiqarishdan tashqari, bu bakteriyalar mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bakteriotsinlarni ishlab chiqaradi. Bular go‘sh tda *Listeria* o‘shiga to‘sqinlik qiladigan peptidlardir, shuningdek, *Bacillus* va *Clostridium* kabi spora hosil qiluvchilarga nisbatan cheklangan faollikka ega.

Bakteriotsinlar tabiatda ichaklarda mavjud bo‘lgan proteazlar tomonidan parchalanadigan peptidlar bo‘lgani uchun ularni go‘sh t sanoatida ishlatishda xavfsiz hisoblanadi. Barcha afzalliklarga qaramay, bakteriotsinlarni qo‘llash bilan bog‘liq ba'zi kamchiliklar mavjud.

Bakteriotsinlar qattiq muhitda yoki qattiq oziq-ovqatlarda kam ta'sir ko‘rsatadi, bu esa uni faqat suyuq oziq-ovqat bilan cheklaydi. Bundan tashqari, agar u ma'lum oziq-ovqat komponentlari bilan bog‘lansa, bu uning faolligini pasayishiga olib keladi. Bakteriotsinning samaradorligi, shuningdek, uning oziq-ovqatda tarqalishiga va proteazlarning mavjudligiga bog‘liq[3,4].

Xulosa. Mikroorganizmlar orqali oziq-ovqat ishlab chiqarishni ko‘paytirish insoniyat farovonligi uchun keng foydalaniladi. Ular zamonaviy oziq-ovqat sanoati uchun juda foydali, chunki ular oziq-ovqat sifatini yaxshilash uchun turli funksiyalarni bajaradilar. Ushbu mikroorganizmlar baliq mahsulotlarini saqlash uchun juda muhim bo‘lgan transglutaminaza kabi fermentlarni ham ishlab chiqaradi. Sut kislotasi bakteriyalari turli xil go‘sh t va go‘sh t mahsulotlarini saqlash uchun ishlatiladigan sut kislotasini ishlab chiqaradi.

Probiotiklar sifatida mikroorganizmlar odamlarning immunitetini oshirdi va bu inson salomatligini yaxshilaydi. Sabzavot va mevalar-ning antioksidant faolligi mikroblar yordamida kuchayadi; bu esa inson salomatligi uchun juda muhimdir. Oziq-ovqat ishlab chiqarishni ko‘paytirish uchun insoniyat farovonligi uchun foydali mikroblarni yo‘naltirish zarur, degan xulosaga kelishimiz mumkundir. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, sifatini oshirish, antioksidant xususiyatlar va probiotiklar sifatida foydalanish kabi bir qator mikroblar funksiyalar ularni inson va atrof-muhit uchun ham foydali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tadjiev A., Egjimov S., Mamiyev M., Maxsumxanov A., Otanazarov D. T-83 Mikrobiologiya. [Matn]: darslik / Mualliflar. – Urganch: —Xorazm nashr matbaa, 2023. – 244 b.
2. Sattarov A.S. Biotexnologiya fanidan amaliy mashg‘ulotlari. O‘quv uslubiy qo‘llanma, Termiz 2019 yil, 76 bet.
3. A.Tadjiev va boshq. Agrobiotexnologiya. O‘quv qo‘llanma/ Xorazm nashr/ 2023 y, 142 b
4. Zuparov M.A va boshqalar, Qishloq xo‘jalik biotexnologiyasi (laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun qo‘llanma), ToshDAUnashiryoti, 2016 yil, 98 bet.

Mundarija

I YO`NALISH HOZIRGI ZAMON VINOSHUNOSLIGINING MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI		
1	ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ВИНОГРАДА Абдуллаева Б.А., Алиева М.И. Ташкентский химико-технологический институт	5
2	ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИНМАТЕРИАЛАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЗАРАЖЕННОГО ПЕСТИЦИДАМИ ВИНОГРАДА Абдуллаева Б.А. Ташкентский химико-технологический институт	7
3	O'ZBEKISTON VINO SANOATI MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLARI Ergashev A.A. Farg'ona politexnika instituti	9
4	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИНА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИХ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ Иргашева Г.Р. Ташкентский химико-технологический институт	11
5	ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ВЫДЕРЖКИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ Алиева М.И., Мендалиева А.Т. Ташкентский химико-технологический институт	13
6	ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ В ВИНЕ Закирова М.Р. Ташкентский химико-технологический институт	15
7	ЗНАЧЕНИЕ ЦИКЛОВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО МЕТОДОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОДУКЦИИ БРОЖЕНИЯ Медатов Р.Х. Ферганский политехнический институт	17
8	VINO TARKIBINI LABORATORIYA USULLARI YORDAMIDA O'RGANISHNING ANAMIYATI Usmanov B.S., Valijonova S. Farg'ona politexnika instituti	19
9	VINO SANOATIDA IKKILAMCHI MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH Abdiyev A.N., O'ktamova D.O', Pardayeva Ch.I. Toshkent kimyo-texnologiya insitituti Shahrizabz filiali	21
10	ОБОГАЩЕНИЕ КОНЬЯКОВ ПРИ ВЫДЕРЖКЕ ЭКСТРАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ Абдиев А.Н., Зарипов Р.Х. Шахрисабзский филиал Ташкентского	23

	химико-технологического института	
11	QIZIL UZUM MEZGASINI TURLI XIL MATSERTSIYALASH JARAYONLARINING BIOKATALITIK ASOSLARI Abdullayev U.K. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	25
12	СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ДВУХКОРПУСНОЙ УСТАНОВКИ ВЫПАРИВАНИЯ ВИНОГРАДНОГО СОКА А. Артиков, Ш.Максетов. Ташкентский химико-технологический институт	27
II YO`NALISH O`ZBEKISTONDA SANOAT UZUMCHILIGINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI		
13	UZUMNI SHAROBBOP DURAGAY SHAKLLARINING KIMYOVIY TARKIBI ¹ A.N. Malikov, ² G'.H. Evatov, ³ A.D. Parmonova ¹ Toshkent kimyo texnologiya instituti ² Toshkent kimyo texnologiya instituti, Shaxrisabz filiali ³ Toshkent davlat agrar universiteti	30
14	O`ZBEKISTONDA UZUMCHILIKNING TARIXI, HOZIRGI AHVOLI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI Safarov B.N. Jizzax davlat pedagogika universiteti	32
15	MARKALI VINOBOB UZUM NAVLARINING AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARI Umurzakova.Sh.M., Umarova M. Farg'ona politexnika instituti.	34
16	ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛО ИЗ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК Хамракулова М.Х., Мухторова Ф. Fargona politexnika instituti	36
17	UZIMCHILIK KLASTERI RIVOJLANISHI ISTIQBOLLARI Ergashev A.A. Farg'ona politexnika instituti	38
18	МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОЧВЕННЫХ МИНЕРАЛОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КСЕРОФИТНЫХ И ГАЛОФИТНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ Жўраев Ш.Т., Шодиккулов Ж.М., Муминова Д.Р. Навоийского горно-технологического университета	40
19	РОЛЬ ГАЛОФИТНЫХ РАСТЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАСТВОРЕНИЮ СОЛЕННЫХ ГРУНТОВ Тагаев И.А., Иботова Н.Р., Тухташев Г. Навоийского горно-технологического университета.	42
20	СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГЕННОГО ФАКТОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ В ФОСФОРИТАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ	44

	Тагаев И.А., Шодикулов Ж.М., Рахматуллаева Л.В. Рустамов Б.А. Навоийского горно технологического университета.	
21	MAHALLIY UZUM RIZAMAT F-1 NAVINING BARG QISMIDAGI MAKRO ELEMENTLARI SIFAT VA MIQDOR ANALIZI. Abdikunduzov X. N. Farg'ona davlat universiteti	46
22	UZUMNING KISHMISHBOP NAVLARI O'SUV FAZALARINI O'TISH MUDDATLARI ¹ A.N. Malikov, ² G'.H. Evatov, ³ A.D. Parmonova ¹ Toshkent kimyo texnologiya instituti ² Toshkent kimyo texnologiya instituti, Shaxrisabz filiali ³ Toshkent davlat agrar universiteti	47
III YO`NALISH BIJG'ISH MAHSULOTLARI VA QANDLI MODDALAR ISHLAB CHIQRISH SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI		
23	ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКОВОГО СОСТАВА МЕСТНЫХ СОРТОВ НЕТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ Рустамбекова Ф.Ф. Ташкентский химико-технологический институт	50
24	TARKIBIDA QAND TUTUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ASOSLASHDA, IKKILAMCHI XOM ASHYOLARDAN OLINGAN KUKUN YARIMFABRIKATNING AHAMIYATI Usmanov B.S. Farg'ona politexnika instituti	52
25	PIVO TARKIBIDAGI ODDIY ORGANIK BIRIKMALARNI INSON SOG'LIGIGA FOYDA VA TA'SIRINI TADQIQ QILISH Buranova D. Qurbonov H. Farg'ona politexnika instituti	54
26	XORAZM VILOYATIDA YETISHTIRILGAN AMARANT O'SIMLIGINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASHDAGI TADQIQOTLAR Sharipov P.R., Xasanov X.T. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	56
27	AMARANT URUG'IDAN BIOLOGIK FAOL PEPTIDLAR OLIISH TEXNOLOGIK SXEMASINI TAKOMILLASHTIRISH Sharipov P.R., Xasanov X.T. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	58
28	O'ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRILGAN KRASNODAR-99 BUG'DOY NAVINI ALBUMIN OQSILINI AMINOKISLOTA TARKIBINI O'RGANISH ¹ Xo'jamov N.N. ¹ , ² Boboyev A.X. ¹ Janubiy dehqonchlik ilmiy tadqiqot instituti ² Toshkent kimyo-texnologiya instituti	60
29	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС СПИРТОГО БРОЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА	62

	Каюмов Б.С., Хасанов Х.Т., Хасанов А.Х., Ташкентский химико-технологический институт	
30	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИВА ТИПА БИРМИКС Рустамбекова Ф.Ф. Хакимова С.Ш. Ташкентский химико-технологический институт	64
31	AROQNI TURLI ADSORBENTLAR BILAN TOZALANISH Abduraximov A.X., Tilabov J.F. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	66
IV YO`NALISH OZIQ-OVQAT VA ICHIMLIKLAR ISHLAB CHIQRARISH SANOATINING ZAMONAVIY MIKROBIOLOGIYASI VA BIOTEKNOLOGIYALARI		
32	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ГИДРОЛИЗ ЛИПИДОВ ЗЕРНОВОГО ПОМОЛА Каюмов Б.С., Хасанов Х.Т., Хасанов А.Х. Ташкентский химико-технологический институт	69
33	O`SIMLIK MOYLARI OLIHDA ZAYTUN O`SIMLIGINING BIOTEKNOLOGIK XUSUSIYATLARI Yo`lchiyeva Z.S., Abrollov A.A. Farg`ona politexnika instituti	71
34	OZIQ-OVQAT QUSHILMALARINI SINFLANISHI VA ULARNI ISTE`MOVIDAN INSON ORGANIZMIDA VUJUDGA KELEDIGAN SALBIY OQIBATLAR ALKOGOLSIZ ICHIMLIKLAR MISOLIDA ¹ Абдуллоев Ш.Х., ² Сатторова Б.Н., ³ Алиева Ф.А. ¹ Андижон давлат университети, ² Фарғона политехника институти, ³ Фарғона давлат университети	73
35	BIOTEKNOLOGIK MODIFIKTSIYALANGAN SHIRINLATGICHLARNI OZIQ-OVQAT SANOATIDA QO`LLANILASH ISTIQBOLLARI <u>Jumaniyozova A.J.</u> , Bobayev I.D., Normatov A.M., Begmatov M.R. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	75
36	ZAMONAVIY BIOTEKNOLOGIK USULLARDAN FOYDALANIB KASHTAN MEVASIDAN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR OLIH VA ULARNING TAHLILI Isakova Sh.X., Bobayev I.D., Normatov A.M., Isaboyev X.N. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	77
37	INSON EHTIYOJLARI UCHUN QAYTA ISHLANGAN MIKROORGANIZMLAR Zakirova M.R. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	79
38	YAXNA ICHIMLIKLAR TAYYORLASH UCHUN TABIIY SHIRIN TA`M BERUVCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH Karimova N.B., Begmatov M.R.Y., Normatov A.M., Bobayev I.D. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	81

39	LAVANDA O'SIMLIGINING MORFOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI ¹ Qodirov Z.Z., ¹ Kadirova N.B., ² Salixanova D.S. ¹ Farg'ona politexnika instituti, ² O'zRF Umumiy va noorganik kimyo instituti	83
40	BIOTEXNOLOGIK OBYEKTлари UCHUN ANOR MEVASINING DONIDAN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR Olish Niyozov X.N., Bobayev I.D., Normatov A.M., Nurmuhamedova V.Z. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	85
41	FUNKSIONAL OVQATLANISHDA SOYA OQSILLARNING O'RNI ¹ Kadirova N.B., ² Abdurahimov A.A., ³ Salixanova D.S., ⁴ Sagdullayeva D.S. ¹ Farg'ona politexnika instituti, ² Toshkent kimyo-texnologiya institute, ³ O'RFA Umumiy va noorganik kimyo instituti, ⁴ O'zRFA Bioorganik kimyo instituti	87
42	AMARANT O'SIMLIGINING MIKROBIOLOGIK TAHLILI Shodiyev D.A., Qurbonov H.A. Farg'ona politexnika instituti	89
43	QANDLI DIABET PROFILAKTİKASIGA EGA BO'LGAN STEVIYA O'SIMLIGINING MIKROBIOLOGIYASI HAQIDA Najmitdinova G.K. Farg'ona politexnika instituti	91
44	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI TAYYORLASHDA OQSIL Olish BIOTEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH Ziyabova Sh.R., Normatov A.M., Bobayev I.D. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	93
45	ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛА ИЗ ВІНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК Хамракулова М.Х., Мухторова Ф. Ферганский политехнический институт	95
46	MARGARINLARINING OKSIDLANISH BARQARORLIGINI O'RGANISH TADQIQOTI Xasanov A.X., Azizov M.R. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	97
47	ОЗИҚ ОВҚАТ ҚУШИМЧАЛАРИ ВА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ Шерқўзиева Г.Ф., Саломова Ф.И., Юлдашева Ф.У. Тошкент тиббиёт академияси	99
48	INTRODUKSIYA QILINGAN AMARANT O'SIMLIGIDAN OLINADIGAN MOYINING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI Shodiyev D.A., Abduvaliyeva M.A. Farg'ona politexnika instituti	101
49	ZAMONAVIY OZIQ-OVQAT SANOATIDA MIKROORGANIZMLARNING RO'LI Bazarbayeva K.S. ¹ , Gandjayeva L.A. ^{1,2} ¹ Xorazm Ma'mun akademiyasi, ² Urganch davlat universiteti	103

Konferensiya manzili:

100011 Toshkent sh. M. Ulug'bek 41, telefon: 71244-79-21
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Muloqot uchun tashkiliy qo'mita manzili:

100011, st. M. Ulugbek 41, O'zbekiston , Toshkent
elektron pochta : wineconf2023@gmail.com .

Konferentsiya to'plami:

Konferentsiya materiallari elektron to'plam shaklida chop etiladi, mualliflarning elektron pochta manziliga yuboriladi, anjuman to'plami esa institutning <http://tkti.uz/ru> saytida joylashtiriladi.